

XVII GLOBAL SCIENCE

AND INNOVATIONS 2022:
CENTRAL ASIA

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC PRACTICAL
JOURNAL

Nur-Sultan, Kazakhstan

**ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ФОРМЕ АССОЦИАЦИИ
«ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «БОБЕК»
КОНГРЕСС УЧЕНЫХ КАЗАХСТАНА**

ISSN 2664-2271

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

РИНЦ

**«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»**

№ 3(17). СЕНТЯБРЬ 2022

СЕРИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Журнал основан в 2018 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Е. Абиев, PhD (Казахстан)

Ж.Малибек, профессор (Казахстан)

Ж.Н.Калиев к.п.н. (Казахстан)

Лю Дэмин (Китай),

Е.Л. Стычева, Т.Г. Борисов (Россия)

Чембарисов Э.И. д.г.н., профессор (Узбекистан)

Салимова Б.Д. к.т.н., доцент (Узбекистан)

Худайкулов Р.М. PhD, доцент (Узбекистан)

Заместители главного редактора: Е. Ешим (Казахстан)

© ОЮЛ в форме ассоциации

АСТАНА – 2022

«Общенациональное движение «Бобек», 2022

**CONSOLIDATION OF LEGAL ENTITIES IN THE FORM OF
AN ASSOCIATION «NATIONAL MOVEMENT «BOBEK»
CONGRESS OF SCIENTISTS OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2664-2271

BOBEK

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

РИНЦ

**«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022:
CENTRAL ASIA»**

No. 3(17). SEPTEMBER 2022
SERIES "AGRICULTURAL SCIENCES"
The journal was founded in 2018.

CHIEF EDITOR:

E. Abiev, PhD (Kazakhstan)

J. Malibek, professor (Kazakhstan)

Zh.N. Kaliev, candidate of pedagogical sciences (Kazakhstan)

Liu Deming (China),

E.L. Stycheva, T.G. Borisov (Russia)

Chembarisov E.I. Doctor of Geographical Sciences, Professor (Uzbekistan)

Salimova B.D. Ph.D., associate professor (Uzbekistan)

Khudaykulov R.M. PhD, associate professor (Uzbekistan)

Deputy chief editors: Y. Yeshim (Kazakhstan)

АСТАНА – 2022

Consolidation of legal entities in the form of an
association «National Movement «Bobek», 2022

УДК 636.086.1:574.2

ЭКСПРОМТ - НОВЫЙ СОРТ КОРМОВОГО ПРОСА ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Коберницкий В.И., канд. с.-х. н, **Музыка О.В.** м.н.с.

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»,
Акмолинская обл., п. Шортанды, Казахстан

***Аннотация:** В результате длительной селекционной работы создан новый сорт проса универсального использования Экспромт. Родоначальниками сорта послужили лучшие сорта проса зернового и кормового направления. Проведено сравнительное изучение сорта со стандартами по признакам зерновой продуктивности, урожайности кормовой массы и биохимическими показателями качества корма. Определена урожайность зеленой массы сорта в меняющихся погодных условиях. Исследован биохимический состав зерна и кормовой массы, определена кормовая ценность. Установлено содержание сырого протеина, клетчатки, жира, золы, количество обменной энергии и кормовых единиц. По итогам сортоиспытания новый сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений.*

***Ключевые слова:** Просо, урожайность, кормовая ценность, протеин, кормовые единицы, обменная энергия*

Введение. Просо – одна из основных крупяных культур, исторически возделываемая на территории Республики Казахстан. Имеет большое значение в создании кормовой базы для животных, а также в обеспечении людей крупой. Зерно проса, продукты его переработки, солома, сено и зеленая масса используются в птицеводстве и животноводстве. Просо служит страховой культурой для пересева погибших хлебов, а также применяется в пожнивных и поукосных посевах для получения зерна или зеленой массы. Используется просо и как сырье в производстве спирта и крахмала.

Успешное развитие агропромышленного комплекса страны зависит от стабилизации производства растениеводческой продукции. Наиболее экологически безопасными и экономически выгодными путями решения этой проблемы является создание сортов, устойчивых к стрессовым условиям произрастания, вредителям, болезням и с хорошими кормовыми свойствами, а также организация выращивания семян с целью получения высококачественной продукции. Эффективное использование в производстве Северного Казахстана сортового разнообразия выращиваемых культур является одним из резервов повышения продуктивности растениеводческой области. В решении этой проблемы особое значение придается новым сортам с высоким потенциалом урожайности и качества.

Основными факторами, определяющими урожай всех сельскохозяйственных культур на севере Казахстана, является степень влагообеспеченности корнеобитаемого слоя почвы, соответствие периода вегетации культур продолжительности безморозного периода, способность формировать качество продукции в условиях недобора положительных температур, генетическая устойчивость к холоду. Решение этих задач – одна из главных проблем селекции. Новые сорта проса должны быть стабильными по продуктивности и качеству, засухо и холодоустойчивыми, крупнозерными, устойчивыми к головне, с высокими биохимическими, зоотехническими достоинствами. По кормовому направлению нужно создавать сорта, отличающиеся высокой продуктивностью зеленой массы, зерна, сена, устойчивые к головне, богатые протеином и лизином. Увеличение урожайности предусматривается за счет подъема культуры земледелия, а также создания и внедрения новых сортов.

Перед селекционерами стоит задача по разработке теоретических основ и созданию новых высокопродуктивных, высококачественных сортов и гибридов, устойчивых к экстремальным условиям среды. Отвечающим требованиям мирового стандарта, организации их первичного и элитного семеноводства в объемах, обеспечивающих своевременное сортообновление и сортосмену для ускоренного размножения и внедрения новых сортов в производство.

Приоритетность проведения работ по селекции холодостойких сортов кормового проса обусловлена уникальностью природно-климатических условий региона Северного Казахстана. Многочисленные попытки механического переноса сортов из ближнего и дальнего зарубежья для возделывания их в местных условиях без генетической перестройки с участием адаптированных местных и стародавних сортов, без учета специфики вегетационного периода, показателей качества зерна, устойчивости к засухе, вредителям и болезням оказались полностью бесперспективными.

Перед селекционерами стоит задача создать сорта, дающие высокие и устойчивые урожаи, имеющие хорошо выполненное крупное тонкопленчатое зерно, крупа из которого отличается высокими пищевыми, а биологическая масса кормовыми качествами. Сорта должны иметь короткий период созревания, быть устойчивыми к осыпанию и повреждению болезнями, пригодными для механизированной уборки. Главной проблемой является создание и внедрение в производство сортов универсального использования (зерно, сено, зеленый корм), для производства кормов различного типа. Большой интерес в этом плане представляет новый высокопродуктивный сорт проса кормового Экспромт.

Методика исследований. Исследовательская работа проводилась на полях НПЦЗХ имени А.И. Бараева в зоне южных карбонатных черноземов с содержанием гумуса 3,8-4,7% в степной природной зоне. Почвы хорошо обеспечены азотом (0,28-0,31%), фосфором (0,12-0,13%), калием (62-116 мг/100 г) и бедны фосфатами (1,14-1,58 мг/100 г). Метеорологические условия за годы исследований (2005 – 2017), значительно отличались от среднесезонных температур и количеству выпавших осадков. Что позволило хорошо изучить и дать полную оценку новым линиям проса. Селекционная работа проводилась по общепринятой методике и схемам [1,2,3]. Технологические качества зерна и биохимические показатели кормовой массы определяли в аналитической лаборатории. Качество корма определяли по общепринятым методикам [4]. Озоление навески для определения общего азота проводили методом модифицированным в лаборатории биохимии растений [5]. Определение сырой клетчатки проводилось по методу Кюршнера и Ганека. Определение жира осуществляли методом Рушковского, используя аппарат Сожелета [6]. Определение сырой золы велось по методу сжигания пробы с последующей обработкой соляной кислотой при нагревании в муфельной печи до постоянной массы [7]. Полный зоотехнический анализ проводили по методике, изложенной в «Руководстве по анализу кормов» [8]. Питательная ценность образцов в овсяных кормовых единицах рассчитывалась по справочнику Томмэ М.Ф. [9]. Содержание фосфора, калия, кальция, магния определяли на ИК-анализаторе УВМ-РС-4250 по уравнению, выведенному в лаборатории [10]. Экспериментальные данные обрабатывались методом однофакторного дисперсионного анализа, интегральной оценки с помощью пакета программ AGROS 2.11. и Б.А Доспехову [11-12]. Работа выполнена в рамках проекта BR10765000.

Результаты исследований. Для создания сорта Экспромт в качестве исходного материала были взяты коллекционные образцы мирового генофонда, а также сорта Кормовое 95 и Шортандинское кормовое. Сорт создан методом гибридизации с последующим отбором.

Первоначально в селекционной обработке исходного материала находилось 612 гибридных образца. По мере изучения их количество составило в СП-1-582, СП-2-82, КП-

53, ПСИ-17, КСИ-6, Линия 11/96-8 в производственном сортоиспытании -1. За годы испытания в КСИ (2015-2017гг.), средняя урожайность зеленой массы составила 248,6 ц/га, сена 58,9 ц/га, зерна 22 ц/га превысив стандарт Кормовое 89 на 9,9 ц/га, 0,7 ц/га, 0,2 ц/га соответственно. При производственном испытании в 2017 году урожайность зеленой массы составила 346,7 ц/га, сена 83,9 ц/га, что превысило стандарт на 60,1 ц/га и 20,8 ц/га (таблица 1).

Таблица 1- Урожайность сорта Экспромт в сравнении со стандартным сортом Кормовое 89

Показатели	Ед. изм.	Сорт Экспромт			Сред нее	Стандарт Кормовое 89			Среднее
		2015	2016	2017		2015	2016	2017	
Урожай зелёной массы	ц/га	149,3	250,0	346,7	248,6	187,1	242,4	286,6	238,7
НСР _{0,05}		70	77	64		70	77	64	
Урожай сена	ц/га	32,8	60,0	83,9	58,9	57,2	54,2	63,1	58,2
НСР _{0,05}		21,1	14,2	16,5		21,1	14,2	16,5	
Урожай семян	ц/га	27,4	12,7	25,9	22,0	25,6	13,6	26,3	21,8
НСР _{0,05}		3,7	2,7	2,9		3,7	2,7	2,9	

Разновидность Кокцинеум (Coccineum Korn). Сорт устойчив к осыпанию. Растение среднерослое (80-120 см), а в благоприятные по увлажнению годы (120-140 см). Стебель средней толщины 5,1-5,7 мм в диаметре, прочный, полый, с высокой облиственностью. Число междоузлий на главном стебле 6-7. Верхнее междоузлие среднее 16-20 см. Листья зеленые, по размеру промежуточные, длина стебля от первого узла кущения до последнего 50-55 см. Куст прямостоячий, сомкнутый, устойчив к полеганию. Растения сохраняют зеленую окраску листьев до созревания. Сорт среднеспелый (от посева до созревания 75-90 дней). Засухоустойчивость высокая, положительно отзывается на увлажнение. Сорт устойчив к поражению головней в естественных условиях и слабовосприимчив на инфекционном фоне. Повреждаемости просяным комариком не отмечено.

Биохимическая оценка качества и питательности сена сорта Экспромт показала, что массовая доля в сухом веществе по содержанию сырого протеина (13,32%), клетчатки (26,24 %), золы (7,76 %), и жира (1,82 %), по результатам выше стандарта Кормовое 89 (13,20%, 26,18%, 7,51% и 1,69%). По содержанию сухого вещества в 1 кг сена, перевариваемого протеина 8,65%, обменной энергии 9,57 мДж и кормовых единиц 0,731 кг сорт значительно превышал показатели стандарта Кормовое 89. Кормовая ценность и зоотехническая оценка нового сорта представлены в таблице 2.

Таблица 2- Кормовая ценность и зоотехническая оценка сорта Экспромт

Показатели	Ед. изм.	Сорт Экспромт			Сред нее	Стандарт Кормовое 89			Средн ее
		2015	2016	2017		2015	2016	2017	
белок	%	9,92	14,74	13,78	12,81	11,12	12,99	12,56	12,22
клетчатка	%	26,16	30,08	22,48	26,24	27,61	30,86	25,34	27,94
Зоотехническая оценка (поедаемость): БЭВ	%	48,55	34,88	46,66	43,36	45,51	35,25	44,91	41,89
зола	%	5,69	10,32	7,27	7,76	6,08	11,06	7,54	8,23
жир	%	1,68	1,98	1,81	1,82	1,68	1,84	1,65	1,72
кормовые единицы	кг/кг	0,733	0,650	0,811	0,731	0,701	0,636	0,749	0,695

Сорт проса кормового Экспромт устойчив в засухе и осыпанию зерна. На инфекционном и естественном фоне сорт Экспромт обыкновенной головней не поражался.

За время Государственного сортоиспытания по трем регионам Казахстана - Северного, Центрального и Северо-Восточного Казахстана урожайность колебалась от 18,3 ц/га до 24,5 ц/га в зависимости от сортоучастка.

Созданный новый сорт проса Экспромт универсального типа отличается высоким урожаем зерна, сена и зеленой массы, представляет интерес для возделывания в засушливых регионах Казахстана. В 2020 году сорт внесен в государственный реестр селекционных достижений по региону Северо-Восточного Казахстана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- 1 Ильин В.А. Методы селекции проса. ВНИИ зерновых и крупяных культур, Орел. 1979. - 56 с.
- 2 Ливанов К.В. Методические указания. Постановка полевых опытов, методика лабораторно-полевых наблюдений и исследований. – Куйбышев. 1985. – С.50-56.
- 3 Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л. Селекция и семеноводство полевых культур, М., «Колос» - 1972. – 455с.
- 4 Разумов В.А. Массовый анализ кормов. Справочник. М.: «Колос». 1982. – С.16-17.
- 5 Еськова Л.И., Шамовский Т.Т. Определение содержания азота с помощью анализатора (микромодификация). Селекция зерновых культур в Северном Казахстане, Целиноград. – 1983. – С.116 – 121.
- 6 ГОСТ 13496.15.85. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира. Государственный комитет СССР по стандартам. – М.: Издательство стандартов. 1985. – 10 с.
- 7 ГОСТ 13496.14-87. Метод определения золы, нерастворимой в соляной кислоте. Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. – М.: Издательство стандартов. 1987. – 6 с.
- 8 Руководство по анализу кормов. – М. «Колос», 1982. – 72 с.
- 9 Томмэ М.Ф. Корма СССР. – М.: «Колос», 1964. – 448 с.
- 10 Описание американско-советско-индийской системы для скоростного анализа качества сельскохозяйственной продукции на основе анализатора, работающего в ближней инфракрасной области. ВИУ А ИПК «ИК - ЛУЧ» М., 1988.
- 11 Мартынов С.Л., Маргаиов С.П., Мусин Н.Н., Кулагина Т.В. Статистический и биометрико-генетический анализ в растениеводстве и селекции. Пакет программ AGROS 2.11. Тверь. 2000. - 92 с.
- 12 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: «Колос». 1973. – 335 с.

ӘОЖ 631.6:631.42

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫН ӨСІРУДІҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ

Ұлтанбаева Әсем Бегдалықызы

Магистрант су шаруашылығы және табиғатқа үйлестіру институты,
М.Х.Дулата атындағы Тараз өңірлік университеті.

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Адеубай Садақбайұлы Сейтказиев
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада қант қызылшасын өсіріп, одан тұрақты өнім алудың жетілдірілген технологиясы қарастырылады. Қазақстанның 3-4 облысында өсірілетін қызылшаның өсіру технологиясы өте көп зерттеулер мен еңбекті талап етеді. Ғалымдардың зерттеулері өсімдіктердің қалыпты өсуі мен оның жоғары өнімділігі топырақтың ылғалдылығын белгілі бір деңгейде далалық ылғал сыйымдылығына сәйкес ылғалдандыру коэффициентінен әлдеқайда жоғары деңгейде ұстап тұрғанда қамтамасыз етілетіндігін анықтады.

Қант қызылшасының өсуінің ең жақсы шарты-топырақтың ылғалдылығы далалық ылғалдылықтың 60-80% құрайды: топырақтың ылғалдылығы 50-60% болған кезде өсу айтарлықтай кешіктіріліп, шығымы төмендейді. Бұл техникалық дақылдың дамуы үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі ылғалдылық 50-60%, екіншісі 60-70%, үшіншісі 65-75%. Бұларалықта осы аталған ылғалдылықтар топырақ бойында болуы шарт.

Түйінді сөздер: Топырақтың құбылымы, суғару мөлшері, топырақ ылғалдылығы, су өткізгіштігі, толық ылғал сыйымдылығы.

Мелиоративті әсерлерге және олардың су-тұз, топырақтың қорқтену құбылымына әсеріне байланысты дақылдардың өсуі мен даму заңдылықтарын анықтау үшін осындай зерттеулер жүргізу белгіленген суғару құбылымының дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді, бұл биологиялық ғылымның теориялық ережелерінің біріне сәйкес келеді, бұл өсімдікке өмір сүру жағдайларына қойылатын талаптарды қанағаттандыру арқылы біз максималды өнімділікке қол жеткіземіз.

Осыған сүйене отырып, біз өз зерттеулерімізде топырақты суландырудың әр түрлі тереңдіктерінің топырақтың сулы-тұзды қоректік құбылымына және қант қызылшасының шығымдылығына әсерін анықтау міндетін қойдық, бұл жер асты суларының пайда болуымен топырақта осы дақылдың оңтайлы суғару құбылымын анықтауға мүмкіндік береді.

Суғару құбылымы және онымен бірге топырақтың су құбылымы топырақтың ауа, жылу, тұз, микробиологиялық және тағамдық құбылымына, яғни топырақ құнарлылығының негізгі ықпалдарына үлкен әсер етеді. Қант қызылшасы - салыстырмалы түрде тұзды топырақ жоғары температураға оңай бейімделеді.

Сонымен қатар, ол суғаруға өте жауап береді және өсімдіктердің суға деген қажеттіліктеріне сәйкес суғару құбылымын дұрыс таңдаған кезде ғана ол жоғары сапалы және қант тамыры бар өте жоғары өнім бере алады.

Суғару құбылымының негізгі анықтайтын элементі (суару саны, мерзімі, суғару және суғару мөлшерлерінің мөлшері) суғару алдында топырақ ылғалдылығының рұқсат етілген төменгі шегі болып табылады. Бұл сұрақтарды көптеген зерттеуші ғалымдар зерттеді, олар әр түрлі тұжырымдарға келді.

Алайда, кеңес ғалымдарының зерттеулері өсімдіктердің қалыпты өсуі мен оның жоғары өнімділігі топырақтың ылғалдылығын белгілі бір деңгейде далалық ылғал сыйымдылығынан ылғалдандыру коэффициентінен әлдеқайда жоғары деңгейде ұстап тұрғанда қамтамасыз етілетіндігін анықтады.

Әдеби мәліметтерге сүйене отырып, А.С. Кружилин (1954) қант қызылшасының өсуінің ең жақсы шарты-топырақтың ылғалдылығы далалық ылғалдылықтың 60-80% құрайды: топырақтың ылғалдылығы 50-60% болған кезде өсу айтарлықтай кешіктіріліп, кірістілік төмендейді.

Орта Азияда қант қызылшасын дамыту үшін ең қолайлы жағдайлар топырақтың тамыр қабатының ылғалдылығы кезінде С. К. Кондрашов бойынша (1943, 1948) топырақ ұңғымасынан 60-70% -ға, М. А. Белоусов бойынша (1947) далалық ылғал сыйымдылығынан 65-70% - ға және С.И. Кузьмин бойынша (1951) толық далалық ылғал сыйымдылығынан 65% - дан төмен емес.

Қазақстан-салыстырмалы түрде жас қызылша өсіретін аймақ және мұнда соңғы жылдары суармалы аймақтарда қант қызылшасы бойынша көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді: Г.З.Бияшев (1949,1960), Н.А.Нечипоренко (1965, 1970), Н.Я. Игнатова(1961), И. Әбуғалиев (1960) және басқалар.

Қазақстандағы қант қызылшасының суғару құбылымы Г.З. Бияшев пен У. Д. Дәрімбетов (1949, 1960, 1972)[1-2] барынша егжей-тегжейлі зерделенді. Н.С.Горюновтың (1961, 1963, 1965 және т.б.), Р. А. Кванның (1961, 1964, 1965) еңбектерінде қант қызылшасын суғару құбылымының мәселелері бар.

Г.З. Бияшев пен У. Д. Даримбетовтың (1949-1972)[1-3] зерттеулерімен Қазақстан жағдайында эксперименттік жолмен қант қызылшасы дақылдары үшін топырақтың суғару алдындағы ылғалдылығының оңтайлы шамасы табылды, ол вегетация ортасында шекті-далалық ылғал сыйымдылығының 70-75%-ын және вегетация басында және соңында далалық ылғал сыйымдылығының 60-70% - ын құрайды. Топырақтың ылғалдылығын осындай деңгейде ұстаған кезде, максималды кірістілік ең жоғары ылғалдылықтан алынды, сонымен қатар қант құрамын жоғарылату үрдісі байқалды.

Г. З. Бияшев (1949)[1] қант қызылшасының ең жоғары өнімі вегетациялық кезеңде топырақтың қалыпты және тұрақты ылғалдылығы жағдайында өсіп, дамыған кезде алынады деп санайды. Қант қызылшасының өсуі мен дамуы кезінде топырақ ылғалдылығының ауытқуы өсімдіктердің органикалық массасының жиналу барысын бұзады және өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.

Кейінгі жылдары ҚазҒЗИ қант қызылшасын жаңбырлатып суару бойынша бірқатар тәжірибелер қойды (Р.А. Кван 1964, в. ф. Носенко 1967), онда жаңбырлату кезінде атыздар бойынша суарғанға қарағанда едәуір үлкен өнім алынды.

Н. С. Горюнов (1969) суарудың әр түрлі әдістерін талдай отырып, жолақтармен суару топырақ құрылымына ең аз теріс әсер етеді - суару және жүйектер арқылы суару.

Топырақ құрылымын сақтау үшін А. Н. Костяков жеңіл топырақтарда жаңбырлатып суаруды жаңбырдың қарқындылығы 0,5 - 0,8 мм/мин, орташа - 0,2 - 0,3 мм/мин және ауыр - 0,1 - 0,2 мм/мин аспайтын етіп жүргізуді ұсынды.

Г.П. Дубинский (1963) Өз жұмысында микроклиматты реттеуге бағытталған негізгі ықпал ретінде суарудың орнын терең талдауды береді. Оның пікірінше, микроклиматты өзгертудің нақты мүмкіндігі-бұл өрістің жылу теңдестігінің компоненттерін қайта бөлуге әкелетін суару. Әр дақыл үшін неғұрлым тегіс, қолайлы температура құбылымы жасалады.

П.В.Пресняков (1965) н.с. Горюнов және И. х. Вейцман (1965) бұрқу арқылы суғару кезінде қант қызылшасының дамуын зерттей отырып, қант қызылшасының қарқынды өсуі үшін топырақтың оңтайлы ылғалдылығы вегетация кезеңінде 0-70 см қабаттағы топырақтың ылғалдылығы 80% - дан төмен емес нұсқада болатындығын көрсетті. Осы

зерттеушілердің пікірінше, жер асты суларының пайда болуы жақын топырақтарда топырақ қабатындағы ылғалдың жетіспеушілігі үшін суару нормасын есептеу қажеттілігі 0-70 см құрайды, біріншіден, қант қызылшасының тамыр жүйесінің негізгі бөлігі осы тереңдікте орналасқан, екіншіден, 70 см-ден төмен, топырақтың ылғалдылығы аз өзгереді.

Осы деректердің негізінде қант қызылшасы үшін суару және суару мөлшерлерінің үлгісін, санын, мерзімін жасау кезінде вегетациялық кезеңнің басында топырақтың рұқсат етілген суару алдындағы ылғалдылығын 60%, вегетациялық кезеңнің ортасында - 70% және соңында - 60% қолдануға болады деп болжауға болады [3-4].

Тікелей эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, жер асты суларының пайда болуымен топырақтың ылғалдылығы едәуір артады, бұл дақылдардың су шығынын арттыруға әкеледі. Жер асты сулары деңгейінің тереңдігінің жоғарылауымен су шығыны азаяды (Әшімов Х.А. 1957). Осыдан жер асты суларының пайда болуының жақын деңгейімен судың жалпы шығынын азайту үшін топырақтың тек құрғақ қабаттарын ылғалдандыратын нұсқаларды қолдану керек екені анық.

Уақытылы қатараралық терең қопсыту өте маңызды. Тәжірибе көрсеткендей, олар тамырларға ауаның қол жетімділігін жақсартады, ылғалдың сақталуына және жиналуына ықпал етеді, суғару сапасын арттырады. Тұзды және ауыр топырақтарда қатараралық қопсытуды қолдану арамшөптердің жойылуына ықпал етеді, өсімдіктердің топырақтан қоректік заттардың сіңуін жақсартады. Нәтижесінде тамырлардың өнімділігі мен сапасы артады.

Қызылша өсімдігінің жоғары өнім алу мүмкіндігі жапырақ аппараттарының уақтылы қалыптасуымен ғана көрінеді. Оның қалыптасуына тыңайтқыштар әсер етеді. Ауданның барлық шаруашылықтарында органикалық және минералды тыңайтқыштардың екі үші күзде негізгі жер жыртуға енгізіледі. Бұл өсімдіктерге оларды өсудің басынан бастап қолдануға мүмкіндік береді.

Минералды тыңайтқыштардың қалған бөлігі тыңайтқыш ретінде қолданылады. Алғашқы жоғарғы байлау серпілістен кейін бірден, екіншісі – алғашқы суғарудан шамамен 12-15 күн өткен соң жүзеге асырылады. Ереже бойынша, үшіншіге нитрофос немесе амомофос, төртіншісіне – Калий тыңайтқыштары бар суперфосфат қосылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бияшев Г.З. Сахарная свекла на орошаемых землях Казахстана. Алматы, 1986, -168с.
2. Дарімбетов О.Д. Орошение сахарной свеклы в Казахстане. Алматы, 1978, -136с.
3. Төрешов О. Ауыл шаруашылығы дақылдарын суару әдістері. Алматы, 1975, -112б.
4. Сейітқазиев Ә.С., Мусабеков Қ.Қ. Ауыл шаруашылық дақылдарын суғарудың тиімді тәсілдері. Оқу құралы. - Алматы: ЭСПИ, 2022, -228б.

ӘОЖ 631.6:631.95

ТОЗҒАН СҰР ТОПЫРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ДАЙЫНДАУ

Түстікбаев Мирас Ерболұлы

Докторант (pHD) су шаруашылығы және табиғатқа үйлестіру институты,
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті.

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Адеубай Садақбайұлы Сейткажиев
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада егіс танабында жүргізілген зерттеулердің зертханалық нәтижесі қарастырылған. Сұр топырақ бойынша көрсетілген зерттеу мәліметтеріне сүйеніп, бұл танаптан тұзды арылтудың тиімді технологиясы мен суды үнемді қолданудың экологиялық –мелиоративтік тұзды шаюдың тиімді мөлшерін ұсынады. Бұл шаю мөлшері басқа зерттеулерден айырмашылығы: топырақтың сулы-физикалық және химиялық қасиеттері, сондай-ақ, зерттеу нысанның жалпы көлемі, жерасты суларының орналасуы мен минералдылығын, берілген судың қанығу жылдамдығын, топырақ бетіндегі буланғыштығы мен жауынның мөлшері ескріледі.

Түйінді сөздер: Құнарлылық, топырақ буланғыштығы, сүзілу коэффициенті, шаю мөлшері, тұзданған топырақ.

Пайдалану кезеңі үшін топырақтың су-тұз құбылымын реттеуді болжау қысқа мерзімді болжаммен салыстырғанда әлдеқайда күрделі және осы уақытқа дейін аз зерттелген болып саналады. Пайдалану кезеңі үшін су-тұз құбылымының болжамын құруды кешіктіретін ықпалдардың бірі-әр түрлі су-физикалық қасиеттері бар топырақ топырақтарында алынған сенімді тәжірибелік мәліметтердің болмауы.

Қазіргі жағдайда суғармалы жерлерді дұрыс пайдалану үшін тұздануға қарсы күрес әдістерін негіздеу, топырақ түзілу үдерісінің су-тұз құбылымын реттеу және сұр топырақтарындағы тұздардың қозғалысы, экологиялық-мелиорациялық жүйелердің өзекті міндеті болып табылатын олардың үдерісінің математикалық модельдерін жасау қажет.

Ендеше топырақтағы тұздардың қозғалысы бірқатар физика-химиялық ықпалдармен анықталады, олардың негізгілері диффузия, кеуектілік сипаты, тұздардың таралуы, сүзу жылдамдығы және физикалық-химиялық зерттеу әдістерін ескере отырып қарастырылуы керек [1].

Мелиорациялық практика бойынша физика-химиялық гидродинамика әдістері аталған ықпалдардың барлығын ескере отырып, тұздардың тасымалдану үдерісін сипаттауға және С.Ф.Аверьяновтың топырақтарының су және тұз құбылымы арасында байланыс орнатуға мүмкіндік беретіні белгілі [2], Н.Н. Веритин [3].

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D^* \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - V_{\phi} \frac{\partial c}{\partial x} \pm \gamma(C_H - C) \quad , \quad (1)$$

мұндағы С-тұздардың есептік құрамы, г / л;%; t-тәулік уақыты; С_н – ерітіндінің шекті концентрациясы, г/л,%; γ – алмасу коэффициенті (еріту және кристалдану); D*-конвективті диффузия коэффициенті, м²/тәулік; V_φ-нақты жылдамдық,м/тәу.

Тәжірибе жүргізілген егіс танабындағы сұр топырақтың тұздану үдерісін төмендегі 1-кесте де келтірілген. Топырақтың генетикалық қабатынан байқағанымыз .Топырақтың үстіңгі (20см) бетінде тұздың мөлшерінің өте күшті тұзданғанын байқаймыз(0.633%).Олай болса , бұл қабаттағы тұздан арылудың тиімді тәсілін қарастырумыз керек.Мелиоративтік және экологиялық тұздан жақсарудың ең қолайлы

да , аз мөлшерде суды пайдаланып , топыраққа тозу үдерісін келтірмейтін тиімді технология қажет.

1-кесте . Топырақтың абсолютты құрғақ су сүзіндісі %/м-экв

Тереңдіг, h, см	Тұздар жиынтығы, %	HCO ₃ ⁻	CO ₃		SO ₄ ^{''}	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺
20	0,633	0,132	0,007	0,015	0,289	0,004	0,010	0,163	0,021
		2,16	0,24	0,41	6,03	0,20	0,78	7,09	0,53
50	0,190	0,107	0,011	0,003	0,027	0,004	0,007	0,031	0,010
		1,76	0,36	0,08	0,57	0,20	0,59	1,36	0,26
70	0.823	.239	0,018	0,018	0.316	0.008	0.017	0.194	0.031
		.92	0.36	0.49	6.5	0.4	1.387	8.45	0.79

Топырақ қабатындағы тұзды ығыстырып шығару үшін ,далалық монолиттік зерттеулер негізінде , топыраққа сіңірілген судың көлемімен және ерітіндіге түскен тұзды шаюдың нетто және брутто мөлшерлері арқылы , сондай-ақ егіс танабындағы топырақтың буланғыштығын ескеріп , зерттеулер нәтижесінен алынған мәліметтерді тиімді пайдаланып , тұзданған танаптың қандай дәрежеде тұздану қауіптілік деңгейін сипаттайтын коэффициенттері анықталды(0.36-0.60) .

2-кесте.Топырақтың есептік қабатындағы қауіптілік деңгейін сипаттайтын экологиялық коэффициенттер[4-5].

№	Көрсеткіштер	Топырақтың тұздану дәрежесі		
		Әлсіз	Орташа	Күшті
1	Ауданы , $\omega_{нт, га}$	50	40	60
2	Бастапқы тұздану , $S_0, \%$	0.3	0.4	0.8
3	Топырақ тығыздығы , $\gamma, т/м^3$	1.42	1.45	1.40
4	Қатты фазасының тығыздығы , $d, т/м^3$	2.72	2.74	2.70
5	Кеуектілік , n , үлеспен	0.48	0.47	0.48
6	Бастапқы минералдылығы , $г/л$	4	5	7
7	Шайылған тұз , $т /га, S = S_0 \cdot (0.55-0.8)$	19	20	22
8	Ыза суының деңгейі (ЫСД), $h, м;$	3	3	3
9	ЫСД дейін су көлемі, $W_{ысд} = 10^4 \cdot n \cdot h, м^3/га$	14400	14100	14400
10	Шаю мөлшері нетто, $N_{нт}, м^3/га$	5000	6000	8000
11	Шаю мөлшері брутто, $N_{бр}, м^3/га$	6000	7200	9600

12	ЫС деңгейіндегі тұздың мөлшері , $S_{ыс}, кг/га$	43200	42300	43200
13	Топырақ ерітіндісіндегі мүмкін минералдылық $C_m = \Delta S + S_{гв} / W_{ысд} + N_{бр}, г/л$	3	2.9	2.7
14	Каналдан келген су , $Q, м^3/сек$	0.1	0.1	0.1
15	Шаю ұзақтығы $t = N_{нм} \cdot \omega_{нм} / 86400 \cdot \eta \cdot Q, тау$	35	33	67
16	Шаю кезінде каналдарға келіп құйылатын судың көлемі , үлеспен, $V_T = N_{нм} \cdot \omega_{нм} / 86400 \cdot Q \cdot t$	0.83	0.83	0,83
17	Шаю аралығындағы жауын, $P, м^3/га$	450	600	800
18	Есептеу қабатындағы қаныққан ылғал , $W_k, м^3/га; W_k=23-25\%$	3265	3480	3500
19	Шаю үрдісіндегі булану , $E_o, м^3/га$	1100	900	1700
20	ККЖ шаю кезінде келген су көлемі , үлеспен $q_k = (N_{нм} + P - W_n - E_o) / N_{бр}$	0.18	0,31	0,38
21	Тұзданудың химиясы (хлорлы -х)	х	х	х
22	Экологиялық коэффициент $\Theta = 1 - \exp(-C_m \cdot V_m \cdot q_k)$	0.36	0.52	0.60
23	Қауіптілік деңгейі	Қауіпті емес	Қалыпты қауіпті	Қауіпті

Сондықтан далалық зерттеулер нәтижесінде жер асты суларының бетінен булану топырақтың тұздануының маңызды ықпалы бар екендігі белгілі болды. Мұндай жағдай , әр түрлі су - физикалық қасиеттерге байланысты жер асты суларының пайда болу тереңдігі мен булануын сандық анықтау , әсіресе құрғақ аймақтардағы тұзды жерлерде үлкен маңызға ие. Әсіресе , тұзданған , топырақ құрамы тозған танаптардағы тұзды шаюда ол қандай дәрежеде тұзданған және оны қандай көлемдегі сумен шаюға мүмкіндік болатынын жоғарыдағы 2-кестеде келтірілген есептеулерден толық байқауға болады. Зерттеу нәтижесі арқылы , экологиялық коэффициенттің деңгейі мен бұл танаптың экологиялық күйін білеміз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

- 1.Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель ., М.: 1978 , -288с
- 2.Сейтказиев А.С. Способ мелиорации солончаковой земли. Предварительный патент на изобретение. № 11450. 15.05.2002., бюл. №5.
- 3.Сейтказиев А.С., Мусаев А.И. Методы улучшения продуктивности засоленных земель // Гидрометеорология и экология. Алматы, 2010, №3, С. 163-173.
- 4.Карпенко Н.П., Сейтказиев А.С. Эколого-мелиоративное обоснование водно-солевого режима засоленных почв Таласского массива орошения Жамбылской области // Природообустройство научно-практический журнал , 4, 2017, Москва, Издательство РГАУ-МСХА , С.73-79
- 5.Сейтказиев А.С. Эколого-мелиоративное обоснование промывных норм засоленных почв Жамбылской области // Материалы международной юбилейной научно-практ. конф. 23-24 октября 2019, том 2, Москва, С.207-213

ӘОЖ 631.4 :631.6

ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ

Масатбаев М., Сейітқазиева Қ.Ә., Садуақасов Н.Е.

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті,

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Адеубай Садақбайұлы Сейтқазиев
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімі сыртқы ортаның көптеген салаларына тәуелді және өсімдіктер өздерінің талаптарына қарай барлық мәндерімен қаншалықты қанағаттандырылатынына байланысты. Біріншіден, олардың биологиясын, әрбір дақылдың сыртқы ортаның мәндеріне (жылу, қоректік заттар, жарық, ауа және басқалары) қоятын талабын және осы мәндерге байланысты өсімдіктердің қиын-қыстау кезеңін терең білу керек, екіншіден, өсімдіктерді осы салалармен керегінше және оларға қажет лайықты өсіру технологиясын пайдалану арқылы қамтамасыз етуді жобалауымыз қажет, сонымен қатар топырақтың түзілуіне кететін энергияны есептеу егіс алқабындағы өнімділікке пайдасы бар коэффициенттерді анықтауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: Топырақ құнарлылығы, өсіру технологиясы, мелиоративтік жақсарту, топырақ бетінен буланғыштығы, сүзілу коэффициенті.

Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімі сыртқы ортаның көптеген салаларына тәуелді және өсімдіктер өздерінің талаптарына қарай барлық салалармен қаншалықты қанағаттандырылатынына байланысты. Бағдарланған өнім алудағы ауа райы күйінің өзгеруіндегі табиғи қорларға төмендегідей мәліметтер қажет болады: егістің табиғи ылғалмен, жылумен, сонымен қатар егістік дақылдарының өсіп дамуы кезеңінде күн сәулесі жылуынан келіп жететін көміртегі, сулардың, белоктардың, майлардың, фотосинтетикалық өтімді радиацияның мөлшерімен қамтамасыз етіледі.

Мелиоративтік тәжірибеден белгілі, мұнда ауыл шаруашылық өнімдерінен тұрақты және жоғары өнім алу тек қана өсімдіктердің биологиялық қажеттілігін қанағаттандырғанда (жарық, жылу, ауа, су, қорек) және олардың тиімді мөлшерде болуын қалыптастыруды талап етеді.

Дақылдар өнімінің негізгі массасы (95%-не дейін) өсімдіктердің фотосинтетикалық қызметінің нәтижесінде құралатындықтан, егін өнімінің экологиялық мүмкіндіктерін фотосинтез құбылысы арқылы күн сәулесінің радиациясын пайдалануын арттыру осы заманғы өсімдік шаруашылығының өте маңызды мәселелерінің бірі.

Егіншілік жүйесі бір аймаққа тікелей байланысты қалыптастырылады. Ғылымға негізделген егіншіліктің қарқынды жүйесін жүргізуге топырақтың пайда болуы мен топырақ құнарлылығының құралу заңдылығын игеріп, оны одан әрі пайдалану шешуші шарттардың бірі. Әрине, егіншіліктің жалпы заңдылықтарынан туындайтын агротехникалық әдістерді нақтылы аймаққа қарай қолданған жөн. Өйткені біздің кең байтақ республикамыздың егістік алқаптары әр түрлі аймақтарда – орманды, далалық, шөл, шөлейт, таулы, суамалы жерлерде орналасқан, соған орай егіншілікті жүргізудің әдістері әрқилы.

Топырақ құрайтын табиғи үдерістің дамуымен топырақтың құнарлылығының басқа да көрсеткіштері – физикалық, суға және ауаға байланысты қасиеттері жақсарады. Климаты, температурасы мен су тәртіптері қолайлы аймақтарда өсімдіктердің, жер қыртысының үстіңгі қабатында микрофлоралар мен жан жануарлар дүниесінің өркендеуіне қолайлы жағдай жасалынатыны белгілі. Бұл әрине, топырақ құралуын жеделдетеді,

топырақтың құнарлылығын арттыруға мүмкіндік туғызады. Мұндай аймақтарда топырақтың өнімділігі мен биологиялық қуаты арта түседі.

Топырақ құралу үдерісін биологиялық үдерістер айқындайды. Биологиялық үдерістер неғұрлым жедел жүрсе, топырақ құнарлығының да соғұрлым қарқынды артатыны зерттеулерден белгілі [1-3]. Сондықтан да егіншілік саласында топырақ қабатын тиімді биологиялық үдерістердің белсенділігін көтеруге болады. Мелиорациялық шаралардың ғылыми жүйесіне сүйене отырып, топырақты кез келген климат жағдайында мәдени дақылдарды өсіруге қажетті су және ауа құбылымымен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар. Сондықтан табиғаттың өз күш қорын, оның даму жолдарының заңдарын меңгеріп, ақылмен пайдаланса, топырақтың құнарлылығы кемімей, қайта керісінше оның құнарлылығы да, құрылымы да жақсара түседі.

Құнарлылық – топырақтың ең басты, әрі ең негізгі агрохимиялық қасиеті, ол басқада бірқатар ықпалдарына тығыз байланысты болады. Топырақ құнарлылығын жақсартуға бағытталған шаралар үлкен кешенді төмендегідей жұмыстарды қараудан тұрады:

- топырақты дұрыс өңдеу жүйесін жүзеге асыру;
- дұрыс ауыспалы егіс жүйесін енгізу;
- органикалық және минералды тыңайтқыштарды дұрыс және тиімді қолдану шаралары;
- әр түрлі кешенді мелиорациялық-агротехникалық жұмыстарды орындау.

Топырақ сапалығы немесе бонитировкасын дайындау. Топырақтың сапалығын бағалау –сапалығын потенциалды құнарлығын арттыратын өнім беру қасиетін, табиғи және мәдениеттелген фитоценоздармен салыстыру. Топырақтың бонитировкасы іс жүзінде қолданылатын ауыл шаруашылық ерекшеліктеріне қарап дәрежеленуі есебінде қарастыруға болады.

Топырақ құнарлылығын екіге бөледі: табиғи және жасанды. Табиғи топырақ құнарлылығы топырақ түзілу үдерісі нәтижесінде пайда болған топырақтың табиғи күйіндегі құнарлылығы. Ол қарашірінді қабатының қалыңдығына, қарашірінді құрамына, қоректік элементтердің жеткілікті болуына, топырақтың түйіршікті, минералды және химиялық құрамына, микробиологиялық үдерістердің қарқындылығына тәуелді. Жасанды топырақ құнарлылығы сол табиғи құнарлылықты арттыру мақсатында қолдан жасалған көптеген әрекеттердің нәтижесінде (өңдеу, тыңайтқыштар қолдану, дақылдарды егіп өсіру, мелиорация, т.б.) алынады және егілген ауыл шаруашылық дақылдарының түсім мөлшеріне қарай бағаланады. Топырақты қорғап және оны дұрыс пайдалана білсе, оның құнарлылығы артады. Табиғи құнарлылығы төмен, егіншілікке жарамсыз топырақтарды да адам қолымен жақсартып, егіншілікке қарқынды пайдалану арқылы жоғары өнім беретін алқаптарға айналдыруға болады. Табиғи құнарлылық пен жасанды құнарлылықтың қосындысы – экономикалық немесе тиімділік құнарлылық деп аталады. Ғасырлар бойы адамзат қоғамы негізінен табиғи құнарлылықты пайдаланып, соның берген азды-көпті өнімін қанағат тұтып келді.

«Топырақ құнарын сақтау және арттыру тәсілдері» тақырыпта [1-2] топырақ құнарлығының негізгі көрсеткіштерін талдап, экологиялық дағдарысты реттеу мен табиғатты қорғау мәселелерін қарастырсақ, арнайы тәсілдерді пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген. Сонымен қатар топырақтың климат жағдайларына байланысты ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктеріне сай топырақ құнарлығын бейімдеу ойластырылып, оны өндіріске ұсыну қарастырылған. Танаптың топырақ қабатында өсімдіктер мен басқа тірі жәндіктердің қалдықтарын бактериялар мен қарашірікті құрайтын топырақ түйірлерінің органикалық бөлігі түзеді. Топырақтың құнарлылығы ондағы қарашіріктің аз-көптігіне қарай бағаланады. Топырақтың тірі бөлігі топырақ микроорганизмдерінен (бактериялар, саңырауқұлақтар, балдырлар), омыртқасыздардың көптеген тобынан (қарапайымдар, жәндіктерден, құрттардан,

насекомдардан мен олардың личинкаларынан), топырақ арасында тіршілік ететін омыртқалылар тобына жататындардан тұрады. Бұлардың қалдықтарының бір бөлігі толық минералданатын болса, екінші бөлігі қайтадан топырақтың органикалық жаңа түріне – қарашірікке айналады.

Өсімдіктер өсіп өну кезеңінде топырақта сумен бірге қоректік заттарды алады да, ал олардың негізгі қоры осы қарашірік болып табылады. Сондықтан топырақтың физикалық қасиетін де жақсартады, яғни ол топырақ құрамындағы түрлі минералды заттарды біріктіріп ұстап тұрады, қатты жаңбырдан кейін топырақ бетінде қалың қабыршақ пайда болуы – топырақтың құнарсыздығынан, ондағы қарашіріктің аздығынан болады. Топырақ қабатының жылу тәртібі органикалық қалдықтардың шіруі мен жылудың бөлінуіне байланысты. Топырақ қабатында пайда болған қарашірік оның өте ұсақ майда бөлшектерін өзара біріктіреді, жабыстырады.

1-кесте. Топырақ түзілудегі күн энергиясының шығынын анықтау Дақылдар	Температура жиынтығы, Σ , $^{\circ}\text{C}$	Радиациялық тепе- R , кдж/ cm^2	Суландыру мөлшері, M , мм	Жауын, $P_{ж}$, мм	Σ , $M + P_{ж}$, мм	Гидротермия коэффициенті $R = R_{\phi} / L$ P_{oc}	Гидротермия коэффициенті $R = R_{\phi} / L$ $(P_{oc} + M)$	Топырақ энергия Q , кдж/ cm^2
Жоңышқа	3200	165	780	250	1030	2.64	0.64	87
Күз. бидай	1500	108	360	150	510	2.9	0.71	54
Қант қызылшасы	3100	161	730	240	970	2.68	0.66	83
Арпа	1400	105	320	145	465	2.89	0.90	43
Сүрдігер жүгері	1800	118	350	180	530	2.62	0.89	48
Дәндік жүгері	2800	151	410	210	620	2.88	0.97	57
Көкөніс	2000	125	420	220	640	2.27	0.78	57

Жалпы топырақтың өнімділігін арттырудың негізгі қағидаларына сүйенсек, төмендегі ықпалдарды қарастырамыз. Агроценоздардың өнімділігін басқару технологиясы бойынша: топырақ жамылғысын тиімді пайдалану бойынша маңызды жағдай, ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің энергетикалық тиімділігін арттыру да, егіншілікте жоғары дақылдарды сақтауда ғылыми – негізделген ауыспалы егістік және оны енгізу болып табылады. Ауыспалы егістікті бағалауда энергетикалық көз қараспен қарағанда есептеу кезінде 100 га пішендікте:

- ауыл шаруашылық өсімдіктері органикалық заттерде әлеуетті энергияның жиналуы E_{ϕ} (ауыспалы егістікте) Дж;
- ауыспалы егістіктегі энергетикалық тиімділік $= E_{\phi} / E$.

Бұл көрсеткіштерді анықтауда төмендегі критерияларды пайдалану ұсынылады:
Топырақтың әлеуетті энергиясы:

$$E_3 = Z_r \cdot Q, \text{Гдж/га}, \quad (1)$$

мұндағы Z_r - топырақтағы органикалық заттектердің қоры ,т/га; Q - топырақтағы органикалық заттектердің энергия қоры, Гдж/т.

Топырақтың түзілуіне кететін энергия мына формуламен анықталады [1, 4]:

$$Q_{II} = R \cdot e^{-0.47 \cdot E/Oc}, \quad (2)$$

мұндағы R - радиациялық тепе –теңдік , кДж/см²; E -буланғыштық ,мм; Oc -жауын-шашын,мм; Буланғыштың шамасын мына формуламен анықтауға болады [1,4-5]:

$$E = 50 R^{0.67}, \quad (3)$$

Жоғарыда қарастырылған талдаулар көрсеткендей, топырақтың тозбай қалыптасуын сақтап қалу үшін аталған мелиоративтік-экологиялық шараларды тиянақты орындау керек. Сондай-ақ ,көрсетілген формуларды негіздей отырып , қажетті мәліметтерді келтірдік. Нақты мәліметтерді 1- кестедегі топырақ түзілудегі күн энергиясының шығынын анықтаудан байқауға болады,яни дақылдар үшін топырақтың түзілуіне қажетті энергияны айқындау топырақ құнарлығының қалыптасуына мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Технологии управления продуктивностью мелиорируемых агроландшафтов различных регионов российской федерации, Москва ,2008, -81с.
2. Сейітқазиев Ә.С., Мұсабеков Қ.Қ. Ауыл шаруашылық дақылдарын суғарудың тиімді тәсілдері(оқу құралы). Тараз ,2019,-167б.
3. Сейтқазиев А.С. Комплекс мелиоративных мероприятия и моделирование переноса солей на засоленных почвах//Материалы Международн. Конф.Костяковские чтения.Москва, ВНИИГиМ. 2013,С.82-86.
4. Мұсабеков Қ.Қ. Топырақтану және геоботаника негіздері. Тараз ,2003,-195б.
5. Сейтқазиев А.С., Жапраова С.Б., Хожанов Н.Н., Сейтқазиева К.А. Экологическая оценка процессов загрязнения агроландшафтов и методы улучшения засоленных земель. ТОО «Алла прима», Кокшетау, 2016.-278с

УДК 635.63:631.544.71

ВЫРАЩИВАНИЯ МАНГОЛЬДА ВНЕСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД И ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

Идрисова Алтынай Бейбитовна, Мырзабаева Гулнар Азимбаевна,
Жумагулова Жангул Баранбаевна

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Научный руководитель: Смагулова Дина Алимовна

Алматы, Казакстан

Аннотация. На малообъемные технологии выращивания овощных культур в защищенном грунте. Использование современных материалов, малообъемный и гидропонный способы возделывания, системы микроклимата и ресурсосберегающие технологии. Современный подход в проектировании теплиц заключается в уникальном подборе их характеристик с учетом климатических особенностей. В целом же микроклимат в теплицах создает благоприятные условия для роста растений, рециркуляция воздуха и CO₂ способствуют фотосинтезу. Усовершенствованию данных технологий ведутся постоянно и направлены на получение дополнительных килограммов с м² теплицы.

Ключевые слова: микроклимат, инновационный, вентиляция, гидропон, осенне-зимне-весенний период, весенний-осенний оборот.

Введение. Микроклимат главное отличие современных теплиц от традиционных заключается в размерах и прочностных характеристиках. Основными средствами создания температурно-влажностных режимов выступали тепловые контуры, а также системы испарения и до увлажнения, их место заняли ячейки подготовки микроклимата, для мангольда в зависимости от периода вегетации. И с учетом правильно подготовленного питания для мангольда, поступающего к каждому конкретному корню с помощью гидропоне, верного выбора субстрата для хорошего развития корневой системы, оптимальной мощности ассимиляционного освещения, необходимого для выращивания мангольда внесезонный период, получить максимальный урожай, раскрыть весь потенциал мангольда. Изменения коснулись и форточной вентиляции. «Площадь открывающихся фрамуг форточной вентиляции в теплицах 5-го поколения существенно сократилась и составляет всего 10% от необходимой ранее. И назначение ее лишь в сбросе избыточного давления, создаваемого в помещении. Данная часть технологии не только обеспечивает увеличение освещенности, которая оказывает прямое влияние на урожай, но и создает повышенную биозащиту предприятия и, как следствие, возможности получения экологически чистой продукции без химических обработок мангольда.

Материалы и методы. Современных инновационных теплица в КазНАИУ. Внедрение инноваций кардинально изменило подход к круглого-дичному тепличный растений. В современных теплицах мангольда выращиваются не непосредственно в грунте, а в специализированных емкостях: невысокие мангольда в горшочках. Данные емкости наполнены субстратом, в котором создаются благоприятные условия для роста и развития корневой системы.

Результаты исследований Об инновации остающийся после полива питательный раствор собирается и возвращается в растворные узлы полива для повторного использования. Это позволяет существенно сократить расход воды и удобрений. Кроме того, рециркуляционные питательные растворы с очисткой ультрафиолетовым или ультразвуковым облучением минимизируют количество различных патогенов, что

способствует пищевой безопасности продукции, добавляет он. Круглогодичное выращивание мангольда обеспечивается за счет создания идентичных и лучших условий возделывания мангольда, а также появления новшеств в системе освещения теплиц.

В осенне-зимне-весенний период отсутствия солнечной активности используется система до Светки (ассимиляционного освещения), которая в некотором смысле позволяет заменить солнечный свет. В современных теплицах применяются лампы натриевого освещения и светодиоды, дающие облучения растениям в определенных спектрах света, необходимых для роста, и набора вкусовых характеристик. Применение светодиодного освещения на зеленых мангольдах с возможностью настройки наиболее подходящего спектра в конкретный период вегетационного роста растений — еще одно из технологических новшеств, реализованных в нашей теплице. Что касается полива в гидрофоне, сохраняя ее в хорошем состоянии и сберегая от испарения. Полив в теплице осуществляется гидропонным способом. Ассимиляционное освещение с системами микроклимата и правильным питанием мангольда, подготовленным в растворах для полива для каждой конкретной культуры, позволяют получать максимальные урожаи свежих мангольда в периоды, когда данная продукция не может быть получена в естественных условиях. Не герметичность таких теплиц не позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в разные времена года. В частности, летом, когда температура на улице может достигать 35°C, для того чтобы поддержать заданный микроклимат, приходится открывать форточки. С наружным воздухом в теплицы попадают инфекции: по воздуху переносятся заболевания, от которых можно потерять весь урожай, выращенный в теплицах, поскольку в замкнутом пространстве болезнь очень быстро передается от одного растения другому.

Главная проблема заключается в том, что современные системы обеззараживания воздуха, в теплицах до четвертого поколения бессмысленны, поскольку воздух с улицы будет все равно попадать внутрь помещения, в которых в любой период времени поддерживается оптимальная температура, влажность и концентрация углекислого газа, позволяет успешно применять в них системы обеззараживания воздуха. Если растение заболит, подобные системы за счет снижения до нуля микробной обсемененности в воздухе теплицы не позволят заболеть другим, а инфицированное растение можно будет просто удалить. Поэтому крайне целесообразно оборудовать теплицы установками обеззараживания воздуха и уменьшить риски инфицирования мангольда, ускорить созревание культур и, как результат, всегда получать стабильно высокий урожай.

В настоящее время наших теплицах в КазНАИУ набирает для популярности метод объединенного разведения рыбы и растений в системе с оборотным водоснабжением без использования почвы, названный аквапоникой. Такой метод подходит для круглогодичного выращивания без использования химикатов премиум-салатов и мангольда. Световой режим, по реакции на продолжительность дня мангольд относится к растениям длиннодневным, значительно ускоряющим свое развитие при увеличении продолжительности освещения. На коротком, 10-12 часовом дне, развитие мангольда замедляется. При этом реакция различных сортов мангольда на изменение длины дня неодинакова и зависит от их биологических особенностей. По световой стадии сорта мангольда разделяются на две группы: сильно замедляющие развитие на коротком дне и нейтральные. К первой группе отнесены все зимние сорта и выгоночные, ко второй – летние сорта. Основным внешним фактором, формирующим микроклимат в инновационных теплицах, является приток солнечной радиации. Он определяет тепличный эффект, который выражается в более высокой температуре воздуха и почвы внутри теплицы по сравнению с открытым грунтом. В дневные часы почва нагревается и в ночные часы является основным источником тепла. Сохранению тепла в теплице также способствует

конденсат на внутренней поверхности. В зависимости от притока солнечной радиации превышение температуры воздуха в теплице по сравнению с открытым грунтом составляет от 2-3⁰С до 12-14⁰С. В теплице, пропускающей ультрафиолетовую радиацию, проницаемость для фотосинтетически активной радиации 90-92%.

В 2021 году положительная температура установилась в третью декаду апреля +3,8⁰С, максимальная температура составила 25⁰С, среднесуточная 14,4⁰С (первый срок посадки), при посадке в первую декаду мая среднесуточная температура составляла 13,1⁰С. Вторая и третья декада были близкими по температурному режиму. В июне более высокая температура отмечена во вторую декаду июня (таблица 1).

Таблица 1 – Температурный режим в инновационных теплицах при выращивании мангольда (весенний оборот), ⁰С, 2021-2022 гг.

Температура	Май						Июнь		
	1	2	3	3	4	5	1	2	3
2021 год									
Минимальная	4,1	-0,9	3,8	2,8	4,6	5,2	9,0	13,5	11,2
Максимальная	10,5	13,0	25,0	23,5	27,2	27,1	27,5	28,4	25,5
Среднесуточная	3,2	6,0	14,4	13,1	15,4	16,1	18,2	21,0	18,4
2022 год									
Минимальная	-6,4	2,4	3,2	4,8	11,9	13,4	13,8	11,1	14,0
Максимальная	11,0	22,0	21,2	27,0	28,0	26,2	28,8	24,3	28,6
Среднесуточная	2,3	12,2	12,4	15,9	20,0	19,8	21,3	17,7	21,3

Температурные условия в третью декаду апреля в 2022 г. были менее благоприятными, чем в 2021 г., среднесуточная температура составляла 12,4⁰С. В мае и июне было значительно теплее, кроме второй декады июня, температура составила 17,7⁰С. Температурные условия в апреле были близкими условиям 2021 г. Среднесуточная температура в мае и июне была ниже, чем в 2022 г., кроме первой декады июня.

Среднесуточная температура в третьей декаде августа (в первый срок посадки) была 16,0⁰С, в первой декаде сентября (второй срок посадки) составляла 15,5⁰С. Температурные условия в сентябре были благоприятными, относительно высокая минимальная температура в ночные часы. Первая и вторая декада октября были достаточно теплыми, среднесуточная температура 14,7⁰С в первую декаду и 10,6⁰С во вторую декаду (таблица 2).

Таблица 2 – Температурный режим в инновационных теплицах при выращивании мангольда (осенний оборот), ⁰С, 2021 г

Температура	Август			Сентября			Октябрь		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Минимальная	11,6	11,0	9,1	7,4	12,5	9,5	8,6	3,2	-1,0
Максимальная	27,0	28,0	23,0	23,5	28,1	20,1	20,8	18,1	12,5
Среднесуточная	19,4	19,5	16,0	15,5	20,3	14,8	14,7	10,6	5,7

В 2021 г при посадке мангольда (первый срок, третья декада августа) и посадке мангольда (второй срок, первая декада сентября) среднесуточная температура была выше. В период выращивания мангольда в осеннем обороте среднесуточная температура была значительно ниже. Растение является сложной системой способной адаптироваться к условиям окружающей среды. Влияние внешних факторов на генотип растения приводит к

изменениям как во внешнем облике растения, так и в составе и содержании продуктов метаболизма. Выявление взаимосвязи между элементами технологии выращивания, фенотипическими и хозяйственно ценными признаками у мангольда поможет выбрать сорт с высоким содержанием питательных веществ для весеннего или осеннего оборота. В весеннем обороте имеют тенденцию к меньшему диаметру розетки листьев, в них ниже содержание органических кислот и фенольных соединений. Листья, имеющие красную пигментацию, склонны накапливать меньше сахаров и синтезировать больше аскорбиновой кислоты и фенольных соединений, а также имеют закономерную тесную связь с содержанием антоцианов. Тенденция к снижению содержания фенольных соединений и антоцианов наблюдается у мангольда с маслянистой консистенцией листьев. Признаки «оборот», «тип мангольда», «окраска листа» и «консистенция листа» получили числовое выражение (таблица 3).

Таблица 3 – Числовое выражение качественных показателей

Показатель	Градация
Оборот	1 – весенний 2 – осенний
Тип мангольда	листовой
Окраска листа	1 – зеленый 2 – зелено-красный 3 – красный
Консистенция листа	1 – хрустящая 2 – маслянистая

В осеннем обороте мангольда по сравнению с листовыми мангольдами содержание сухого вещества и антоцианов имеет тенденцию к снижению. С красной пигментацией листьев имели среднюю прямую связь с содержанием антоцианов. Мангольда с маслянистой консистенцией листьев были более скороспелыми и содержали больше фенольных соединений, чем мангольда с хрустящей консистенцией листьев.

Выводы. Исследовали между оборотом выращивания и хозяйственно ценными признаками мангольда показал, что в осеннем обороте увеличивается содержание сахара по сравнению с весенним оборотом. Также стоит отметить тенденцию к снижению биометрических показателей и содержания пигментов, тенденцию к увеличению содержания сухого вещества и фенольных соединений в осеннем обороте. В период выращивания мангольда в осеннем обороте среднесуточная температура была значительно ниже. В заключение отметим, что в КазНАИУ введено в эксплуатацию порядка 500 м² инновационных теплиц, построенных с применением новейших технологий и не уступающих лучшим зарубежным аналогам. В целом же привлекательность современных инновационных тепличных научных исследовательских работа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Авдеенко С.С. Продуктивность и качество салата листового в Ростовской области // *Фундаментальные исследования*. – 2012. – №9. – С. 122-125.
2. Мамедов М.И. Структура и площади защищенного грунта в мире и глобальная тепличная технология: будущее производства продуктов питания // *Овощи России*. – 2015. – №3. – С. 64-69
3. Шишкин Б.В., Циунель М.М. Селекция салата для выращивания на грунтах в зимне-весеннем обороте // *Состояние и проблемы научного обеспечения овощеводства защищенного грунта: Материалы международной научной конференции*. Москва, 2003. - С. 102-104.

ӘОЖ 631.527:631.

АРПА ДАҚЫЛЫНЫҢ ӨСІП-ДАМУ САТЫСЫНДАҒЫ ЫЛҒАЛ ҚОРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ

Идрисова А.Б., Жүнісбек Н. Қ.

2 курс докторанты, Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті,
«БАЙСЕРКЕ-АГРО» агроном
Ғылыми жетекшісі: Мырзабаева Г.А.,
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Арпа дақылынан тұрақты және жоғары өнім алуды шектейтін факторлардың бірі – ылғалдың жетіспеушілігі болып табылады. Арпа қуаңшылыққа төзімді, басқа дақылдарға қарағанда, мысалы бидай және сұлымен салыстыратын болсақ ылғалға көп талап қоймайды және оны тиімді жұмсайды, бірақ та өсіп-даму кезеңінің бастапқы сатысында, түптену мен масақтану кезеңінде ылғалдың мол болғанын қажет ететін дақыл.

Тірек сөздер: өсу, даму, кезеңдері, ылғалдылық, температура, ыстық, құрғақ, ауа-райы.

Кіріспе: Астық тұқымдастардың ішінде арпа – өте ерте пісетін дақыл. Өсіп-өну ұзақтылығы арпаның өсіру жағдайында, биологиялық және сорттық ерекшеліктеріне байланысты. Ресей өсімдік шаруашылығы институтының және көптеген ғалымдардың мәліметтері бойынша әрбір географиялық белдеулерде арпаның өсіп-даму кезеңі 53-тен 120 күнге дейін созылады. Сорттық белгілері бойынша ерте, орташа және кеш пісетіндер деп бөлінеді[1]. Арпа әртүрлі топырақ-климат жағдайларына өсуге бейімділігінің әсерінен әлемде кең таралған. Өсу және даму кезеңдерінде ылғалдылыққа, температура режиміне көп талап қоймайтындығымен ерекшеленеді. Арпа дақылының бұл қасиетіне байланысты ыстық, өте құрғақшылық аймақтарда, солтүстік және биік таулы аудандардың егіншілігінде өсе алатын мүмкіншілігі бар деп есептейді[2]. Арпаның көктеуден-толық пісетін кезеңінің ұзақтығы жылдың метеороло-гиялық жағдайына байланысты. Ол қысқы-көктемгі ылғалдың қорын өнімді пайдаланады да, ыстық құрғақ ауа-райы басталғанша дән түзіп үлгіреді. Осы себеппен арпа бидай мен сұлыға қарағанда құрғақшылық аймақтарда өте жоғары және тұрақты өнім береді. Арпаның өсу және даму кезеңдеріндегі ылғалдылыққа, температураға талаптары бірдей емес. Оның тұқымы 1-3⁰С жылы температурада өне бастайды, сондықтан оны ерте себуге болады, бірақ толық көктеуі үшін қолайлы 15-25⁰С температура қажет. Арпа үшін бастапқы сатысында 2-5⁰С, көктеуден-масақтануға дейін 20-22⁰С, пісіп жетілуінде 23-24⁰С ауаның ең қолайлы температурасы деп санайды, ал дәннің гүлдеу немесе пісіп жетілу кезеңіндегі -1-2⁰С аяз зақым келтіреді, 13-14⁰С төмен температурада өсуін толық тоқтатады[3]. Арпаның өсіп-даму мерзімі кезеңіндегі қажетті белсенді биологиялық температуралар жиынтығы ерте пісетін сорттар үшін 1000-1500⁰С, кеш пісетін сорттар үшін 2000⁰С-қа дейін жетеді[4]. Қалыпты ылғалдылықта арпаның бөртуі бір тәуліктен кейін басталады. Эндоспермге қарағанда ұрықша суды күшті жұтады. Тұқымның толық бөртуінің ұзақтығы қолайлы жағдайда 2-3 тәулікке созылады. Өсіп жетілу үшін қажетті ылғалдылық жеткіліксіз болғанда тұқымда белоктың гидролиз үрдісі өтеді, нәтижесінде тұқым клеткасында функционалдық үрдістерді бұзатын аралық қосылыстар және аммиак жинақталады. Ол тұқымның өсуіне кері әсерін тигізеді. Топырақтың жыртылмалы қабатындағы 15 мм мөлшеріндегі өнімді ылғалдың қоры көктеу жағдайын қанағаттандырады және өз уақытында пайда болуын қамтамасыз Дамудың бастапқы фазасында арпаның суды тұтынылуы өте жоғары емес,

бірақ осы уақыттағы ылғалдың жеткіліксіздігі масақтағы дән санының азаюына әкеліп соғады [5].

Зерттеу материалдары мен әдістемесі: 2020-2021 жж. оқу ғылыми-өндірістік орталығы «Байсерке-АГРО» ЖШС жағдайында тәжірибелік алқабында орналасқан арпаның егістігінде зерттеулер жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері. Өндірістік тәжірибе жүргізілген жылдары арпаның тұқымы мамыр айының бірінші онкүндігінде себілді. Тұқымның көктеуі негізінен ауа температурасына және топырақтың жоғары қабатының ылғалдылығына байланысты. Жылдың ауа-райы жағдайына қарай өсімдіктің көктеуі себілгеннен кейін 6-8 тәуліктен соң пайда болды. Келесі кезеңдердің ұзақтығы: көктеуден-түптенуге дейін 7-14 тәулік, түптену-масақтану 16-27 тәулік, масақтану-дәннің толық пісуі кезеңі 28-35 күн құрады. Зерттеу жылдарындағы климат жағдайына байланысты арпаның вегетация дәуірінің ұзақтығы әртүрлі. 2020 жылы бұл кезең 64-70 тәулік аралығында болса, ал 2021 жылы арпа дәні 75-78 тәулік арасында толық пісті.

Өсіп-жетілудің келесі кезеңдерінде топырақтың ылғалдылығы біртіндеп төмендеді, түптену кезеңінде топырақтағы өнімді ылғал қоры 58,0-105,3 мм құрап, масақтанғанда 11,1-58, мм болды, ал өнімді жинар алдындағы ылғалдылығы топырақтың солу ылғалдылығына дейін азайды. Жауын-шашын мөлшері көп түскен 2020 жылы жинар алдында ылғал мөлшері 13,0-21,8 мм болды. Егістікте тұқымның өсіп-жетілуі температураға, ылғалдылыққа және басқа факторларға байланысты. Арпаның себілгеннен-көктегенге дейінгі температуралар жиынтығы жылдың ауа-райы, климаттық жағдайына байланысты 100,1-170,5⁰С. Арпаның келесі кезеңіндегі температураның жиынтығы: көктеуден - түптенгенге дейін 118,5-235,6⁰С, түптену-масақтану кезеңінде 330,7-599,8⁰С, масақтану-дән толық піскенде 703,4-847,9⁰С. Көптеген зерттеулердің нәтижесіне сүйеніп, арпаның ерте және кеш пісетін сорттары үшін өсіп-өну кезеңдегі белсенді биологиялық температуралар жиынтығы 1250-2000⁰С аралығында ауытқитынын дәлелдей-ді. 2020 жылы арпа сорттарының өсіп-өну кезеңінде температуралар жиынтығы 1429,-1488,3⁰С болды, ал ауаның орташа тәуліктік температурасы 22,3-23,2⁰С-ға жетті. Арпаның өсіп-өнуіне қолайлы болған 2021 жылы ауа температурасының жиынтығы 1533,7-1620,0⁰С құрады, ауаның орташа температурасы 20,4-20,8⁰С-дан аспады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,4-2,7⁰С төмен. Арпаның өсу кезеңдері бойынша жауын-шашынның бөлінуі жылдарға байланысты өзгеріп отырды, себу-көктеу кезеңінде мүлдем жауын-шашын түскен жоқ, ал келесі кезеңдердің түсімі 24,6; 1,1 және 13,0 мм (кесте 1).

Кесте 1 – Аймақтың ауа-райы жағдайының арпа дақылының өсу кезеңіне әсері (2020-2021 жылдары)

Көрсеткіштер	Жылдар	Даму кезеңдері				
		себу-көктеу	көктеу-түптену	түптену-масақтану	масақтану-толық пісу	көктеу-толық пісу
Жауын-шашын мөлшері, мм	2020	9,2	7,4	24,1	8,0	48,7
	2021	22,4	10,4	23,1	117,6	173,5
Ауаның орта-ша тәуліктік температурасы, ⁰ С	2020	25,2	17,3	18,3	26,7	23,1
	2021	15,8	16,2	22,7	21,8	20,4
Ауа температурасының жиынтығы, ⁰ С	2020	151,4	121,0	330,7	826,8	1429,9
	2021	126,3	211,0	453,3	743,3	1533,7

2020 жыл арпа дақылы үшін ең қолайлы болып саналады, себебі өсу кезеңдерінде түскен жауын-шашынның мөлшері 174 мм. Себілу-көктеу-22,4 мм, көктеу-түптену-10,4 мм; түптену-масақтану-25,8 мм және масақтану-дан толық піскенде – 115,8-117,6 мм болды. Жауын-шашын мөлшері аз, ауаның температурасы жоғары болған қуаңшылық жылдары арпаның өсіп-өну кезеңдерінің қысқаратынын, дақылдың тез пісіп жетілетінін байқауға болады.

Тәжірибе жүргізген аймақтың ауа-райы жағдайын күн радиациясының жоғары, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы төмен және жауын-шашын мөлшері аз болатындығын байқауға болады. Ауаның жылдық орташа температурасы +7,7С° қаңтарда -10,8С°, ал маусымда +21,2С°. Жылы күндердің ұзақтығы 149 күн, кей жылдары 101 және 163 күн аралығында ауытқып отырады. 1 кесте мәліметтеріне қарағанда, жаздың екінші жартысы құрғақ әрі ыстық болғандығын байқауға болады. Суық кезеңдердегі орташа суық температура -6,7 С°, ал жылы кездерде +14,9 С° аралығында ауытқиды. Ауа температурасының абсолюттік минимумы -31 С°, ал максимумы +45 С° құрады. Бұл көрсеткіштер аймақтың климатының өте континентальды екендігін көрсетеді.

Кесте 2 – «Есік» метеостанциясы 2020-2021 жж. Қалыптасқан температурасы

Айлар												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Жылдық
Көпжылдық орташа ауа температурасы (С°)												
5,1	-3,5	2,4	10,3	15,5	20,6	22,8	21,9	17	9,3	2,5	-2,4	9,3
2019 жылғы орташа ауа температурасы (С°)												
-9,8	-3,7	0,3	12,9	16,3	21,3	22,7	22,3	17,8	9,9	3,0	-6,1	8,9
2020 жылғы орташа ауа температурасы (С°)												
-13,9	-8,7	5,9	14	20	24	25,7	28,5	22,9	9,8	3,5	-6,4	8,7
2021 жылғы орташа ауа температурасы (С°)												
-5,2	-3,7	7,4	13,2	18,5	24,1	27,1	26,2	17,9	16,4	14,2	-5,8	9,2

Ылғал түскен жауын-шашын мөлшері мен ауаның температурасына тікелей тәуелді болады. Ауаның ең төменгі 49-50% салыстырмалы ылғалдылығы шілде-тамыз айларында байқалады (кесте 3). Аймақтың табиғи-климаттық өзгешелігі жекелеген метеорологиялық элементтердің жылдық режимінде ғана емес, сондай-ақ жыл маусымдары бойынша да байқалады.

Қысыжылы. Ауаның тәуліктік орташа температурасының оң мәндерінен теріс мәндерге ауысуы қараша айының екінші онкүндігінің басында байқалады, ал кейбір жылдары 6-шы қараша мен 15-ші желтоқсан аралығында өзгереді. Тұрақты қар жамылғысы желтоқсан айының басында түсіп, наурыз айының басында ериді. Қар жамылғысы қыс бойы біркелкі сақталмайды, қыс бойы өзгеріп отырады. Қар жамылғысының орташа биіктігі 22 см шамасында болып келеді. 0С°-тан төмен температураның абсолютті минимумы жекелеген күндері -36С°-қа дейін жетеді. Қыста түсетін жауын-шашынның мөлшері жылы кезеңмен салыстырғанда екі есе аз.

Кесте 3 – («Есік» метеостанциясы 2019-2021 жж) Жауын-шашын мөлшері

Айлар												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Жылдық
Көпжылдық жауын-шашын мөлшері (мм)												
24,3	42,9	69,9	74,8	102,1	39,1	60,5	28,9	16,5	20,5	31,3	30,7	659
2019 жылғы жауын-шашын мөлшері(мм)												
30,5	14,6	89,6	55,7	20,3	22,5	59	38,5	15,8	50	45,5	60	625,2
2020 жылғы жауын-шашын мөлшері(мм)												
27,7	23,0	33,4	31,4	28,0	9,4	6,4	7,9	14,3	19,6	30,4	40,3	600,1
2021 жылғы жауын-шашын мөлшері(мм)												
42	40	56	54	30	25,4	12,3	7,8	17,0	12,1			

Көктем наурыз айының басында не ортасында шығады және 22-46 күндей ұзақтығымен ерекшеленеді, көп жылдық деректер бойынша көктемнің ең ұзақтығы 52 күн. Көктем айларының климаттық көрсеткіштері тұрақсыз, кейдесуық ауа басым болып қараралас жауын-шашын түседі. Наурыз айында 11-31 күн бойы, сәуір айында 2-8 күн және мамыр айында 1 күн ауаның температурасы 0С°-тан төмен болады.

Көп жылдық мәліметтер бойынша, көктемгі үсік түсу қаупі сәуір айының соңында аяқталады. Аязсыз кезеңнің ұзақтығы 145-165 күн, негізінде 150-ден 182 күнге дейін өзгеріп отырады. Көктем-жылдың ең ылғалды мезгілі, себебі жауын-шашынның жылдық мөлшерінің жартысына жуығы көктемде наурыз-мамыр айларында түседі. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы бұл аймақта температураның жоғарлауына байланысты, маусым айынан бастап 46-48%-ға төмендейді, ал жылдық салыстырмалы ылғалдылық 50-60% аралығында болады.

Жазыбасқа мезгілдермен салыстырғанда ұзақ, 130-180 күнді құрайды. Есік метеостанциясының көпжылдық мәліметтері бойынша мезгіл сәуір-айының екінші онкүндігінен басталады. Ауаның тәуліктік орташа температурасы +15°С-тан асады да, қыркүйек айының соңына-қазан айының басына дейін созылады. Ауаның орташа температурасы шілде айында +21°С-тан +24°С-қа дейін, ал маусым және тамыз айларында +20°С-тан 23°С-қа дейін өзгеріп отырады. Күндізгі уақытта ауа температурасының ең жоғарғы көрсеткіші сағат 15-те байқалады және +30...+37°С-қа дейін жетеді.

Ал ерекше ыстық жылдары +41°С-қа дейін жетеді. Маусым айының 15-20-ы, ал шілде айының 25-28-і тамыз айының 18-25-і кезінде ауа температурасы +30°С болып тұрады. Жаз мезгіліндегі белсенді температуралардың жиынтығы 3000-3500°С-қа дейін жетеді. Жаз айларындағы жауын-шашынның мөлшері көктем айларымен салыстырғанда 2-3 есе аз.

Күз мезгілі шамамен 2 айдай. Кейбір жылдары күзде, ауаның тәуліктік орташа температурасының $+15^{\circ}\text{C}$ -тан төмендеуі қазан айында байқалады. Ауаның орташа температурасы $+10^{\circ}\text{C}$ деңгейінен өтуі қазан айының басында, ал кейдеайдың соңында байқалады, $+5^{\circ}\text{C}$ арқылы (күзгі вегетациялық кезеңнің соңы)-қазан айының соңы мен қараша айының басында, ал 0°C арқылы қараша айының ортасы мен желтоқсан айында. Алғашқы күзгі үсіктер қазанайының басында, ал ең ерте түскендері қыркүйек айының соңына келеді.

Қорытынды: Қорыта келгенде айтарымыз, арпа дақылының өсіп-өну кезеңдерінің ұзақтығы, оның биологиялық ерекшеліктеріне және күнтізбелік жылдың ауа-райына байланысты қалыптасады. Арпа дақылы биологиялық ерекшеліктеріне сәйкесті қуаңшылыққа және ыстыққа төзімді дақыл. Ылғалды тиімді жұмсайды, бірақта вегетация дәуірінің бастапқы сатыларында ылғалды көптеп қажетсінеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Косяненко Л.П. Урожайность как производное потенциальной продуктивности и экологической устойчивости ячменя/Л.П. Косяненко//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2009.№ 6.-с.34.
2. Полевой А.Н., Русакова Т.И. и др. Прикладная динамическая модель формирования урожая сельскохозяйственных культур // Сборник докладов: Гидрометеорологическое обеспечение агропромышленного комплекса страны. – Л.: Гидрометеиздат, 1991. – С. 15–31.
3. Русакова Т.И. Разработка и внедрение новых методов агрометеорологических прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур по территории Российской Федерации // Информационный сборник № 32. – 2006. – С. 65–78.
4. Алабушев А.В., Попов А.С., Лысенко А.А., Яценко В.А. урожайность и качество сортов озимого ячменя в восточной зоне ростовской области. *Зерновое хозяйство России*. 2018;(4):21-24.
5. Фатыхов И.Ш. Степанова М.А. Зависимость урожайности ячменя Дина от метеорологических условий в Среднем Предуралье. /Ж. «Зерновое хозяйство», № 6, М., 2006. -с. 10-11

УДК 631.7.23

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДОГО ИНТЕНСИВНОГО ЯБЛОНЕВОГО САДА

Есенгельдиева Перизат Нургазиевна

Магистр, старший преподаватель Таразского регионального университета им.М.Х.Дулати,
Тараз, Казахстан

Аннотация. *Водопотребление складывается из используемых растениями запаса влаги их почвы, атмосферных осадков вегетационного периода, капиллярного подпитывания грунтовых вод (при близком их залегании) и оросительной воды. Водопотребление яблоневого сада в вегетационный период компенсировалось атмосферными осадками, оросительной нормой, а также использованием запасов почвенной влаги из корнеобитаемого слоя. Наряду с суммарным водопотреблением яблоневого сада, проведены водобалансовые расчёты по распределению водопотребления по месяцам вегетации при 70%НВ режима увлажнения и глубинах насыщения влагой по годам исследований. Мощность увлажняемого слоя с 0,40 до 0,60 м. Водобалансовые расчёты по определению суммарного водопотребления яблоневого сада проводились для четырёх лет исследований, характеризующихся различной тепло-влагообеспеченностью, как в целом за год, так и по месяцам вегетации.*

Ключевые слова: *яблоневого сад, испарение, осадки, водопотребление, глубина увлажняемого слоя.*

Влага и питание являются основными факторами для развития орошаемого земледелия в различных зонах Жамбылской области. Жамбылская область, где проводились исследования, относится к зоне недостаточного увлажнения. В связи с этим перед мелиоратором встает вопрос о применении, с эколого-экономической точки зрения, более современного способа полива. К такому способу полива относится капельное орошение.

Капельное орошение - один из наиболее прогрессивных способов полива находит все большее распространение в нашей стране и за рубежом. Его применение позволяет создать оптимальный водно - воздушный режим в почвенном слое, сохранить его структуру, улучшить аэрации, т.е. обеспечить благоприятное для растений увлажнение почвы [1]. В результате чего урожайность сельскохозяйственных культур возрастает на 50-80% при меньших затратах труда и поливной воды на 35-50% по сравнению с другими способами полива.

В условиях Жамбылской области влагообеспеченность является основным лимитирующим фактором продуктивности многолетних насаждений. При этом важнейшим, неизученным сектором в технологии капельного орошения яблони в условиях маломощных сероземных почв Жамбылской области являются вопросы, касающиеся особенностей орошения интенсивных садов в молодом возрасте, когда вегетативный рост и развитие деревьев преобладает над их плодовой продуктивностью[2].

В полевом опыте на всех изучаемых вариантах геоморфологические, почвенные и гидрогеологические условия были идентичны. В течение всего периода исследований сохранялись требования презентативности и однородности почвенного покрова. В основу исследования положена ресурсосберегающая технология капельного орошения молодого яблоневого сада интенсивного типа, которая предполагает разработку рационально техники полива и оптимизации режима капельного орошения. Увлажнение приствольных кругов осуществлялось с помощью системы капельного орошения, состоящей из трубопровода диаметром 20 мм, шагом между капельницами 2 м и регулируемым расходом капельницы

от 2-5 л/ч. Расстояние между деревьями в ряду – 2 м, между рядами – 4 м. Вода в систему подавалась из скважины. Сорты яблонь – Айдаред, Мутсу, Целесте на карликовом подвое В опытах определялась влажность почвы термостно-весовым способом, поливная норма объемным способом и время полива, а также проводились фенологические наблюдения и биометрические учеты в вегетационный период. Пробы на влажность отбирались почвенным буром перед каждым поливом, на второй день после полива и в межполивной период, через каждые 3-4 дня послыно на глубину до 0,8 м [3].

Наши исследования по определению водопотребления яблоневого сада проводились в полевых условиях при различных режимах предполивной влажности почвы и глубинах увлажняемого слоя. Данные по распределению атмосферных осадков по месяцам вегетации за 2015-2018 гг. были приняты нами по метеостанции «Тараз».

При определении суммарного водопотребления яблоневого сада оросительная норма принималась по полученным опытным данным режима капельного орошения.

Расход влаги из почвы нами определялся по ранее полученным данным по объёмной влажности почвы и влагозапасам. Полученные данные свидетельствуют о том, что при увеличении глубины увлажняемого слоя количество используемой влаги из почвы незначительно увеличивалось. К концу вегетации яблоневого сада значительное использование влаги из почвы отмечалось при режиме предполивной влажности почвы 70% НВ на фоне повышенного увлажнения почвы в период прекращения вегетационных поливов.

Водобалансовые расчёты по определению суммарного водопотребления яблоневого сада проводились для четырёх лет исследований, характеризующихся различной тепло-влажнообеспеченностью, как в целом за год, так и по месяцам вегетации. Полученные данные (табл. 1) показали, что с увеличением уровня предполивной влажности почвы с 65 до 70% НВ суммарное водопотребление яблоневого сада изменялось в незначительных пределах. В то же время, при режиме 70%НВ предполивной влажности почвы чётко просматривается тенденция заметного увеличения значений суммарного водопотребления в связи с повышением мощности увлажняемого слоя с 0,40 м до 0,60 м. Это в основном происходит вследствие большего расходования почвенной влаги с увеличением почвенного слоя. Так, в сравнительно средний год (2016 г.) с увеличением мощности увлажняемого слоя с 0,40 до 0,60 м суммарное водопотребление увеличивалось на 12,7 мм. Сухие годы (2017г. и 2018г.) с увеличением мощности увлажняемого слоя от 0,40 до 0,60 м суммарное водопотребление увеличивалось соответственно на 12,8 и 12,2 мм.

Таблица 1. Элементы водного баланса и водопотребление молодого интенсивного яблоневого сада за 2015-2018 гг., мм/%

№	Уровень увлажнения, % НВ	Слой почвы, м	Приход из почвы	Атмосферные осадки	Оросительная норма	Приход от грунтовых вод	Водопотребление	
							Всего	За сутки
2015 г.								
1	70	0,40	64,02	88,8	462,00	-	614,82	4,02
2			10,41	14,44	75,14	-	100	
3		0,60	109,71	88,8	456,43	-	654,94	4,28
4			16,75	13,56	69,69	-	100	

2016 г.								
5	70	0,40	62,16	77,0	362,00	-	501,16	3,28
6			12,40	15,37	72,23	-	100	
7		0,60	77,76	77,0	359,10	-	513,86	3,36
8			15,13	14,99	69,88	-	100	
2017 г.								
9	70	0,4	132,62	57,0	489,00	-	678,62	4,44
10			19,54	8,40	72,05	-	100	
11		0,6	149,7	57,0	484,70	-	691,40	4,52
12			21,65	8,25	70,10	-	100	
2018 г.								
13	70	0,40	132,95	54,0	482,50	-	669,45	4,38
14			19,86	8,07	72,07	-	100	
15		0,60	148,94	54,0	478,63	-	681,57	4,46
16			21,85	7,92	70,23	-	100	
Среднее за 2015-2018 гг.								
17	70	0,40	98,06	69,2	448,75	-	616,01	4,03
18			15,92	11,23	72,85	-	100	
19		0,60	121,52	69,2	444,72	-	635,44	4,15
20			19,12	10,89	69,99	-	100	

При глубине увлажняемого слоя 0,40 м и режиме предполивной влажности почвы 70% НВ суммарное водопотребление яблоневого сада составляло 614,82 мм; 501,16 мм; 678,62 мм и 694,50 мм соответственно в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг [4].

В суммарном водопотреблении яблоневого сада основной статьёй водного баланса являются оросительные нормы: в среднем по влагообеспеченности в 2016 г. они составляли 69,88-72,23% от суммарного водопотребления, во влажном 2015 г. – 93,5-96,5%, а в сухом 2017 г., 2018г. соответственно 70,20-72,05% 70,23-72,07%. Почвенные влагозапасы использовались во все годы исследований. В эти годы приход влаги из почвы в зависимости от уровня увлажнения и слоя промачивания изменялся в пределах от 10,41 до 21,85% от суммарного водопотребления. Доля используемой почвенной влаги повышалась с увеличением глубины увлажняемого слоя. В среднем 2016 году почвенные запасы за период вегетации использовались и их доля в суммарном водопотреблении составляла от 12,40 до 15,13%. В целом, в среднем за четыре года доля почвенной влаги в суммарном водопотреблении составляла от 15,92 до 19,12%. Удельный вес оросительной нормы в суммарном водопотреблении яблоневого сада при её распределении на 1 га яблоневого сада, площади брутто, был высоким (до 75,14%).

Заключение

Для условий предгорной зоны Жамбылской области суммарное водопотребление молодого интенсивного яблоневого сада при предполивной влажности почвы 70%НВ и в зависимости от глубины увлажняемого слоя варьировало в пределах 501,16-513,86 мм в среднем по влагообеспеченности вегетационном периоде 2016г., очень сухом вегетационном периоде 2017 г., - в пределах 678,62-691,40 мм, а среднесуточное – соответственно 3,28-3,36 мм; 4,44-4,52 мм.

Основной статьёй водного баланса в суммарном водопотреблении интенсивного яблоневого сада являются оросительные нормы, их доля по годам и вариантам опыта составляла 70,23-75,14%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.Д.Ахмедов, Е.Ю.Галиуллина, А.А.Темеров Динамика увлажнения почвы при капелном поливе садов. // Агропромышленная инженерия, №2,2011.С.70-73.
2. Сейтказиев А.С., Есенгельдиева П.Н., Мусабеков К.К. Влияние капельного орошения на фазы роста и развития молодого интенсивного яблоневого сада в условиях маломощных сероземных почвах Жамбылской области / Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова. -№1. –Часть 1. –Костанай, 2018. –С. 197-203.
3. Кирейчева Л.В. Влияние капельного орошения на рост и развитие саженцев яблонь на карликовых подвоях в условиях Жамбылской области [Текст]: научное издание - Л.В. Кирейчева, К.К. Мусабеков, П.Н. Есенгельдиева // Международный исследовательский журнал. Екатеринбург, 2017.- №02. - С.70-72.- ISSN 2303-9868.
4. Yessengeldiyeva P.N., K. Mussabekov, D. Nurabayev, A.Zhatkanbayev, N.Tumenbayeva Water. Consumption by a Young Apple Orchard of Intensive Type// Journal of Environmental Management and Tourism. Volume XI.Issue 5(45), Fall 2020. P. 1176-1183

ӘОЖ 636.38(5)-082.101

**БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ТАҢДАЛҒАН ҚОШҚАРЛАРДЫҢ
ҰРЫҒЫН БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ**

Баймәжі Е.Б., Қожабергенов А.Т., Қадыкен Р., Аблаева Э.А.

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті,
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы малдарының өнімділігі мен өсімталдылығын барынша жақсарту ісі мемлекетіміздің алдына қойған өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Ендеше, ауыл шаруашылығы саласы бойынша қызмет жасайтын ғалымдардың басты назары осы мәселені шешуге арналуы тиіс.*

Мақалада Алматы облысының Жамбыл ауданында орналасқан «Мәди» шаруа қожалығы жағдайында өсірілетін құйрықты дегерес қой тұқымының аталық қошқарларына зоттехникалық талдау жасау, олардан жаңа алынған ұрықтарына макроскопиялық және микроскопиялық бағалау, қойды қолдан ұрықтандыру нәтижелері жан-жақты зерттелінген.

Зерттеудің мақсаты - Генотипі аса құнды малдардың санын қысқа мерзім ішінде қарқынды көбейту болып табылады.

Қойды қолдан ұрықтандыру жұмысы барысында саулықтардың төлдегіштілігіне және өнімділігі жоғары ұрпақ алуға аталық қошқарлардың ұрық сапасы тікелей әсер ететіндігі анықталды.

Бұл ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндірістік жағдайда қойды қолдан ұрықтандыру іс-шарасын жақсарту мақсатында кеңінен қолдануға болады.

***Кілттік сөздер:** Дегерес қой тұқымы, қойды қолдан ұрықтандыру, шәует, эякулят, төлдегіштілік, төл, генотип.*

Кіріспе

Қазіргі таңда қой шаруашылығы саласының ғалымдары осы бағытта жоспарлы жұмыстар жүргізуде. Соның ішінде отандық ғалымдар сол міндетті орындау мақсатында тың реформаларды ендіруге баса көңіл бөліп отыр.

Малды өз төлінен өсіру бүгінгі таңдағы ең қиын да, әрі өте көп күш жұмсауды, терең білімді қажет ететін жұмыс. Қазақ халқы басқа көшпенділер сияқты ежелден мал баққан, мал өсірудің неше түрлі терең сырларын жете білген халық.

Елімізде жыл сайын 2-3 млн. саулық қысыр қалып отыратындығы көпшілік назарын аударуда. Оған жаңа туған төлдің шығынға ұшырауын қосып есептесек мұның республикамыздың халық шаруашылығына келтіретін зияны орасан зор.

Осыған байланысты қой шаруашылығында қолдан ұрықтандыру пункттерін қайта ұйымдастырып, ұрықтандыру жұмыстарын жүргізуге халық дағдыланып келеді.

Қойды қолдан ұрықтандырудың негізгі мақсаты асыл тұқымды, өте құнды аталық малдан мейлінше көп төл алу, қысқа мерзімнің ішінде бүкіл малдың сапасын, өнімділігін жақсарту болып табылады.

Көпке мәлім болғандай, қойды қолдан ұрықтандыру жұмыстарын ұйымдастыру барысындағы бірден-бір негізгі іс-шараның бірі тәжірибеге алынған аталық қошқарлардың шәуеттерінің сапасын тексеріп бағалау болып табылады. Сонымен қатар, шәуеттің сапасын бағалау қойды қолдан ұрықтандыру пунктіндегі технологиялық процестерінің ең маңызды жұмысы екендігі анық. Себебі қойды қолдан ұрықтандыру жұмысының нәтижесі ең алдымен шәуеттің сапасына тікелей байланысты. Сондықтан шәуеттің 1-2 көрсеткішін ғана біліп қоймай, жан-жақты толығымен тексерген жөн.

Шәуеттің сапасы әртүрлі факторларға байланысты өзгеріп отырады. Соның ішінде аталық қошқардың тұқымы, типі, мінез құлқы, малдың өзіндік ерекшелігі, қондылығы, қоршаған орта, маманның біліктілігі, т.б. сыртқы және ішкі факторлардың шәует сапасына ықпалы зор. Кей жағдайларда кездесетін негізгі топтағы аталық қошқарлардың ішіндегі генотипі аса құнды, өнімділігі өте жоғары деген аталық қошқармен күйлеген аналықтарды қолдан ұрықтандыру нәтижесінде ұрпақ алу сапасы өте төмен болады. Ал осындай аталық қошқардың генотипі құнды және өнімділігі қанша жақсы болғанымен одан алынған шәуеттің сапасы нашар болса, ондай аталық қошқардың құны түкке тұрмайды. Сондықтан да қой шаруашылығында аталық қошқардың шәуетінің қоюлығына, спермияның қозғалу белсенділігіне, спермиялардың қанықтылығына, өлі және тірі спермиялардың проценттік қатынасына, патологиялық спермиялардың санына, спермиялардың тыныс алу қарқынына қарап, спермиялардың төзімділігіне, өміршеңдігіне қарап, шәуеттің рН реакциясына қарап бағалау әдістері кеңінен қолданылуда.

Жоғарыда аталған мәліметтерді ескере отырып, өнімділігі жоғары ұрпақ алу үшін қолданылатын аталық малдар ішінен өнімділігі мен ұрпағының сапасына байланысты қатаң сұрыптаудан өткен қошқарлардың шәуеттерін биотехнологиялық әдістерді қолдана отырып бағалау жұмыстарын жүргізген жөн болмақ. Сондықтан да, Алматы облысы, Жамбыл ауданында орналасқан «Мәди» жеке шаруа қожалығында өсірілетін асыл тұқымды дегерес қой тұқымының аналықтарын қолдан ұрықтандыру жұмыстарының нәтижелерін зерттеу өзекті мәселенің бірі болып табылады.

Зерттеу әдістемелігі

Зерттеудің зер заты ретінде, «Мәди» асыл тұқымды жеке шаруа қожалығында өсірілетін құйрықты дегерес қойының әртүрлі жастағы 10 бас негізгі топтың аталық қошқарлары мен осы қой тұқымының аналық саулықтары алынды. Тәжірибеге алынған аталық қошқарлардың негізгі шаруашылыққа пайдалы белгілерін зерттеу және олардан жаңа алынған ұрықтарын бағалау барысында төмендегідей әдістер қолданылды:

- Тәжірибеге алынған малдардың тірі салмақтары мен жүн түсімдерін – таразымен жеке өлшеу арқылы анықтадық;
- Қошқар эякулятының иісін, түсін және көлемін – Визуальді әдіспен анықтадық;
- Қошқар эякулятының белсенділігін, қанықтылығын, тірі және патологиялық спермалар үлесін микроскопиялық тәсілмен анықтадық;
- Саулықтардың төлдегіштілік қабілеттері, әр жүз бас аналықтардан туған қозылардың санына қарай анықталды;
- Әр топтағы қозылардың өміршеңдік қасиеттерін олардың туғаннан ежелерінен бөлгенге дейінгі өлім-жітім есептері бойынша анықталды.
- Зерттеу нәтижесінде алынған сандық мәліметтер вариациялық статистика әдісін қолдану арқылы өңделіп және оған қорытынды жасалынды (Плохинский Н.А., 1980; Меркурьева Г.К. 1970).

Зерттеу нәтижелері

Құйрықты дегерес қойының негізгі өнімі ет және жүн болғандықтан, осы күнге дейін селекциялық асылдандыру жұмыстары осы бағытта өрбиде. Осыған орай олардың өздеріне тән биологиялық және шаруашылыққа тиімді қасиеттерін ұрпағына беру қабілетін қошқарларды іріктеп алып, олардың бүкіл ұрпағын мұқият тексеру тек селекциялық жолмен тұқымын асылдандыру жұмыстарында ғана емес, сонымен қатар өз тұқымына тән бойындағы нәсілдік қасиеттерін ұрпағына тұрақты түрде бере алатын қошқарларды асыл тұқымды мал ретінде биотехнологиялық жұмыстарына пайдаланудың ерекше мәні бар.

Ғылыми зерттеу жұмысымыздың түпкі мақсаты осы асыл тұқымды құйрықты дегерес қой тұқымының микропопуляциясының ішіндегі генотипі аса құнды аталық малдардан қысқа мерзім ішінде мейлінше көп ұрпақ алуға арналғандықтан да, негізгі шаруашылыққа пайдалы селекциялық белгілері бойынша және ұрпағының сапасы бойынша зерттеліп, тексерілген 10 бас негізгі топтағы (ұрпақ алуға тағайындалған) аталық қошқарлары іріктелініп алынды.

Тәжірибеге алынған аталық қошқарларды сұрыптап, таңдау аса жауапты жұмыс болып табылады, өйткені кез келген аталық мал сапалы, өміршең ұрпақ бере бермейді. Аталық қошқарларға қойылатын талаптардың ең бастысы ол асыл тұқымды, жоғары өнімді (экстерьері, дене салмағы, жүнінің сапасы) болуы керек.

Бір айта кететін жайт, шаруашылықта барлығы 65 бас қошқар бар, соның ішінде 28 басы негізгі топтағы аталық қошқарлар болып табылады. Осы 28 бас негізгі топтағы аталық қошқарлардың ішіндегі шаруашылыққа пайдалы өнімділік көрсеткіштері жоғары деген тек 10 бас қошқарды тәжірибеге сұрыптап алдық.

Осы біздің тәжірибеге сұрыптап алынған құйрықты дегерес қой тұқымының аталық қошқарлары 3,5-4,5 жастағы, генотипі аса құнды, ұрпағының сапасы бойынша тексерілген және зоотехникалық талап бойынша элита класына жатады, физиологиялық дені сау. Сонымен қолдан ұрықтандыру әдісін жүргізу үшін сұрыпталынып алынған негізгі топтағы аталық қошқарлар, осы дегерес қой тұқымына арналған минималды стандарт талабынан тірі салмақтарының және жүн өнімділіктерінің көрсеткіштері бойынша төмендегідей басымдылық көрсетті (**кесте 1**).

Біздің 1 кестедегі сандық мәліметтерімізге анықтама беретін болсақ, биотехнологиялық жұмысқа таңдалып алынған барлық аталық қошқарлар негізгі шаруашылыққа пайдалы белгілері бойынша осы қой тұқымының элита класына арналған минималды стандарт талабына жоғары екендігі анықталды.

1 кесте - Аталық қошқарлардың өнімділік көрсеткіштері

Рет №	Жеке нөмірі	Өнімділіктері, кг.		Таза жүн шығымы, %
		Тірі салмақ	Қырқ. жүн түсімі	
1	701	104	8,0	60,7
2	845	95	7,5	58,2
3	970	97	6,3	56,4
4	854	93,5	5,6	54,3
5	755	100	7,7	60
6	963	102	7,5	57,2
7	78	100	6,8	58,3
8	718	97	6,5	62,4
9	871	95	6,0	57,5
10	717	101	7,3	58,4
орташасы		98,45	6,92	58,34

Тәжірибеге алынған аталық қошқарлардың орташа тірі салмақтары 98,4 кг және жүн түсімдері 6,9 кг құрап стандарт талабынан тиісінше 8,4 және 1,42 кг немесе 8,5; 20,5 % жоғары болды. Дегенмен де, осы малдардың ішіндегі жеке нөмірі 701 аталық қошқардың зерттелініп отырған белгілері қалған құрдастарынан жоғары болса, ал ең төмен көрсеткіш жеке нөмірі 854 аталық қошқарда болып отыр.

Кей жағдайда практика жүзінде кездесетін мәліметтерге қарағанда, ұрыққа пайдалану үшін оның генотипі мен фенотипіне қарап баға беру арқылы сұрыпталынып алынған аталық қошқарлардың ішінде ұрығы нашар болып қалатын қошқарлар да болады. Ал бұл қошқарлардан нәтижелі ұрпақ алу неғайбыл жағдай. Сондықтан да ұрыққа пайдалануға алынған аталық қошқарлардың шәуеттерін міндетті түрде тексеріп баға берген жөн. Осыған байланысты біз, Тәжірибеге алынған барлығы генотипі мен фенотипіне қарап бағаланған 10 бас аталық қошқарлардың шәуеттерінің негізгі көрсеткіштері: шәуетті сыртқы белгілеріне қарап, қоюлығы мен спермияның қозғалу белсенділігіне, спермиялардың қанықтылығына, өлі және тірі спермиялардың проценттік қатынасына, патологиялық спермиялардың санына қарап бағалау жұмыстарын жүргіздік (**кесте 2**).

2 кесте - Аталық қошқарларды шәуеттерінің сапасына қарап бағалау нәтижелері

Рет №	Қошқардың жеке нөмірі	Қошқарлардың жасы, жыл	Ұрықтардың сапасы						Ұрықтандыру Қабілеттілігі, %
			қоюлығы	көлемі, мл	белсенділігі, балл	қанықтылығы, млрд/мг	тірі спермалар үлесі %	патологиялық түрінің үлесі, %	
1	701	5,5	Қ	1,8	9	2,5	96,5	2,5	96,5
2	845	4,5	Қ	1,4	9	2,1	90,2	9,1	92,5
3	970	4,5	Қ	1,6	9	1,9	92,4	9,6	90,5
4	854	4,5	О	0,5	7	1,6	77,8	10,8	-
5	755	5,5	Қ	2,5	9	2,6	92,6	5,4	95,2
6	963	5,5	Қ	1,4	9	2,8	97,4	3,6	98,7
7	78	4,5	С	1,0	9	1,6	87,4	4,2	-
8	718	6,5	О	1,5	8	1,5	76,5	12,5	-
9	871	7,5	Қ	0,7	7	1,8	82,1	19,5	-
10	717	7,5	Қ	1,2	7	2,7	75,2	22,4	-

Жоғарыда келтірілген біздің 2 кестеміздегі сандық мәліметтерге анықтама беретін болсақ, барлық тәжірибеге алынған аталық қошқарлардың өнімділік көрсеткіштері жеткілікті жоғары болғанымен олардың шәуеттерінің көрсеткіштері бойынша әртүрлі нәтижелерді көрсетуде. Соның ішінде, бес бас аталық қошқарлардың шәуеттері көрсеткіштері бойынша сапасы жоғары болып (жеке нөмірлері: 701; 845; 970; 755 және 963) қой ұрықтандыруға қабілетті болса, ал қалған бесеуінің (жеке нөмірлері 854; 78; 718; 871 және 717) шәуеттері қой ұрықтандыруға жарамсыз болып табылды.

Жалпы көпке мәлім болғандай, аталық қошқардың ұрығының қозғалу белсенділігі 9 баллдан кем болса ол шәуетті қой ұрықтандыруға пайдаланбайды, біздің зерттеуге алған №78 аталық қошқардың шәуетінің қозғалу белсенділігі 9 балл, дегенмен де оның шәуеті сұйық екендігі көрініп тұр, ендеше бұл шәует жарамсыз болып табылады. Сол сияқты қалған төрт аталық қошқардың ұрықтарының қозғалу белсенділігі 9 баллдан төмен демек, бұл ұрықтар қой ұрықтандыруға жарамайды деген сөз. Осы төрт қошқардың ішіндегі нөмірі 871 және 717 аталық қошқарлардың жасы өте үлкендіктен немесе ұрықтандыру уақытын өтіп кеткендіктен шәуеттері қою болғанымен белсенділігі төмен 7 баллды құрап отыр, ал бұндай ұрықты пайдалануға болмайды. Бұл дегеніміз, қартайған аталық қошқарлардың шәуеттерінің құрамында патологиялық спермиялардың немесе тератоспермиялардың үлесі көп болады деген сөз.

Сонымен қатар біз, тәжірибеге алынған малдардың ішіндегі ұрықтарының сапасын бағалау нәтижесі бойынша жақсы деген аталық қошқарларды қой ұрықтандыру жұмысына пайдаланып олардың ұрықтандыру қабілеттілігінің пайыздық үлесін анықтадық. Шәуеттері ұрықтандыруға болады деп табылып, пайдаланылған барлығы бес бас аталық қошқарлардың ішіндегі № 963 аталық қошқардың ұрықтандыру қабілеттілігі 98,7 % құраса, ал төмен 90,5 % көрсеткішке ие болған №970 аталық қошқар болып отыр.

Қой шаруашылығынан өндірілетін өнімдер және оның рентабельділігі жас төлдерді адам талабына сай бағыттап өсірудің сапасына байланысты болмақ. Ол үшін өсіріліп отырған қой малының төлдегіштілік және ұрпағының сақталғыштылық қабілетін ұрпақтан ұрпаққа барынша бекіту керек.

Қой шаруашылығынан өндірілетін барлық өнім түрінің экономикалық тиімділік деңгейіне тікелей әсерін тигізетін себептердің негізі болып – аналық малдардың өсімталдық қабілеті табылады. Осыған орай біз, жоғарыда сұрыпталынып алынған 10 бас аталық қошқардың ішіндегі шәуеттері бағаланып қолдан ұрықтандыруға жарамды деген 5 бас аталық қошқарлармен ұрықтандырылған саулықтардың өсімталдық қабілетін зерттедік.

Біздің зерттеу нәтижелеріміз бойынша, тәжірибеге алынған барлық аталық қошқарлармен аналық малдарды қолдан ұрықтандыру нәтижесінде алынған төлдердің саны арқылы өсімталдық қабілетінің, оның ішінде төлдегіштілік көрсеткіші мейлінше жоғарылығымен ерекшеленді (3 - кесте).

3 кесте - Аналықтардың өсімталдық қабілеті

Рет №	Қошқардың жеке нөмірі	Барлық ұрықтандырылған қой саны, бас	Қоздаған қой саны, бас	Алынған қозылардың саны, бас	Қойлардың төлдегіштілігі, %
1	701	30	30	31	103,3
2	845	30	28	27	96,4
3	755	30	30	29	96,6
4	963	30	30	28	93,3
5	970	30	29	26	89,6
Орташасы		30	29,4	28,2	95,8

Сонымен біздің тәжірибеге алынған аталық қошқарлармен қолдан ұрықтандырылған аналықтардың төлдегіштігі 89,6 – 103,3 % аралығын құрап отыр. Бұл дегеніміз, етті-жүнді-майлы бағытта өсірілетін күйрықты қой тұқымдарына қалыпты көрсеткіш болып табылады. Соның ішінде, ең көп төлдегіштілік көрсеткіші бойынша №701 аталық қошқардың шәуетімен ұрықтандырылған аналық саулықтардың үлесінде болып отыр.

Сонымен қатар біз тәжірибеге алынған аталық қошқарлардан алынған төлдердің туғаннан 4,5 айлықтарына дейінгі сақталғыштылығын зерттедік (**кесте 4**).

4 кесте - Төлдердің туғаннан 4,5 айлықтарына дейінгі сақталғыштылығы

Рет №	Қошқардың жеке нөмірі	Қоздаған қой саны, бас	Жаңа туған қозылар саны, бас	4,5 айлық қозылар саны, бас	Сақталғыштылығы, %
1	701	30	31	30	96,7
2	845	28	27	25	92,6
3	755	30	29	28	96,5
4	963	30	28	25	89,3
5	970	29	26	24	92,3
Орташасы		29,4	28,2	26,4	93,4

Біздің мәліметтерімізге қарағанда 4,5 айлық қозылардың ежелерінен бөлгенге дейінгі сақталғыштылығы 89,3 – 96,7 % аралығын құрайды, бұл дегеніміз қозылардың өмір сүру қабілетінің жеткілікті дәрежеде екенін көрсетеді. Соның ішінде, қозылардың жаңа туғаннан 4-4,5 айлықтарына дейінгі орташа сақталғыштылығы 92,3 % құрады.

Жалпы айтқанда, тәжірибеге алынған барлық аталық қошқарлардан алынған қозыларының сүт ему кезеңіндегі олардың сақталғыштығында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Біздің ойымызша бұл мәселе, қозылардың сүт ему кезіндегі паратиптік жағдайының қолайлы кезеңінің әсері болып саналады.

Нәтижелерді талдау

Күйрықты дегерес қой тұқымының аталық қошқарларын зоттехникалық талдау жасау, олардың жаңа алынған ұрықтарына макрокопиялық және микрокопиялық бағалау жүргізу және қойды қолдан ұрықтандыру жұмыстарының нәтижелері ойдағыдай болып отыр. Мысалы, тәжірибеге алынған 10 бас аталық қошқарлардың барлығы німділігі бойынша осы қой тұқымының элита класына арналған стандарт талабына сай екендігі анықталды.

Соның ішінде, макрокопиялық және микрокопиялық талдаулардан өткен 5 бас аталық қошқардың шәуеттерінің сапасы талапқа сай болып, қойды қолдан ұрықтандыру жұмысына қатысты. Осы аталық қошқарлардың ұрығымен қолдан ұрықтандырылған аналықтардың төлдегіштігі 89,6 – 103,3 % аралығын құрады. Қойды қолдан ұрықтандыру жұмысының нәтижесінде алынған төлдердің жаңа туғаннан 4-4,5 айлық немесе ежелерінен бөлгенге дейінгі сақталғыштылығы 89,3 – 96,7 % аралығын құрады. Жалпы айтқанда, тәжірибеге алынған барлық аталық қошқарлардан алынған қозыларының сүт ему кезеңіндегі олардың сақталғыштығында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Біздің ойымызша бұл мәселе, қозылардың сүт ему кезіндегі паратиптік жағдайының қолайлы кезеңінің әсері болып саналады.

Қорытынды

Тәжірибеге алынған дегерес қойының негізгі топтағы 10 бас аталық қошқарының жаңа алынған шәуеттерін негізгі параметрлеріне байланысты бағалау жұмысының нәтижесінде 5 бас қошқардың көрсеткіштері жоғары болып қойды қолдан ұрықтандыру жұмысына қатысты. Ұрықты бағалау арқылы талаптарға сай деп табылған аталық қошқарлардың шәуетімен 150 бас (әрбір аталық қошқарға 30 бас аналықтан) аналық саулықтар қолдан ұрықтандырылды және ұрықтандырылған аналықтардың төлдегіштігі 89,6 – 103,3 % аралығында болды.

Бұл дегеніміз, етті-жүнді-майлы бағытта өсірілетін құйрықты қой тұқымдарына қалыпты көрсеткіш болып табылады. Соның ішінде, төлдегіштілік көрсеткіші бойынша ең жоғары болған №701 аталық қошқардың шәуетімен ұрықтандырылған аналық саулықтардың үлесінде болып отыр.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. М.Н.Жоланов, О.Т.Туребеков, Қ.У Қойбағаров. "Асылдандыру орталығы жағдайында аушылшаруашылық малының ұрығын алуға, мұздатып-қатыруға, сақтауға және бағалауға арналған нұсқау". изд. "Астана" 2003г.

2. Адылканова Ш.Р. Селекционно-генетические аспекты совершенствования сарыаркинской и дегересской курдючных пород овец : автореф.дис. докт. с.-х.наук.- Алматы: КазНАУ. 2010.33с.

3. Садыкулов Т.С. Дегересские овцы. Алматы, 1985, 205 с.

4. Садыкулов Т.С., Жазылбеков К.Ж. Рекомендации по племенной работе с овцами дегересской курдючной породы. Алматы, 1996 Отраслевой стандарт 46131-83. МСХ СССР, 1983

5. Косолапов А.В. Усовершенствование визоцервикального способа осеменения овец. Автореф. дис. докт. с.-х.наук.-Волгоград 2010, 87 с.

УДК 619:616.98:579. 841.93

ПОДБОР КУЛЬТУР КЛЕТОК И ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВИРУСА
ИНФЕКЦИОННОЙ АНЕМИИ ЛОШАДЕЙ

Джакупова Д., Крыкбаев Е., Аманбек А.А., Кулманбетов К.Д., Хусаинов Д.М.
Казахский Национальный аграрный исследовательский университет,
Алматы, Казахстан

Аннотация: В результате исследования было установлено, что при испытании культур *E. Derm*, почки эмбриона лошади, почки сирийского хомячка, наибольший рост вирусной массы культуры вируса инфекционной анемии лошадей отмечен при использовании *E. Derm*.

При сравнительном анализе стационарного, роллерного и суспензионного культивирования, суспензионное культивирование дает наиболее быстрое накопление вирусной массы.

Ключевые слова: диагностика, инфекционная анемия лошадей, культура клеток, питательная среда, выращивание.

Актуальность. Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) - это заболевание, которое поражает лошадей, мулов и ослов во всем мире. Вирус, вызывающий ИНАН, относится к семейству Retroviridae, роду Lentivirus. Он характеризуется РНК-геномом и окружен коническим капсидом и внешней липопротеиновой оболочкой с окружностью 115 нм. Во время своей репликации вирус вставляет вирусный геном в клеточный геном и вызывает персистирующую инфекцию. ИНАН может поражать моноциты и макрофаги; однако образование инфекционных частиц происходит, в частности, в макрофагах или дендритных клетках [1, 2, 3].

Клинические признаки инфекции неспецифичны и связаны с уровнем виремии. Они могут возникать в острой или хронической форме и включать лихорадочные эпизоды, тромбоцитопению и анемию. Однако у большинства животных развивается скрытая форма инфекции. Передача происходит в основном через механических переносчиков (*Tabanus spp.*, *Huobomitra spp.* и *Stomoxys spp.*) и ятрогенными путями, такими как шприцы, иглы и хирургическое оборудование. Влажная или болотистая среда, связанная с жаркой погодой, способствует размножению переносчиков и является предрасполагающим фактором для распространения вируса. Виремия, отмеченная лихорадочными эпизодами, связана с повышенным потенциалом передачи [1, 4, 5].

При вспышке или подозрении на заболевание животные подлежат выбраковке из-за отсутствия специфических средств лечения и профилактики ИНАН. Диагностика ИНАН является единственно надежным способом контроля этого заболевания.

РДП до настоящего времени является наиболее точным и надежным методом специфической диагностики ИНАН, так как позволяет обнаруживать вирусспецифические антитела в крови лошадей, инфицированных вирусом различающихся штаммов, клонов и изолятов в начале и на протяжении всей болезни [6, 7, 8].

На основе выявления лошадей - вирусоносителей с помощью реакции диффузной преципитации (РДП) во многих странах мира разработаны и успешно претворены в жизнь Программы по ликвидации ИНАН.

Таким образом, разработка отечественного набора для диагностики ИНАН в РДП, представляется своевременной и обоснованной.

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на базе ТОО «Научно-производственное предприятие «Антиген»» и кафедре «Биологическая безопасность» Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Изолят «К-Антиген» выделен от больной ИНАН лошади в 2021 г. в Южном регионе Казахстана. В Научно-производственном предприятии «Антиген» вирус адаптирован к культуре E. Derm (8 пассажей), культуре клеток почки эмбриона лошади (9 пассажей) и ВНК (7 пассажей), использован в качестве культурального под названием «К-ИНАН».

Культура клеток и среды. Для репродукции вируса ИНАН применяли культуры клеток E. Derm, почки эмбриона лошади, ВНК-21.

Питательные среды и растворы:

- диспергирующие растворы трипсина (0,25%) и версена (0,02%) (Дифко, США);
- среды ИГЛА, 199, ГЛАХ и ГЛАЭ и др.;
- сыворотка крови крупного рогатого скота (КРС).

Для инфицирования клеток использовали изолят вирус ИНАН.

Перед заражением из флаконов с полным монослоем клеток сливали ростовую среду и заменяли ее вирусосодержащей жидкостью. После внесения вируса осуществляли его контакт с монослоем клеток в течение 1,5-2,0 ч при температуре (36-37)°С. После адсорбции инфицирующую жидкость заменяли на поддерживающую среду, содержащую 2% сыворотки крови КРС. Культивирование проводили при (36-37)°С, меняя поддерживающую среду один раз в 5-7 дней.

Информация о финансировании

Исследования проведены в рамках реализации программно-целевого финансирования по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ИРН BR10764975 «Разработать и предложить для производства средства и методы диагностики, профилактики болезней, терапии инфицированных животных и обеззараживания почвенных сибирезвенных очагов».

Результаты исследования

Известно, что специфичность РДП в значительной степени зависит от чистоты используемых антигенов. Поэтому важное значение при разработке тест-систем РДП уделяется получению высокоочищенных компонентов.

Вирус (группоспецифический антиген р26) для использования в диагностических тест-системах, а также для изучения его морфологии, физико-химических свойств, антигенного состава можно получать из среды КЛЛ или клеток эмбриона лошади самыми различными способами, использующими простые и сложные варианты физических, химических, биохимических методов и их сочетание.

Вирусосодержащим материалом служили среды культивирования культур клеток эмбриона лошади, инфицированных вирусом ИНАН.

Исследованиями в РДП было установлено, что вирус (р26 Ag) ИНАН репродуцируется в культурах клеток почки 1-8 пассажей, кожи 1-6 пассажей и и переливаемой культуре клеток E. Derm 1-8 пассажей (Таблица 1).

Таблица-1. Сроки репродукции и цикла накопления вируса (р 26 Ag) ИНАН в культуре клеток эмбриона лошади

Культура клеток	Пассаж культуры	Первая положительная реакция РДП (титр)		Продолжительность цикла репродукции (дни)	Ведение культуры после заражения вирусом (дни)
		время после заражения (сутки)	степень ления антигена		
Почки жеребенка	1	14	++++	117	127-131
	3	14	++++	115	129-135
	4	14	++++	100	114-125
	5	22	++++	67	87
	6	25	+++	15	40
	8	35	++	5	40
	9	-	++	0	60
	10	-	-	0	60
ВНК	1	15	+++	120	135
	2	14	+++	60	41-74
	3	14	+++	80	14-100
	4	10	++++	110	120
	5	15	++++	45	70
	6	20	++++	35	50
	11	25	-	0	50
E. Derm	1	14	+++	110	115
	2	14	+++	70	97
	5	15	++++	63	65
	7	20	++++	55	55
	8	23	++++	35	50
	9	25	+++	30	50
	11	26	++	20	50
	12	28	-	0	50

Как следует из данных таблицы 1, вирусный антиген был определен в концентрированной в 10 раз в среде культивирования клеток на 14-23 день после инфицирования. Продолжительность цикла высокого накопления вируса в средах культивирования составила: для клеток почки - 67-117 дней, клеток кожи - 35-110 дней, клеток E.Derm - 35-55 дней.

В дальнейшем использовали культуру клеток E.Derm, дающие наиболее быстрое накопление вирусной массы.

Далее нами была изучена перспективность выращивания вируса в стационарных, роллерных или суспензионных условиях. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица-2. Сроки репродукции и цикла накопления вируса (р 26 Аг) ИНАН в культуре клеток E. Derm при стационарном, роллерном и суспензионном культивировании

Культура клеток	Пассаж культуры	Первая положительная реакция в РДП (титр)	
		время после заражения (сутки)	степень накопления вирусного антигена
Стационарное	1	14	+++
	2	14	+++
	5	18	++++
	7	20	++++
	8	23	++++
	9	25	+++
	11	26	++
	12	28	-
Роллерное	1	8	+++
	2	11	+++
	5	14	++++
	7	16	++++
	8	18	++++
	9	22	+++
	11	24	++
	12	23	-
Суспензионное	1	4	+++
	2	6	+++
	5	8	++++
	7	10	++++
	8	12	+++
	9	14	++
	11	18	++
	12	22	-

Как следует из данных таблицы 2, вирусный антиген был определен в среде культивирования клеток на 18 день после инфицирования при стационарном культивировании, на 14 день культивирования, и на 8 день при суспензионном культивировании.

В дальнейшем использовали суспензионное культивирование, дающие наиболее быстрое накопление вирусной массы.

Заключение

Нами проведены исследования, цель которых - получить культуральный вирус ИНАН для разработки диагностической тест-системы РДП на основе антигена культурального вируса.

В наших исследованиях вирусосодержащим материалом служили среды культивирования инфицированных культур Е. Derm, почки эмбриона лошади, почки сирийского хомячка начиная с 14-21 дня культивирования.

Из результатов наших исследований следует, что культура клеток E.Derm, и суспензионное культивирование дают наиболее быстрое накопление вирусной массы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1 COOK, R.F. et al. Equine infectious anemia and equine infectious anemia virus in 2013: a review. *Veterinary Microbiology*, v.167, n.1-2, p.181-204, 2013. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113513004707?via%3Dihub>. Accessed: Jun. 01, 2016. doi: 10.1016/j.vetmic.2013.09.031.

2 ISSEL, C.J.; COOK, R.F. A review of techniques for the serologic diagnosis of equine infectious anemia. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, v.5, n.1, p.137-141, 1993. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/104063879300500136>. Accessed: Jan. 07, 2017. doi: 10.1177/104063879300500136.

3 OIE. World Animal Health Information Database (WAHIS) Interface. Available from: http://www.oie.int/wahis_2/wah/health_v7_en.php. Accessed: Sept. 26, 2016.

4 ISSEL, C.J.; FOIL, L.D. Equine infectious anaemia and mechanical transmission: man and the wee beasts. *Scientific and Technical Review*, v.34, n.2, p.513-523, 2015. Available from: <http://web.oie.int/boutique/extrait/18issel513523.pdf>. Accessed: Jul. 13, 2016.

5 ISSEL, C.J. et al. Equine infectious anemia in 2014: live with it or eradicate it? *Veterinary Clinics North America: Equine Practice*, v.30, n.3, p.561-577, 2014. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749073914000601?via%3Dihub>. Accessed: Feb. 15, 2016. doi: 10.1016/j.cveq.2014.08.002.

6 Rwambo P.M., Issel C.J., Adams W.V.jr. / Equine infectious anemia virus (ИНАН): Humoral responses of recipient ponies and antigenic variation during persistent infection // *Arch. Virol.* - 1990. - P. 199-212.

7 Савченкова И.П., Алексеенкова С.В., Юров К.П. Эмбриональные стволовые клетки мыши – перспективный материал для изучения вируса инфекционной анемии лошадей. *Вопросы Вирусологии*. 2016; 61 (3): 107-111

8 Г.К. Юров, С.В. Алексеенкова, К.А. Диас Хименес, К.П. Юров Иммунологические методы диагностики инфекционной анемии лошадей // *Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные*. - 2013. - № 1. — С. 28-30.

УДК 66-9

РАСЧЕТ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ТОМАТНОГО СЫРЬЯ РАБОТАЮЩИЙ НА ЭНЕРГИИ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

Микаберидзе Малхаз Шотаевич

Академический доктор технических наук, профессор
Государственного Университета Акакия Церетели;
Член Академии Экологических Наук Грузии, Академик, Грузия.

***Абстракт.** Томаты являются самым распространенным овощем в мире, он популярен своими кулинарными и лечебными функциональными свойствами. Развитие технологий сушки позволило производить сухую продукцию из томатов. Эти продукты употребляются непосредственно в пищу, а также добавляются в салаты, печенье, омлеты, мясные изделия и т. д.*

Процесс сушки в пищевой промышленности осуществляется с помощью конвективных сушильных машин, которые наряду с положительными сторонами имеют ряд недостатков, поэтому расширение исследований в этом направлении является актуальным, что и определило выбранную нами тему исследования - сушка томатного сырья в поле инфракрасных лучей (ИК).

Для исследования процесса была разработана специальная методика, были установлены основные факторы влияющие на термический процесс, подобраны оптимальные режимные параметры сушки томатного сырья ИК облучением. Рассчитаны основные геометрические параметры машины для сушки томатного сырья работающей на инфракрасной энергии, определен энергетический баланс, составлены ее конструктивная схема и схема автоматического регулирования.

***Ключевые слова:** сушка томатного сырья, инфракрасные лучи, режимы сушки.*

Введение. На сегодняшний день томаты являются самым распространенным овощем в мире. По статистическим данным, производство томата превышает 130 млн тонн в год, он популярен своими кулинарными и лечебными функциональными свойствами [3].

Развитие технологий сушки позволило производить сухую продукцию из томатов как в промышленных, так и в бытовых условиях. Эти продукты употребляются непосредственно в пищу, а также добавляются в салаты, печенье, омлеты, мясные изделия и т. д., они имеют резкий вкус, в отличие от томатных паст и даже сырых помидоров. Также стоит отметить, что сушеные томатные продукты не взбиваются при приготовлении блюд и фактически полностью сохраняют форму и вкус.

Процесс сушки является одним из важнейших процессов в пищевой промышленности и осуществляется с помощью конвективных сушильных машин, которые наряду с положительными сторонами имеют ряд отрицательных сторон, поэтому расширение исследований в этом направлении является актуальным [4].

Цели, задачи, материалы и методы. Эксперименты были проведены по предварительно составленной программе и методике (на базе Государственного Университета Акакия Церетели – Аграрный факультет, г. Кутаиси).

Целью исследования являлась интенсификация производства сухих томатных продуктов (легко разрезанные, крупноизмельченные (без кожицы)); уточнение основных геометрических параметров инфракрасной сушильной машины для сушки томатного сырья, расчет энергетического баланса машины, разработка конструктивных схем автоматического регулирования.

В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия. Известно, что инфракрасные лучи значительно интенсифицируют технологические процессы, упрощает технологическое оборудование, улучшает условия труда, исключает загрязнение окружающей среды и т. д. Для экспериментов была использована экспериментальная сушильная установка [1;2].

Для исследования процесса термической обработки томатного сырья, была разработана специальная методика, были определены основные факторы влияющие на процесс и их взаимосвязь.

Измерение инфракрасного облучения проводили с помощью термоэлектрического устройства (DTP0924ROP50-50JO). Температуру процесса измеряли ртутным термометром и инфракрасным термометром (RaytekMiniTempMT6). Остаточную влажность в материале определяли влагомером (ECV-4V).

На основе методики в качестве материала для исследований был выбран «помидор обыкновенный» красного цвета, из которого было приготовлено сырье - исследовательский материал (разрезанная пополам (масса – 26,8 г, общая площадь – 58,5 см², площадь поверхности разреза (%) – 19,2 см², полезная удельная площадь – 0,72 см²/град), слабо измельченный (12,4 г, 40,3 см², 18,5 см², 1,45 см²/г), крупноизмельченный (3,7 г, 14,6 см², 9,3 см², 2,75 см²/г) с кожицей (см. таблицу 1).

Таблица 1

Средние химико-физические показатели томатного сырья, выбранного в качестве материала для исследования

Продукт	Средний химико-физический показатель					
	глюкоза, %	фруктоза, %	аскорбиновая кислота мг/100г	ликопин мг/100г	растворимые вещества %	pH
Кондиционное сырье для томатов	1,85	1,65	31	2,75	5,20	4,1

С целью термической обработки сырье вносили заранее нагретой в лабораторной камере оснащенной ИК генераторами (NIK-220-1000) и равномерно распределяли на металлическую сетку. Температура в сушильной камере поддерживалась путем селективного включения ИК генераторов и за счет регулирования потока воздуха, подаваемого в камеру.

Процесс сушки принимали завершенным, после контроля остаточной влажности материала, визуальной и органолептической проверки.

При определении оптимального значения одного из параметров, действующих в процессе, все остальные параметры имели постоянные значения.

Научная новизна. Выбранная нами технологическая схема производства сухих томатных продуктов с использованием инфракрасной энергии имеет следующий вид:

помидор сырой - инспекция - промывка - сортировка - калибровка - резка - сушка инфракрасной энергией - задержка - сортировка - упаковка - хранение.

Многочисленные эксперименты показали, что искусственная сушка нарезанных томатных плодов эффективна при трех фазах сушки (I фаза сушки – 70...75 °С, II фаза сушки – 50...55 °С, III фаза сушки – 75...80 °С).

В результате исследований установлены режимы сушки томатного сырья в поле ИК лучей, а именно: при непрерывном облучении: тип генераторов – ник-220-1000; вид облучения - двухстороннее; Плотность облучения $P=0,3\pm 0,5$ кВт/м²; расстояние между исследуемым материалом и генераторами ИК лучей $H=18$ см; Продолжительность теплового облучения - I фаза - $\tau = 60...65$ мин ($70...75^{\circ}\text{C}$); II фаза – $\tau = 90...95$ мин ($50...55^{\circ}\text{C}$); III фаза – $\tau = 25...65$ мин ($80...85^{\circ}\text{C}$), остаточная влажность полуфабриката 13-15%.

Результаты опытов показали, что специфическое эффективное воздействие ИК лучей на материал значительно повышает качество продукции (см. табл. 2).

таблица 2

Индекс потемнения сушеных томатных продуктов при разных температурах

температура процесса, °С	Продолжительность сушки, Т, мин		индекс потемнения, А	остаточная влажность, %
аналитический (сушка с операционной техникой)	80-85	360-480	1,255	13-15
	70-75	175-225		
экспериментальный (сушка ИК энергией)	50-55	175-225	0,670	13-15
	80-85			
	80-85			

С целью обеспечения машинно-аппаратной системы процесса сушки томатного сырья ИК-лучами на основе обобщения экспериментальных и теоретических данных были рассчитаны основные геометрические параметры сушильной машины, работающей на ИК-энергии, определен энергетический баланс, созданы его конструктивная и автоматическая схемы.

При этом были учтены современные требования производства для создания малопроизводительной техники, на основании чего указанная машина рассчитана на производительность $G=300$ кг/ч (рис. 1).

Рис. 1 Схема машины для сушки томатных продуктов с использованием инфракрасной энергии

Принцип работы машины: в теплоизолированной металлической сушильной камере (1) установлены три рабочих сетчатых конвейера и один выносной сетчатый конвейер (2). Материал подается на конвейер (2) элеватором (4), на котором установлен механизм выравнивания слоев (5). Процесс сушки томатного сырья осуществляется на всех конвейерах. Для снижения потерь энергии на внутренней поверхности сушильной камеры

установлены алюминиевые отражатели (7). Сушеная масса выгружается через полузакрытое отверстие в передней части машины.

Регулировка процесса сушки осуществляется регулировкой скорости рабочего конвейера. Дифференцировано включение в электрическую сеть так называемых генераторов.

Общий расход тепла в сушилке:

$$Q=Q_1+Q_2+Q_3 \text{ кДж/ч.}$$

где Q_1 - расход теплоты на нагрев нарезанных томатов, кДж/ч;

Q_2 - расход теплоты на испарение влаги, кДж/ч;

Q_3 - потери тепла в окружающую среду, кДж/ч.

$$Q_1=Gc(t_2-t_1)=300 \cdot 3,98(95-20)=89550 \text{ (25кВт)}$$

где G - производительность сушильной машины, $G=300$ кг/ч;

c – удельная теплоемкость нарезанных плодов томата, $3,98$ кДж/кг $^{\circ}$ С;

t_1 – начальная температура нарезанных плодов томата, 20° С;

t_2 – температура массы на выходе из сушильной машины, 95° С.

$$Q_2=w \cdot r=81 \cdot 2350=124550 \text{ (53кВт/ч)}$$

где w – масса влаги, испарившейся из нарезанных плодов томата, кг/ч;

r – скрытая теплота парообразования воды.

$$w = G \frac{w_1 - w_2}{100 - w_2} = 100 \frac{84 - 15}{100 - 15} = 81 \text{ кг.ч}$$

где w_1 – исходная влажность нарезанных плодов томата, $w_1=80 \dots 84\%$;

w_2 – конечная влажность нарезанных плодов томата, $w_2=13 \dots 15\%$.

$$Q_3=Q_{\text{камера}}+Q_{\text{воздух}}=3,6 \cdot F(t_{\text{ст}}-t_0)+L(I_2-I_0)=3,6 \cdot 12,54 \cdot 37(60-20)+300(100-50)=81800 \text{ (22кВт/ч)}$$

где α - коэффициент теплопередачи,

$$\alpha=9,74+0,07(t_{\text{ст}}-t_0)=9,74+0,07(60-20)=12,54 \text{ кВт/м}^2 \text{ }^{\circ}\text{С.}$$

t_0 – температура окружающей среды, $t_0=20 \dots 22^{\circ}$ С;

$t_{\text{ст}}$ – средняя температура наружной поверхности стенки сушильной камеры, $t_{\text{ст}}=50 \dots 60^{\circ}$ С;

F – площадь наружной поверхности сушильной камеры, м^2 ;

L – масса воздуха, поступающего в камеру в неорганизованном виде, $L=300$ кг/ч.

I_0 и I_2 – удельные энтальпии воздуха, $I_0=50$ кДж/ч, $I_2=100$ кДж/ч.

Следовательно, суммарная мощность инфракрасных генераторов равна:

- $P_{\text{теор}}=100$ кВт/ч;

- $P_{\text{реал}}=P/\eta=100/0,95=105$ кВт/ч.

Рабочая поверхность сушильного конвейера: $F=37 \text{ м}^2$

$$V = \frac{G}{3600 \beta t \varphi} = \frac{100}{3600 \cdot 1,5 \cdot 3 \cdot 0,9} = 0,005 \text{ м/сек}$$

где β - ширина конвейера, $\beta=1,5$ м;

φ - коэффициент заполнения, $=0,9$;

Общая длина сушильного конвейера: $l=V \cdot t=0,005 \cdot 1,4 \cdot 3600=25$ м.

где t - максимальное значение процесса сушки, $t=1,4$ часа.

Высота сушильной машины $H=2,5-3$ м.

На рис. 2 показан общий вид установки для сушки томатного сырья инфракрасными лучами.

рис. 2. Схема макета машины для сушки томатной продукции с использованием инфракрасной энергии.

На рис. 3 представлена схема автоматического регулирования процесса сушки томатного сырья инфракрасными лучами, обеспечивающая автоматическое управление продолжительностью термообработки инфракрасными лучами и температурой процесса.

Рис. 3. Схема автоматической регулировки процесса сушки томатного сырья инфракрасными лучами

- T - начальная температура нарезанных плодов томата (15...20 °C);
- T1 - температура томатного сырья после нагревания (70...75°C);
- T(S1)- регулятор расхода томатного сырья;
- T(S2)- регулятор температуры;
- V- скорость движения материала (0,005 кг/мин);
- t - температура процесса термической обработки томатного сырья (90...95° C);
- T1(S), T2(S) - модель, программа которой разрабатывается на компьютере.

Заключение, результаты, выводы. Выявлены основные факторы и взаимосвязь процессов термической обработки томатного сырья в поле ИК лучей: плотность облучения, расстояние между сырьем и ИК генераторами, толщина слоя, продолжительность процесса, влажность материала до и после сушки, вид облучения (двухсторонний, односторонний, непрерывный), температура процесса.

В результате исследований установлены режимы сушки томатного сырья в поле ИК лучей, а именно: при непрерывном облучении: тип генераторов – ник-220-1000; вид облучения - одностороннее; Плотность облучения $P=0,3\pm 0,5$ кВт/м²; расстояние между исследуемым материалом и генераторами ИК лучей $H=18$ см; Продолжительность теплового облучения - I фаза - $\tau = 60...65$ мин ($70...75^{\circ}\text{C}$); II фаза – $\tau = 90...95$ мин ($50...55^{\circ}\text{C}$); III фаза – $\tau = 25...65$ мин ($80...85^{\circ}\text{C}$), остаточная влажность полуфабриката 13...15%, облучение - двухстороннее, непрерывное.

Были рассчитаны основные геометрические параметры машины для сушки томатного сырья, работающей на инфракрасной энергии, определен энергетический баланс, составлены ее конструктивная схема и схема автоматического регулирования.

Сушка томатного сырья в поле инфракрасных лучей является целесообразным и перспективным методом. Интенсивность процесса возрастает в 3...5 раз. Специфическое воздействие указанной энергии на материал значительно повышает качество и сохранность изделий; упрощает технологическое оборудование и исключает загрязнение окружающей среды; позволяет полностью автоматизировать процесс;

Машина для сушки томатного сырья инфракрасными лучами представляет собой простое устройство; занимает небольшую производственную площадь; не требует дополнительного оборудования и водоотведения; Его широкое внедрение в производство даст значительный экономический эффект.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Микберидзе М. Процессы и машинно-аппаратурные системы пищевых производств. Учебник. Издательство Государственного университета Акакия Церетели. Кутаиси, 2015. 492 с.;
2. Микаберидзе М. Кинцурашвили К. Технология сушки фруктов и овощей и технологическое оборудование. Учебник. Издательство Государственного университета Акакия Церетели. Кутаиси, 2014. 300 с.;
3. Микберидзе М. Основные способы переработки сырья в процессе производства пищевых продуктов. Учебник. Издательство ООО "МБМ Полиграф", г. Кутаиси, 2019. 290 с.;
4. Микберидзе М. Основы планирования предприятий по переработке аграрного сырья. Учебник. Издательство ООО "МБМ Полиграф", г. Кутаиси, 2020. 272 с.

УДК 619:616.98:579. 841.93

ИЗЫСКАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВИРУСА РИНОПНЕВМОНИИ ЛОШАДЕЙ

Сухомлинова В.А., Крыкбаев Е.А., Турсынбаев Н.С.,
Хусаинов Д.М., Ахметсадыков Н.Н.

Казахский Национальный аграрный исследовательский университет,
Алматы, Казахстан

Аннотация: В результате исследования было установлено, что использование для культивирования изолята вируса ринопневмонии лошадей EHV-1 среды Игла 199, обогащенной гидролизатом казеина, L-глутамином, L-цистеином, миоинозитом, тиамином, пиридоксином, биотином и никотиновой кислоты, позволило повысить питательную ценность и выход вирусной массы с 4,48 ТЦД50/см³ до 6,14 ТЦД50/см³.

Ключевые слова: вакцина, ринопневмония лошадей, культура клеток, питательная среда, выращивание.

Актуальность. Ринопневмония лошадей (инфекция EHV-1) - одно из самых опасных вирусных заболеваний лошадей. Она характеризуется значительным разнообразием клинических признаков у лошадей - ринопневмонией, абортами, неонатальной смертью и миелоэнцефалопатией. Тяжесть инфекции EHV-1 зависит от факторов, которые включают пол, возраст, физиологический статус (беременность), иммунитет хозяина и свойства вирусных штаммов. Некоторые штаммы EHV-1 обладают высокой вирулентностью и вызывают заболевание с более тяжелыми симптомами [1].

Основными инфекционными патогенами, поражающими лошадей или ослов, являются лошадиные герпесвирусы (EHVs) [1]. К настоящему времени у лошадей было обнаружено девять герпесвирусов. EHV-1, EHV-2, EHV-3, EHV-4 и EHV-5 заражают лошадь, в то время как EHV-6 (вирус ослиного герпеса, ANV-1), EHV-7 (ANV-2) и EHV-8 (ANV-3) связаны с инфекциями ослов [2-4]. ANVs, EHV-8 и EHV-9, в частности, более тесно связаны с EHV-1, чем EHV-4 [5, 6].

Вирус герпеса лошадей 1 (EHV-1), относящийся к семейству Herpesviridae, подсемейству Alphaherpesvirinae и роду Varicellovirus [1], является одним из наиболее серьезных вирусных патогенов популяции лошадей, поскольку он часто ассоциируется с абортами, респираторными проблемами, а также глазными и неврологическими заболеваниями у лошадей. Как таковой, он может оказать значительное влияние не только на здоровье лошадей, но и на всю коневодческую отрасль во всем мире [7, 8].

Ринопневмония лошадей широко распространена во многих странах Европы, Южной Азии, Африки и на обоих субконтинентах Америки. Значительная часть лошадей на всех континентах является носителями антител к вирусу болезни. В последние годы ринопневмонию диагностировали в ряде стран Европы, в том числе в странах СНГ [1, 2, 3, 4].

В Казахстане встречаются возбудители двух иммунологически самостоятельных типов герпесвируса лошадей: герпесвирус лошадей 1 (ГВЛ-1) вирусного аборта, и герпесвирус лошадей 4 (ГВЛ-4) ринопневмонии, инфекция которого часто ассоциируется с респираторными заболеваниями жеребят [9, 10].

Для защиты от инфекции ГВЛ-1 необходимы иммунные реакции, связанные с функциями вируснейтрализующих антител и цитотоксических Т-лимфоцитов.

Таким образом, разработка отечественной технологии изготовления инактивированной культуральной вакцины против ринопневмонии лошадей представляется своевременной и обоснованной.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в ТОО «Научно-производственном предприятии «Антиген» и на кафедре «Биологическая безопасность» КазНАИУ.

Информация о финансировании

Исследования проведены в рамках реализации программно-целевого финансирования по научным, научно-техническим программам на 2021-2023 годы, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ИРН BR10764975 «Разработать и предложить для производства средства и методы диагностики, профилактики болезней, терапии инфицированных животных и обеззараживания почвенных сибирезвенных очагов».

В работе применяли изолят вируса ринопневмонии лошадей EHV-1. Для выращивания использовали перевиваемые культура клеток E. Derm и питательные среды: среда Игла, среда 199, среда ГЛАХ, сыворотка КРС для культуральных работ.

В качестве исходного материала использовали изолят вируса ринопневмонии лошадей EHV-1, репродуцированный в культуре клеток E. Derm, с титром инфекционности 6.0 - 7.0 lg ТЦД_{50/мл}. Вирус репродуцировали в течение трех - пяти суток (в зависимости от культуры клеток) при температуре +37°C в бессывороточной среде Хенкса с добавлением 0.5 % лактальбумна.

Результаты исследования

Изолят вируса ринопневмонии лошадей EHV-1 репродуцировали в перевиваемой культуре клеток E. Derm (на уровне 5 - 30-го субпассажа).

Нами испытаны питательные среды для выращивания накопления вируса ринопневмонии в культуре клеток E. Derm, приготовленные на основе среды Игла 199 с добавлением различного количества панкреатический гидролизат казеина, L-глутамин, L-цистеина и миоинозита, в частности, от 1 до 5 % и от 1 до 5 мг на 1,0 см³. Питательные среды были разлиты по матрасам, затем произведен засев культур клеток E. Derm.

Посевы инкубировали в термостате в течение трех суток при температуре 37-38°C, после чего определяли количество выросших культур клеток. Полученные нами данные приведены в таблице 1.

Таблица-1. Количество выросших культур клеток на матрасах со средой Игла 199 с различным количественным содержанием панкреатического гидролизата казеина, L-глутамин, L-цистеина и миоинозита

Вид клеток	Количество клеток E. Derm. на питательной среде Игла 199 с содержанием									
	гидролизат казеина, %					L-глутамин, мг/см ³				
	0,1	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
культура клеток E. Derm.	350	400	400	450	450	350	350	400	400	400
Вид клеток	L-цистеин, мг/см ³					миоинозит, %				
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	0	0,02	0,04	0,06	0,08
	культура клеток E. Derm.	250	300	400	400	400	250	350	400	400

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что добавление к среде Игла 199 панкреатического гидролизата казеина, L-глутамин, L-цистеина и миоинозит стимулирует накопление массы культура клеток E. Derm.

Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что более интенсивный рост отмечен в матрасах со средой содержащими 3-4 % панкреатического гидролизата казеина, 3-4 мг на 1,0 см³ L-глутамина, 3-4 мг на 1,0 см³ L-цистеина и от 0,04% до 0,06% миоинозит. Внесение больших количеств не приводило к увеличению выхода клеток E. Derm.

На втором этапе использовали для увеличения эффективности биосинтеза витамины группы В. Тиамин использовали в концентрации 200 мкг на 1 л среды. Также регулятором процесса является также биотин. При концентрации биотина в среде, равной 1-4 мг/мл, микроорганизмы продуцируют глутаминовую кислоту, а при концентрации 15-20 мкг/л - лизин. Считают, что биотин изменяет проницаемость клеточной мембраны. При концентрации биотина 2,5 мг/л стимулируется также образование молочной кислоты.

Затем, нами подвергнут изучению вопрос о влиянии на рост клеток E. Derm различного содержания тиамина, пиридоксина, биотина и никотиновой кислоты. Результаты этих опытов отражены в таблице 2.

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что добавление в среду Игла 199 тиамина, пиридоксина, биотина и никотиновой кислоты стимулирует накопление культура клеток E. Derm. При этом отмечен более интенсивный рост культура клеток E. Derm при добавлении от 0,002 % тиамина, 0,002-0,003 % пиридоксина, 0,003 % биотина, и от 0,002% до 0,003% никотиновой кислоты. Внесение больших препаратов не приводило к увеличению выхода бактериальной массы.

Полученные нами данные явились основанием для испытания питательной ценности, с целью выращивания клеток E. Derm на средах, дрожжевой автолиза, витамины и серосодержащие аминокислоты.

Таблица-2. Данные по накоплению клеток E. Derm на среде Игла 199 с различным содержанием тиамина, пиридоксина, биотина и никотиновой кислоты

Вид клеток	Количество микробных клеток (млрд м.к.) на питательной среде с содержанием										
	тиамин, %					пиридоксин, %					
	0	0,001	0,002	0,003	0,004	0	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005
культура клеток E. Derm	350	350	400	450	450	300	350	400	400	400	350
	биотин, %					никотиновая кислота, %					
	0	0,001	0,002	0,003	0,004	0	0,001	0,002	0,003	0,004	0
культура клеток E. Derm	250	350	400	450	450	300	350	400	450	450	450

Учитывая полученные результаты исследования, нами были приготовлены 2 среды. Одна (№1) содержала среду Игла 199, другая (№2) - содержала среду Игла 199 с добавлением, мас. %: гидролизат казеина 3,0-4,0, миоинозит 0,04-0,06, тиамин 0,0002-0,0003, пиридоксин 0,0002-0,0003, никотиновая кислота - 0,0002-0,0003, биотин - 0,0002-0,0003, L-глутамин - 0,00005-0,0001, L-цистеин - 0,00005-0,0001.

Приготовленные среды разлили в матрасы и на них произвели засев клеток E. Derm. Посевы были помещены в термостат на трое суток, затем определена концентрация выросших культур клеток.

Результаты исследования отражены в таблице 3.

Таблица-3. Данные по накоплению клеток E. Derm на различных питательных средах

Показатель	Количество выросших культур клеток E. Derm на питательных средах и полученного вируса	
	№1	№2
культура клеток E. Derm	450	900
выход вируса ринопневмонии лошадей	6,14 ТЦД50/см ³	4,48 ТЦД50/см ³

Как видно из приведенных в таблице 3 данных, добавление к питательной среде Игла 199 гидролизата казеина, L-глутамина, L-цистеина, миоинозита, тиамина, пиридоксина, биотина и никотиновой кислоты резко повышало его питательную ценность. Внедрение ее в производство позволило увеличить выход клеток E. Derm от 450 млрд до 900 млрд в 1,0 см³ питательной среды, нежели при использовании только коммерческой среды Игла 199 и повысить выход вируса ринопневмонии с 4,48 ТЦД50/см³ до 6,14 ТЦД50/см³.

Заключение

Нами проведены исследования, цель которых – изыскать оптимальные параметры питательной среды при выращивании культуры клеток E. Derm и получения вирусной изоляты вируса ринопневмонии лошадей EHV-1.

В наших исследованиях для культивирования изоляты вируса ринопневмонии лошадей EHV-1 служила среда Игла 199, обогащенная гидролизатом казеина, L-глутамином, L-цистеином, миоинозитом, тиамином, пиридоксином, биотином и никотиновой кислоты, которая показала высокую питательную ценность и повысило выход вирусной массы с 4,48 ТЦД50/см³ до 6,14 ТЦД50/см³.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1 Zhao J, Negussie H, Laval K, Poelaert KC, Nauwynck HJ. Dual infections of equine herpesvirus 1 and equine arteritis virus in equine respiratory mucosa explants. *Virus Res.* 2016;220:104-11.

2 Azab W, Kato K, Abdel-Gawad A, Tohya Y, Akashi H. Equine herpesvirus 4: recent advances using BAC technology. *Vet Microbiol.* 2011;150(1-2):1-14.

3 Browning GF, Ficorilli N, Studdert MJ. Asinine herpesvirus genomes: comparison with those of the equine herpesviruses. *Adv Virol.* 1988;101(3-4):183-90.

4 Garvey M, Suarez NM, Kerr K, Hector R, Moloney-Quinn L, Arkins S, Davison AJ, Cullinane A. Equid herpesvirus 8: Complete genome sequence and association with abortion in mares. *PloS one* 2018, 13(2):e0192301.

5 Ficorilli N, Studdert MJ, Crabb BS. The nucleotide sequence of asinine herpesvirus 3 glycoprotein G indicates that the donkey virus is closely related to equine herpesvirus 1. *Adv Virol.* 1995;140(9):1653-62.

6 Crabb BS, Studdert MJ. Comparative studies of the proteins of equine herpesviruses 4 and 1 and asinine herpesvirus 3: antibody response of the natural hosts. *J Gen Virol.* 1990;71(Pt 9):2033-41.

7 Smith KC, Blunden AS, Whitwell KE, Dunn KA, Wales AD. A survey of equine abortion, stillbirth and neonatal death in the UK from 1988 to 1997. *Equine Vet J.* 2003;35(5):496-501.

8 Laval K, Poelaert KCK, Van Cleemput J, Zhao J, Vandekerckhove AP, Gryspeerdt AC, et al. The pathogenesis and immune evasive mechanisms of equine herpesvirus type 1. *Front Microbiol.* 2021;12:662686.

9 Юров К.П. Инфекционные болезни лошадей // Изд-во «Грааль». - 2000. - С. 19-36

10 Ахметсадыков Н.Н. Комплексная иммунопрофилактика ринопневмонии и сальмонеллезного аборта кобыл живыми вакцинами: Автореф. дис. . канд. вет. наук. Алма-Ата, 1988. - 22 с.

УДК: 634.6/1.055

**АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ В УСЛОВИЯХ
СУХИХ СУБТРОПИКОВ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА**

Загиров Надир Гейбетулаевич

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», Сочи, Российская Федерация

Ахмедов Фахрудин Будулович

Директор Опытной станции «Гоганская» - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», Республика Дагестан, Российская Федерация

***Аннотация:** В статье установлено, что за годы наблюдений существенного различия в наступлении фенологических фаз не отмечено. Набухание цветочных почек сортов происходило со 2 по 17 апреля в среднем за 2017-2019 годы, цветение проходило в мае-июне месяце с 21 мая по 13 июня, созревание плодов сортов хурмы восточной происходило с 15 октября по 15 ноября. Высота деревьев у различных сортов хурмы восточной составила 360-548 см, диаметр кроны увеличивается в зависимости от возраста. Наибольший показатель диаметра кроны имеет сорт Сидлес – 50,1см, а наименьший – сорт Зенджи Марц - 371 см. Средняя масса плодов хурмы сорта Джиро составила 183,6 г, а максимальная масса плодов сорта Хачиа достигла 274,0 г., средняя масса плода по вариантам опыта имела существенные различия. Полученные данные показали, что наибольшая урожайность плодов в условиях данного опыта наблюдалась у сорта Хиакуме, которая в среднем за три года составила 327,2 ц/га, а наименьшая получена на сорте Джиро – 202,4 ц/га.*

***Ключевые слова:** Южный Дагестан, сухие субтропики, хурма восточная, интродуцированные сорта, надземная система, масса плодов, урожай деревьев.*

Введение. Создание и возделывание экономически целесообразного и экологически безопасного плодового сада, в том числе субтропического направления, особенно актуально при рыночной экономике. Особый интерес в этом направлении представляет южная часть равнинной зоны Дагестана (приморская низменность), которая тянется узкой полосой вдоль Каспийского моря от Махачкалы до границы республики Азербайджан, где расположены Дербентский, Магарамкентский и Сулейман-Стальский районы, которые входят в северную часть сухого субтропического пояса [1].

Основными показателями развития растения являются диаметр штамба и суммарный прирост побегов [2]. Вегетация надземной системы хурмы восточной начинается в конце марта одновременно с другими семечковыми, а цветет на 20-22 сутки позже яблони и груши. По результатам исследований были отобраны сорта, отличающиеся высокими хозяйственно ценными признаками: Hiakume (народное название - Королек), Nachia (Бычьё сердце, Буденовка), Djiro (Яблочное), Seedles, а в качестве опылители – Zenji-Marc (Шоколадная) [3].

Плоды хурмы кавказской мелкие, средней массой 4,3 г, варьируют от 2,8 до 6,2г. Плоды хурмы виргинской крупнее - массой 18 г с колебаниями от 9 до 20г. Средняя масса плодов сорта Россиянка 50-51г, которая варьирует от 30-40г до 75-80г [4]. По урожайности и размерам плодов выделяются сорта Хиакуме и Хачиа, которые на 6-10 год после посадки

дают в среднем 304,6-355,6 ц/га (схема посадки 5x3 м). Сорт Зенджи Мару представляет интерес для приусадебного садоводства [5,6].

В экологических условиях южной зоны Дагестана, где зимы бывают мягкими, лето – жарким, при рациональном режиме орошения в сочетании с другими факторами создаются наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения интродуцированных сортов хурмы восточной.

Цель исследований – биологическое и экологическое обоснование адаптивно-ландшафтного размещения интродуцированных сортов хурмы в агроэкологических условиях Южного Дагестана.

Объект и методы исследований. Объектом исследования являются интродуцированные сорта хурмы восточной: Зенджи Мару, Хачиа, Хиакуме, Сидлес. Исследования проводились в 2017-2019 гг. Опыт по изучению агробиологических особенностей 5 сортов хурмы восточной заложен на экспериментальном участке в Магарамкентском районе Республики Дагестан, на площади 1га, схема посадки 6x4 м, сад 2000 года посадки.

По данным ближайшей метеостанции «Дербент», средняя температура воздуха в годы исследований наиболее холодного месяца января +3,6°C. Среднегодовая температура воздуха равна +14,7°C. Среднегодовое количество осадков составляет 311,6 мм, в том числе за тёплый период (III-IX) - 254 мм, за период интенсивного роста (V-VIII) - 128 мм. Гидрометрический коэффициент в летний период опускается до 0,2, что указывает на необходимость орошения хурмы (субтропических культур). Сумма активных температур по данным многолетних наблюдений гидрометеорологической станции «Дербент» составляет около 4000°C.

При закладке опыта придерживались программы и методики исследования, принятых в научных учреждениях по садоводству и описанных литературе [7,8,9].

Результаты их обсуждения. Субтропическая хурма отличается морозостойкостью, выдерживает кратковременные понижения температуры до -18, -20°C. Хурма в большинстве случаев цветёт после последних весенних заморозков. Это обстоятельство имеет важное практическое значение. В отличие от многих плодовых культур хурма очень редко страдает от весенних заморозков, благодаря чему дает устойчивые урожаи.

Фенологические наблюдения - начало распускания почек в 2019 году наступило 2 апреля у сортов Зенджи Мару, Хиакуме и 3 апреля у сортов Хачиа, Сидлес и Джиро. По сравнению с многолетними данными распускание почек запоздало на пять дней, начало цветения отмечено 24 мая, конец - 1 июня, период цветения составил 8 дней. В отчётном году отмечена одна волна роста побегов, конец волны – 14.06 (табл.1).

Созревание плодов отмечено 10.9 у сорта Зенджи Мару, Хиакуме 15.10, Хачиа – 25.10, и у сортов Джиро и Сидлес – 5.11, что на 10-12 дней раньше многолетних. Начало листопада отмечено 20 октября, конец листопада - 20 ноября, листопад наступил на восемь дней раньше многолетних данных. Это связано с понижением температуры воздуха до 3-5°C в третьей декаде октября. Период листопада 25 до 30 дней, продолжительность вегетационного периода составила 232-233 дня.

Из таблицы 2 видно, что рост окружности штамба деревьев хурмы восточной в отчётном году составил от 0,8 см у сорта Хачиа до 2,2 см у сорта Зенджи Мару. Окружность штамба составляет от 17,3 см у сорта Зенджи Мару до 20,2 см у сорта Сидлес. Наибольший рост в высоту отмечен у сорта Джиро - 20см, наименьший рост 9 см у сорта Хачиа, что на 9 см меньше чем в контроле у сорта Хиакуме. Средний рост деревьев составляет от 394 см у сорта Зенджи Мару до 548см у сорта Хачиа.

Таблица 1 - Прохождение фенологических фаз вегетации хурмы восточной в период 2017-2019 гг.

Сорта	Годы	Начало распускания	Цветение		Созревание	
			Начало	Конец	Начало	Конец
Хиакуме	2017	17.04	05.06	13.06	05.10	01.11
	2018	10.04	01.06	08.06	20.10	10.11
	2019	2.04	24.05	1.06	15.10	10.11
Хачиа	2017	16.04	01.06	09.06	15.10	30.10
	2018	12.04	01.09	09.06	25.10	15.10
	2019	3.04	25.05	1.06	25.10	14.11
Сидлес	2017	16.04	03.06	10.06	15.10	28.10
	2018	12.04	02.06	10.06	25.10	10.11
	2019	3.04	25.05	1.06	5.11	15.11
Зенджи Мару	2017	14.04	01.06	09.06	10.09	22.10
	2018	10.04	30.05	08.06	20.09	15.10
	2019	2.04	24.05	1.06	10.09	25.10
Джиро	2017	13.04	01.06	06.06	15.10	30.10
	2018	12.04	01.06	08.06	25.10	15.11
	2019	3.04	25.05	1.06	5.11	15.11

Наибольший рост в ширину сортов Хачиа и Зенджи Мару - 15 см, наименьшей по бсм у сортов Сидлес и Хиакуме, ширина деревьев составляет 402 см у сорта Зенджи Мару, до 501 см у сорта Сидлес (табл.2).

Таблица 2 - Средние параметры надземной системы деревьев различных сортов хурмы восточной

Сорта	Годы	Окружность штамба, см	Высота дерева, см	Диаметр кроны, см
Хиакуме	2017	15,4	380	415
	2018	16,1	404	436
	2019	17,4	422	442
Хачиа	2017	15,2	520	460
	2018	18,3	539	480
	2019	19,1	548	495
Сидлес	2017	17,1	460	480
	2018	18,7	476	495
	2019	20,2	488	501
Зенджи Мару	2017	15,8	452	434
	2018	16,4	470	452
	2019	17,6	490	462
Джиро	2017	13,1	360	371
	2018	15,1	376	387
	2019	17,3	394	402

Таблица 3 - Продуктивность интродуцированных сортов хурмы восточной за 2017-2019 гг., схема посадки 6х4м

Сорта	Годы	Масса 1 плода, г	Урожай с дерева, кг	Урожайность, ц/га
Хиакуме	2017	226	84	349,4
	2018	246	74	307,8
	2019	251	78	324,5
Хачиа	2017	218	76	316,2
	2018	324	56	233,0
	2019	280	67	278,7
Сидлес	2017	126	120	499,2
	2018	218	22	91,5
	2019	148	118	490,1
Зенджи Мару	2017	183	66	274,6
	2018	202	16	66,6
	2019	166	64	266,2
Джиро	2017	127	71	295,4
	2018	146	84	349,4
	2019	144	68	282,9

Масса плода составляет от 144 г у сорта Зенджи Мару до 280 г у сорта Хачиа - это высокие показатели для сортов. Урожай с дерева составил от 64 кг у сорта Джиро до 118 кг у сорта Сидлес - это высокий показатель для этого сорта (табл.3).

Урожайность в отчётном году на 8-й год восстановления после аномальных морозов в 2012 г. высокая от 266,2 ц/га у сорта Джиро до 490 ц/га у сорта Сидлес. Урожайность у сорта Сидлес на 165,6 ц больше, чем в контроле у сорта Хиакуме. Высокая стабильная урожайность за 2017-2019 гг. отмечается у сортов Хиакуме, Хачиа и Зенджи Мару. У сортов Сидлес и Джиро отмечается периодичность плодоношения.

Выводы. Изучение биологических признаков плодоношения деревьев, проведённое нами в 2017-2019 гг. позволяет дать детальную оценку различным сортам хурмы восточной в изменяющихся агроэкологических условиях Южного Дагестана. Изучены биологические особенности прохождения фенологических фаз развития интродуцированных сортов хурмы восточной; определена устойчивость к различным абиотическим стресс-факторам внешней среды. Предложены сорта хурмы, характеризующиеся ценными хозяйственно-биологическими признаками и свойствами с целью повышения урожайности и экологической безопасности ценной субтропической продукции. Полученные новые сведения по биологии интродуцированных сортов хурмы восточной и изменчивости этих процессов в зависимости от влаго- и теплообеспеченности дают возможность выявить биологические резервы сортов хурмы по особенностям роста и развития при возделывания условиях Южного Дагестана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Омаров М.Д., Беседина Т.Д. Возделывание хурмы восточной в субтропиках России: - Монография. – Сочи; Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии. – Сочи. 2012, 162с.
2. Омаров М.Д. Хурма восточная в субтропиках России. Сочи.2000. – 98с.
3. Рындин А.В., Омаров М.Д., Загиров Н.Г., Омарова З.М., Авидзба М.А. Атлас сортов гибридов хурмы восточной// ВНИИЦиСК, - Сочи-Махачкала-Сухум. – Выпуск 1, 2014, 92с.
4. Омаров М.Д., Рындин А.В. Сортимент хурмы восточной в субтропиках России// Материалы межд. научно-практ. конф. «Субтропическое растениеводство и южное садоводство России»: сб.науч.тр. – Сочи: ВНИИЦиСК, 2009. Вып.42, С.332-341.

5. Микеладзе А.Д. Субтропические плодовые технические культуры. М.: Агропромиздат, 1988, С.136-145.
6. Сапиев А.М., Воронцов В.В., Кобляков В.В. Субтропическое садоводство России. М., ИК «Родник», ж-л «Аграрная наука», 1997, 184с.
7. Витковский В.Л., Петрова Е.Ф. Изучение коллекции субтропических плодовых культур /Методические указания, - Л.; ВАСХНИЛ. 1989, 144с.
8. Методические указания по изучению коллекции субтропических плодовых культур. - Л., 1989, 144с.
9. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ Под ред. Е.Н. Седова, Г.Л. Огольцовой. – Орёл: ВНИИСП.К, 1999, 608с.

УДК: 631.95.634.118

АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЕЛЬ СУХИХ СУБТРОПИКОВ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА ДЛЯ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Загиров Надир Гейбетулаевич

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», Сочи, Российская Федерация

Ахмедов Фахрудин Будулович

Директор Опытной станции «Гоганская» - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», Республика Дагестан, Российская Федерация

***Аннотация:** В статье установлено, что современные геоинформационные методы позволили объективно и оперативно оценить агроэкологический потенциал конкретных участков как основы для оптимизации сельскохозяйственного землепользования. Осуществлено компьютерное моделирование изменения урожайности и при изменении наиболее значительных параметров её предопределяющих. Выполненные исследования позволили создать геоинформационную систему, которая может быть использована для моделирования рационального размещения плодовых культур и винограда в зависимости от изменения экологической и социально-экономической обстановки. Полученные результаты геоинформационного моделирования дают экологически оптимальную; наименее затратную и максимально продуктивную модель размещения садов и виноградников в Южном Дагестане на перспективу при быстро меняющихся запросах рынка и социально-экономической обстановке.*

***Ключевые слова:** Южный Дагестан, земельные ресурсы, агроэкологическое моделирование, геоинформационный анализ, оптимальное размещение, садоводство, виноградарство.*

Введение. В растениеводстве более 80% формирования продукции зависит от эмерджентных свойств, возникающих на клеточном, тканевом, агроценоотическом и других уровнях организации. Следствием недоучёта эмерджентных свойств биосистем является невозможность предсказания её поведения при сдвигах параметров внешней среды [1].

В результате исследований получены новые знания о закономерностях и особенностях онтогенетической адаптации сливы, персика и винограда к условиям среды юга России, новые знания, позволяющие управлять природным потенциалом плодовых культур винограда в разных условиях среды в сложных ландшафтах юга России с учётом изменяющегося климата [2].

Впервые для региона исследований, с учётом сложившихся социально-экономических условий, на основе компьютерного моделирования экологического потенциала проведён анализ пригодности земель с целью оптимизации размещения отраслей овощеводства, плодоводства и виноградарства [3]. С учётом сложившихся социально-экономических условий разработан ряд сценариев экологически оптимального размещения отраслей плодоводства, овощеводства и виноградарства на территории Дагестана [4].

Проведён компьютерный анализ ресурсного потенциала земель с целью оптимизации сельскохозяйственного производства на основе данных фактического состояния земельных ресурсов [5]. Разработаны экологические карты оптимального размещения абрикоса и груши в сложных ландшафтах юга России с учётом изменения климата на примере Республики Дагестан [6].

Цель исследований - поиск наилучшей специализации отдельных районов сухих субтропиков республики в возделывании косточковых, семечковых плодовых культур и виноградные лозы.

Объекты и методы исследований. Геоинформационный анализ ресурсного потенциала земель осуществлен для создания компьютерной базы данных (географической информационной системы (ГИС)), содержащей информацию о фактическом состоянии земельных ресурсов.

Основными блоками информации БД ГИС являются блоки данных о почвах, климате и рельефе [7]. Анализ ресурсного потенциала земель отдельных административных районов Дагестана для целей садоводства проводился на основе созданной ГИС Дагестана [8]. В основе анализа лежала блочная компьютерная оценка пригодности земель [9].

С этой целью предварительно была осуществлена рейтинговая блочная оценка пригодности рельефных, климатических и почвенных условий республики. На основе полученных карт была построена карта интегральной пригодности земель с использованием в качестве решающего - правило максимальной лимитации.

Результаты и их обсуждение. На основе разработанных оценочных моделей в рамках геоинформационных технологий была построена серия карт пригодности земель Дербентского района. Построение осуществлялась поблочно в рамках вышеизложенных подходов. Таким образом, для каждого типа землепользования были построены карты «климатической», «рельефной» и «почвенной» пригодности, а также интегральная карта пригодности земель.

В таблицах 1-4 приведены результаты компьютерного подсчета площадей земель по классам их пригодности для виноградников, семечковых и косточковых садов (точность подсчета +/-0,25 га, то есть выше 0,1%).

Таблица 1 - Климатическая пригодность земель (% пригодных земель от общей площади территории исследований)

Тип садов	Рейтинг пригодности								
	100	80	60	50	40	30	20	10	0
Виноградник	45,29	44,70	5,55	1,71	0	0	0	0	0
Семечковые	3,37	11,19	85,44	0	0	0	0	0	0
Косточковые	4,49	62,41	33,1	0	0	0	0	0	0

Анализ пригодности земель по климатическим условиям возделывания культур показал, что больше всего климатические условия района подходят для возделывания виноградной лозы. Так, почти 90% территории исследований пригодны под виноградники с рейтингом 0,8-1,0. Несколько менее пригодны земли района под косточковые культуры, и ещё меньше пригодность под семечковые культуры. Таким образом, в целом по климатическим условиям в районе больше земель, которые более пригодны под виноградники [табл.1].

Анализ пригодности земель по рельефным условиям показал, что практически непригодными для садоводства и виноградарства по рельефным условиям является лишь 2,38 % территории района. Нет рельефных ограничений на размещение садов и виноградников более чем на 72 % территории района [табл.2].

Таблица 2 – «Рельефная пригодность земель (% пригодных земель от общей площади района)

Тип садов	Рейтинг пригодности								
	100	80	60	50	40	30	20	10	0
Все типы	72,39	9,32	8,85	6,05	0	0	0	0	2,38

Таблица 3 - Почвенная пригодность земель (% пригодных земель от общей площади района)

Тип садов	Рейтинг пригодности								
	100	80	60	50	40	30	20	10	0
Виноградник	2,76	25,85	27,61	6,57	2,18	3,10	1,22	1,22	29,49
Семечковые	2,56	1,34	1,54	6,57	15,43	0	9,37	0	63,16
Косточковые	2,56	16,58	33,27	9,87	0,20	2,89	0	0	34,64

В целом для района лишь около 2,5% территории не имеет почвенных ограничений на возделывания плодовых культур и виноградной лозы. В наибольшей степени почвенные условия лимитируют возделывание семечковых плодовых культур (более 63% земель района по почвенным условиям практически непригодны для них). Несмотря на большой разброс в рейтингах пригодности, в целом земли района более всего пригодны для виноградной лозы [табл.3].

Сопряженный анализ пригодности земель по климатическим рельефным и почвенным условиям позволил получить интегральную оценку пригодности земель Дербентского района под каждую из анализируемых культур [табл.4].

Таблица 4 - Интегральная оценка пригодности земель (% пригодных земель от общей площади района)

Тип садов	Рейтинг пригодности								
	100	80	60	50	40	30	20	10	0
Виноградник	0,16	24,86	23,05	11,88	3,44	2,90	1,07	1,22	31,41
Семечковые	0,05	0,64	4,03	7,02	14,71		92,23		64,34
Косточковые	0,11	9,80	36,75	14,10	0,20	2,88			36,17

В целом для района земли для виноградников пригодны в несколько большей степени, чем для плодовых культур. При этом интегральная пригодность под виноградники выше для земель приморских равнин, а для плодовых садов - для земель склонов низкогорий.

Выводы. Природные условия региона исследований предопределяют достаточно пёструю картину пригодности земель под анализируемые виды землепользования. Имеются территории, которые оказались непригодными ни под один тип использования земель, то есть практически непригодны под сады. С другой стороны, имеются в наличии регионы, земли которых пригодны под несколько типов анализируемых групп культур.

Полученные на данном этапе исследований результаты отражают ресурсный потенциал земель для садоводства в целом, но ещё не учитывают возможные экологические последствия от внедрения анализируемых типов землепользования. Для их учёта была разработана серия компьютерных моделей оценки экологических рисков растениеводства.

Практически непригодно под семечковые культуры более 60% территории района, в то время как под косточковые и под виноградники непригодно лишь около одной трети площади района. Доля земель, пригодных под сады без ограничений очень мала (менее 1%).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Драгавцева И.А., Загиров Н.Г., Моренец А.С. Разработка системных методологических подходов для управления продуктивностью плодовых культур //Матер. межд. научно-практ. конф. // Современные проблемы инновационного развития сельского хозяйства и научные пути технологической модернизации АПК. (Махачкала, (20-23 декабря 2016г.). 2016, С.7-11. eLIBRARY ID: 28422335.
2. Драгавцева И.А., Моренец А.С., Петров В.С., Савин И.Ю., Загиров Н.Г. Установить закономерности и особенности онтогенетической адаптации и разработать компьютерные карты оптимального размещения сливы, персика в Республике Дагестан //Отчет о НИР/НИОКР. СКЗНИИСиВ. Краснодар. 2016, 64с. eLIBRARY ID: 28343810.
3. Загиров Н.Г. Применение компьютерного анализа при комплексной оценке природных условий для плодового, овощеводства и виноградарства Южного Дагестана// Субтропическое и декоративное садоводство. №55, 2015. С.32-40.
4. Загиров Н.Г., Нефтялиев М.Д., Савин И.Ю. Компьютерный анализ ресурсного потенциала земель Южного Дагестана для оптимального размещения отраслей плодового, овощеводства и виноградарства// Проблемы развития АПК региона. №2, 2010. С.34-42. eLIBRARY ID: 16726654. ISSN: 2079-0996.
5. Нефтялиев М.Д., Загиров Н.Г., Савин И.Ю. Агроэкологическое моделирование оптимального размещения плодового, овощеводства и виноградарства в Дагестане //Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. №5, 2010. С.9-11. eLIBRARY ID: 15264642. ISSN: 0869-3730.
6. Драгавцева И.А., Доможирова В.В., Моренец А.С., Петров В.С., Савин И.Ю., Загиров Н.Г., Ахматова З.П. Компьютерный анализ оценки климатических и почвенных условий Северного Кавказа для культур груши и абрикоса // Отчет о НИР/НИОКР. СКЗНИИСи В. 2014, 91с. eLIBRARY ID:23073260.
7. Загиров Н.Г., Керимханова Р.Н., Савин И.Ю. Методика оптимизации размещения многолетних насаждений в горном Дагестане// Матер. всеросс. научно-практ. конф. / Безопасность и экология технологических процессов и производств /Персиановка, 26-28 мая 2009 года). 2009, С.237-238. eLIBRARY ID: 35283781.
8. Загиров Н.Г., Керимханова Р.Н. Методика оценки агроэкологического потенциала горной зоны Дагестана с применением ГИС-технологий// Труды института геологии Дагестанского научного центра РАН. №61, 2012 С.82-86. eLIBRARY ID: 18896313. ISSN: 2541-9684.
9. Загиров Н.Г., Керимханова Р.Н. Использование геоинформационных технологий при оценке пригодности земель для виноградарства// Труды института геологии Дагестанского научного центра РАН. №61, 2012, С.72-75. eLIBRARY ID: 18896313. ISSN: 2541-9684.

УДК 619:616.98:579. 841.93

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ МЫТА ЛОШАДЕЙ

Хассан Д.В., Курманбай Б., Сапаров А.А., Хусаинов Д.М., Сансызбай А.Р.

Казахский Национальный аграрный исследовательский университет,
Алматы, Казахстан

Аннотация: В результате исследования была усовершенствована питательная среда при получении инактивированной вакцины против мыта лошадей.

Использование предлагаемой питательной среды обеспечивает повышение выхода бактериальной массы и снижение себестоимости вакцины.

Ключевые слова: вакцина, штамм, мыт, питательная среда, выращивание.

Актуальность. *Streptococcus equi* spp. *equi* вызывает заболевание, обычно называемое мытом, которое представляет собой высокоинфекционную и заразную бактериальную инфекцию, поражающую лошадей, ослов и мулов любого возраста. Болезнь распространена по всему миру, но вспышки могут возникать при сборе большого количества лошадей или реинтродукции после снижения популяционного иммунитета [1,2].

Бактерия очень заразна и вызывает высокую заболеваемость и низкую смертность среди восприимчивых групп животных, ранее не болевших. Передача инфекции происходит при непосредственном контакте с инфекционным экссудатом и при передаче через предметы ухода. После заражения некоторые животные продолжают быть носителями бактерий в верхних дыхательных путях (чаще всего в гортанных мешочках). Животные-переносчики важны для поддержания бактерий в период между эпизоотиями и началом вспышек в помещениях, они также затрудняют контроль и профилактику заболевания [3,4].

Заражение мытом может произойти у лошадей любого возраста, более серьезные клинические признаки обычно наблюдаются у молодых лошадей, в то время как старые лошади часто страдают менее серьезно и быстрее выздоравливают, вероятно, из-за их иммунного статуса [5,6].

Клинические признаки варьируются у разных животных, но обычно характеризуются внезапным началом пирексии, сопровождающимся фарингитом и образованием абсцесса в нижнечелюстных и заглоточных лимфатических узлах. Первыми признаками, через 3-14 дней после воздействия, являются вялость и лихорадка ($>40^{\circ}\text{C}$) [7,8].

У большинства лошадей развиваются фарингит и лимфаденопатия, вызывающие нежелание есть, пить, неправильное положение головы (вытягивание шеи) и даже обструкцию верхних дыхательных путей (удушение- удушение), что в тяжелых случаях требует трахеостомии. Выделения из носа являются обычным явлением, только у некоторых лошадей развивается кашель [9,10].

Болезнь продолжает наносить серьезный экономический ущерб коневодческой отрасли во всем мире, как из-за прямых последствий болезни (изоляция, лечение, длительное течение болезни, длительный период выздоровления, серьезные осложнения), так и косвенно, ограничивая передвижение лошадей и вызывая отмену конных соревнований.

В идеале вакцины должны обеспечивать достаточный уровень защиты от циркулирующих штаммов мыта с длительным иммунитетом, особенно для лошадей, которые путешествуют и подвергаются воздействию других лошадей другого происхождения.

В связи с этим поиск эффективных средств и методов профилактики мыта лошадей остается актуальной проблемой ветеринарной науки и практики.

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на базе ТОО «Научно-производственное предприятие «Антиген»» и кафедре «Биологическая безопасность» Казахского национального аграрного исследовательского университета.

В процессе выполнения работы использовались вакцинные штаммы *Streptococcus equi subsp. equi* (SE071780) (Sand and Jensen) (ATCC®) 1 см³ 5x10⁸ и *Streptococcus equi subsp. equi* (709-27) (Sand and Jensen) (ATCC®).

Бактериологическое исследование патологического материала проводили в лабораторных условиях согласно методическим указаниям по диагностике мыта.

Вирулентные свойства изучали на белых мышах массой 18-20 г, путём подкожной инъекции 18-24-часовой бульонной культуры в дозе 0,5 мл в разведениях от 10⁻² до 10⁻⁷ м.к. ЛД₅₀ определяли по методу Кербера-Ашмарина.

Антигенную специфичность изучали с использованием гомологичных сывороток к мытному стрептококку серологической группы С в реакции диффузионной преципитации в агаровом геле.

Для получения антисыворотки к мытному стрептококку культуру выращивали на казеиновом бульоне при 37°C в течение 16-18 ч и инактивировали 0,3% раствором формалина.

Иммунизацию проводили по следующей схеме. Подготовленный иммуноген вводили в течение двух циклов с интервалом в 1,5-2 мес. Мытный стрептококк вводили 4 дня подряд, затем, после 3-х дневного интервала иммунизацию повторяли. Кроликам вводили антиген в возрастающих дозах. В течение первой недели вводили 1 млрд м.к., в течение второй - 2 млрд м.к. на третьей неделе - 4 млрд м.к. и на четвёртой - 6 млрд м.к. в 3 мл 0,85% раствора хлористого натрия.

Антигенность, безвредность и иммуногенность вакцины с иммуномодулятором испытывали на белых мышах и жеребят согласно основным требованиям к производственным и контрольным штаммам микроорганизмов и «Положения о порядке испытания и регистрации отечественных фармакологических препаратов» (Приказ N 14 от 2.06.1992, ГУВ МСХ РФ).

Результаты исследования

Нами проведено выращивание вакцинных штаммов мытного стрептококка для составления инактивированной вакцины против мыта лошадей. В качестве питательной среды использовали мясо-пептонный агар с добавлением различного количества панкреатического гидролизата казеина, ферментативного гидролизата крови лошади, инактивированной сыворотки крови лошади, L-цистеина, в частности, от 0,001 до 10 %.

Питательные среды были разлиты по пробиркам и скошены для бактериологического посева, затем приготовлены двухмиллиардные взвеси изолятов *Str. equi* и произведен засев в пробирки с агаром по две стандартных (диаметром 2 мм) бактериологических петли.

Посевы инкубировали в термостате в течение суток при температуре 37-38°C. После смыва определяли количество выросшей бактериальной массы. Полученные нами данные приведены в таблице 1.

Таблица-1. Количество выросшей бактериальной массы *Str. equi* на косяках питательной среде с различным количественным содержанием панкреатического гидролизата казеина, ферментативного гидролизата крови лошади, инактивированной сыворотки крови лошади, L-цистеина

Штаммы <i>Str. equi</i>	Количество микробных клеток на питательной среде с содержанием									
	панкреатический гидролизат казеина, %					ферментативный гидролизат крови лошади, %				
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
<i>SE071780</i>	400	450	550	550	550	400	450	500	550	550
<i>709-27</i>	350	400	450	450	450	350	350	400	450	450
	инактивированная сыворотки крови лошади, %					L-цистеин, %				
	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08
	<i>SE071780</i>	400	450	500	550	550	400	450	500	550
<i>709-27</i>	350	400	450	500	500	350	350	400	450	450

Примечание. Средние данные трех опытов.

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что добавление в мясо-пептонный агар панкреатического гидролизата казеина, ферментативного гидролизата крови лошади, инактивированной сыворотки крови лошади, L-цистеина стимулирует накопление бактериальной массы двух изолятов *Str. equi*. Учитывая полученные результаты исследования, нами были приготовлены 2 среды. Одна (№1) содержала мясо-пептонный агар, другая (№2) - содержала мясо-пептонный агар с добавлением, мас. %: 0,6-0,8 % панкреатического гидролизата казеина, 0,6-0,8 % ферментативный гидролизат крови лошади, 8-10 % инактивированная сыворотки крови лошади и 0,06-0,08 % L-цистеина.

Результаты исследования отражены в таблице 2.

Таблица-2. Данные по накоплению микробной массы *Str. equi* на различных питательных средах

Штаммы <i>Str. equi</i>	Количество выросших бруселл (млрд м.к.) на питательных средах	
	№1	№2
<i>SE071780</i>	500	650
<i>709-27</i>	450	570

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, добавление к агару панкреатического гидролизата казеина, ферментативный гидролизат крови лошади, инактивированной сыворотки крови лошади, L-цистеина повышало его питательную ценность для *Str. equi*.

Одной из задач исследования являлась замена первара Хоттингера (гидролизата мяса) на другой источник азота и факторов роста, поэтому на следующем этапе работы проводилось изучение роста бактерий на среде, содержащих гидролизаты азотсодержащего сырья различной природы вместо стандартного первара Хоттингера (таблица 3).

Таблица-3. Показатели культивирования штаммов *Str. equi* № № *SE071780* и *709-27* на средах с различными источниками азота и факторов роста

Показатель	Источник азота	
	Первар Хоттингера	Панкреатический гидролизат говяжьего сердца, панкреатический гидролизат сердец кур, панкреатический гидролизат говяжьей печени, панкреатический гидролизат печени кур
Начальное содержание углеводов (глюкоза), г/л	20	20
Продолжительность культивирования, ч	24	24
Количество жизнеспособных клеток (на конец стационарной фазы), КОЕ/мл		
<i>SE071780</i>	8×10^{11}	$7,4 \times 10^{11}$
<i>709-27</i>	$7,8 \times 10^{11}$	$7,0 \times 10^{11}$

В таблице 3 приведены некоторые характеристики гидролизатов, выбранных в качестве замены перварра Хоттингера. В качестве источника азота были использованы, мас. %: панкреатический гидролизат говяжьего сердца 3,0-4,0, панкреатический гидролизат сердец кур - 5,0-6,0, панкреатический гидролизат говяжьей печени 3,0-4,0, панкреатический куриной печени 5,0-6,0.

Полученные результаты обуславливают возможность использования более дешевых гидролизатов в технологии получения биомассы *Str. equi*, что может позволить при несколько худших технологических показателях биосинтеза обеспечить конкурентное преимущество с точки зрения качества получаемой биомассы и себестоимости продукта. Установленный состав питательной среды использовался в последующем при выращивании в ферментере.

Заключение

Использование модифицированной питательной среды при изготовления инактивированной вакцины против мыта лошадей обеспечивает повышение выхода бактериальной массы и снижение себестоимости вакцины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Dominguez M, Münstermann S, de Guindos I, Timoney P. 2016. Equine disease events resulting from international horse movements: Systematic review and lessons learned. *Equine Vet J* 48, 641-653.
2. Pusterla N, Kass PH, Mapes S, Johnson C, Barnett DC, *et al.* 2011. Surveillance programme for important equine infectious respiratory pathogens in the USA. *Vet Rec* 169, 12-18.
3. Boyle AG, Smith MA, Boston RC, Stefanovski D. 2017. A case-control study developing a model for predicting risk factors for high SeM-specific antibody titers after natural outbreaks of *Streptococcus equi* subsp *equi* infection in horses. *J Am Vet Med Assoc* 250, 1432-1439.
4. Mallicote M. 2015. Update on *Streptococcus equi* subsp *equi* infections. *Vet Clin North Am - Equine Pract* 31, 27-41.
5. Christmann U, Pink C. 2017. Lessons learned from a strangles outbreak on a large Standardbred farm. *Equine Vet Educ* 29, 138-143.
6. Boyle A, Sweeney C, Kristula M, Boston R, Smith G. 2009. Factors associated with likelihood of horses having a high serum *Streptococcus equi* SeM-specific antibody titer. *J Am Vet Med Assoc* 235, 73-977.
7. Ivens PAS, Matthews D, Webb K, Newton JR, Steward K, *et al.* 2011. Molecular characterisation of «strangles» outbreaks in the UK: The use of M-protein typing of *Streptococcus equi* ssp. *equi*. *Equine Vet J* 43, 359-364.
8. Mitchell, C., Steward, K.F., Charbonneau, A.R.L., Walsh, S., Wilson, H., Timoney, J.F., Wernery, U., Waller, A.S. Globetrotting strangles: The unbridled national and international transmission of *Streptococcus equi* between horses (2021) *Microbial Genomics*, 7 (3), art. no. 000528.
9. Waller AS. 2014. New perspectives for the diagnosis, control, treatment, and prevention of strangles in horses. *Vet Clin N Am Equine* 30, 591-607.
10. Sweeney, C.R., Timoney, J.F., Newton, J.R., Hines, M.T. *Streptococcus equi* infections in horses: Guidelines for treatment, control, and prevention of strangles (2005) *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 19 (1), pp. 123-134.

УДК 637.524.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ «ЗДОРОВЬЕ» НА ПОЛУКОПЧЕННЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Аблаева Э.А., Сулейменова Ж.М., Қозықан С., Болат А.А., Балташева А.О.

Аннотация: В результате исследований было установлено, что наилучшие результаты при оценке органолептических показателей получили образцы колбасных изделий с добавками «Здоровье-1» и «Здоровье-2». У колбас были хорошие результаты физико – химические, пищевые, органолептические показали, биологическая ценность с добавкой «Здоровье».

Ключевые слова: полукопченая колбаса, мясо, морковь, термообработка, органолептические показатели, поваренная соль.

Актуальность. Большая популярность колбасных изделий объясняется высокой питательной ценностью, возможностью употребления без предварительной термической обработки и достаточным сроком хранения [1, 2].

В последние годы наблюдается активное развитие производства мясопродуктов, в том числе колбасных изделий, обладающих рядом полезных свойств и высокими потребительскими качествами. Для этой цели предложено использовать различные ингредиенты, обладающие вкусовыми, дубильными, эмульгирующими, антимикробными и другими свойствами [3-5]. Однако особое внимание привлекают продукты, позволяющие повысить здоровье потребителя.

Попытка максимально вовлечь коллагенсодержащие субпродукты в производство продуктов питания в рамках традиционных технологий не дала желаемых результатов из-за низких функциональных и органолептических свойств нативных компонентов соединительной ткани в составах мясных продуктов. К функциональным продуктам предъявляются следующие научно обоснованные требования: соотношение белок/жир должно быть равно 1:1-1,2; соотношение насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в продукте составляет 3:1; массовая доля белка – 12-16%; и продукт должен быть сбалансирован по содержанию минералов и витаминов. Производство продуктов питания можно рассматривать как целенаправленное сочетание свойств сырья и параметров технологического процесса.

Современное производство мяса характеризуется введением растительных наполнителей, которые улучшают качество и вкус продуктов [6]. В частности, такие добавки используются при производстве колбасного мяса и мясных композиций. Растительные наполнители содержат различные белки, углеводы, комплекс минеральных соединений и волокна. Технология использования растительных наполнителей, интегрированная в производство колбасных изделий, повышает качество продукции.

Использование в мясном производстве безопасных растительных добавок, обеспечивает богатый аминокислотный состав, присутствие различных макро- и микроэлементов, витаминов, углеводов. В совокупности мясное сырье и растительные добавки составляют комплекс взаимодействующих ингредиентов. Кроме того, в настоящее время колбасные изделия, особенно копченые обвиняют во вредном воздействии на организм человека вплоть до возникновения раковых заболеваний, а ежедневную норму потребления колбас ограничивают 20-50 граммами. Известно, что совместное потребление мяса и овощей значительно снижает возможное вредное воздействие мяса на организм человека.

Морковь - источник витаминов группы В, РР, С, Е и К, каротина, превращающегося в организме в витамин А. В моркови содержатся микроэлементы: железо, калий, фосфор, кобальт, медь, хром, никель, магний, йод, цинк и фтор. В ней содержатся различные эфирные масла. Поэтому введение в рецептуру вареной колбасы моркови повышает ее биологическую ценность, снижает себестоимость.

Данная статья посвящена созданию новой полукопченой колбасы изделий с использованием говядины и изучение влияния добавки «Здоровье» (морковь) на полукопченые колбасные изделия.

Материалы и методы исследований:

Исследования проводились в условиях лаборатории «АгроХАБ» КазНАИУ.

В качестве объекта исследовано влияние говядины и пищевой добавки «Здоровье» в соответствии с требованиями Государственного стандарта 34162-2017 "Колбасные изделия полукопченые. Общие условия обработки" [7].

В ходе проведения исследований изучены рецептуры и проведена оценка качества готового продукта по органолептическим и физико-химическим показателям. В ходе проведения исследований были использованы следующие общепринятые методики. Выход готовой продукции определяли по разнице между массой продукта в начале термической обработки и в конце сушки методом взвешивания на весах. Органолептическую оценку колбасных изделий проводили согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». Сущность метода заключается в оценке следующих показателей: внешнего вида и консистенции, вкуса, запаха, цвета и вида фарша на разрезе, формы и размера батончиков посредством органов чувств. Определение хлористого натрия проводили согласно ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Методы определения содержания хлористого натрия». Массовую долю жира определяли по ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира». Массовой доли белка устанавливали по методу Кьельдаля ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка». Массовую долю влаги — согласно ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные. Методы определения влаги». Определение массовой доли нитрита натрия — по ГОСТ 29299-92 «Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита».

Результаты исследований

По технологии изготовления отделили мясо от сухожилий, соединительнотканых элементов: сухожилия, фасции, кровеносные и лимфатические сосуды, хрящи, мелкие кости, а также лимфатические узлы, сгустки крови и с дефектами. При отделении мяса от сухожилий его сортируют на говядину высшего сорта (без видимых соединительных тканей и жировых соединений), 1 сорта (с тонкой пленкой не более 6%) и 2 сорта (с пленкой до 20%); свинину-нежирную (не более 10% жира), полумасляную (30-50% жира) и жирную (не менее 50% жира).

После отделения мяса от сухожилий производится первичное измельчение. Мясо (табл. 1) нарезают вручную, массой 400-500 г.

Таблица -1. Физико-химические свойства мясного сырья

№	Показатели	Говядина
1	Влажность, %	74,93±1,38
2	pH	5,6±0,03
3	% отношения к общей влажности	76,9±0,9

Исходным сырьем для производства сырокопченой колбасы служит жилованное говяжье и свиное мясо, свиной жир. Посол мяса проводят в кусках массой 300 г при $t=2-4^{\circ}\text{C}$, продолжительностью 2 суток. Морковь измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2 - 4 мм. Мясо пропускают через волчок с диаметром решетки 8 - 12 мм. Для приготовления фарша предварительно измельченное сырье: говядину в/с 81 кг, морковь 8 кг загружают в мешалку, 1 кг молока сухого цельного, добавляют нитритную соль 2 кг, пищевую поваренную соль 1 кг, перец душистый молотый 50 г, перец белый молотый 150 г, кардамон 50 г. Тщательно перемешивают, после этого охлаждают при температуре 4 - 6 $^{\circ}\text{C}$ в течение 6 - 12 часов. Взбивают фарш на куттере до липкой консистенции, добавляют 8 кг ледяной воды.

В процессе созревания фарш приобретает липкость, нежность, специфический запах и вкус, увеличивается его влагоемкость, что обеспечивает сок колбасы и ее высокий выход. Чтобы мясо не перегревалось в куттере (подкисление и активация микрофлоры), в него добавляют 10-20% (от массы мяса) пищевого льда (снега). Цель второго измельчения - придать колбасным изделиям нежность и однородность в дальнейшем.

Приготовление фарша производится в куттере. В измельченное мясо по рецептуре добавляют специи, орехи и другие ингредиенты. Все это тщательно перемешивается с добавлением воды или льда в течение 10-15 минут. В результате смешивания основного и вспомогательного сырья получается однородная фаршированная смесь. Его транспортируют в отделение шприцовочки для наполнения оболочек колбасы. Последние придают форму колбасным изделиям и защищают содержимое батона от загрязнения и высыхания. Перед шприцеванием все оболочки разрезают на куски и один конец перевязывают шпагатом. Заполнение оболочек происходит под давлением 8-10 атм. Батоны 10-12 подвешивают на вешалках, размещают на рамных тележках и переносят батоны в помещение для усадки. При хорошей вентиляции и температуре 3-7 $^{\circ}\text{C}$ батоны выдерживают в течение 2-4 часов, после чего отправляют в обжарочные камеры, предварительно нагретые до 75-80 $^{\circ}\text{C}$. В процессе жарки кожа батонов подсушивается, уплотняется, - делается прозрачной, светло-коричневого цвета. Пропитавшись дымом, батоны приобретают неповторимый вкус и аромат. Дым оказывает бактерицидное действие на микроорганизмы в оболочке и глотке. При жарке Температура внутри батона не превышает 40-50 $^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность варки зависит от диаметра батона. После варки колбаса охлаждается под душем в течение 15 минут. Влажность готового продукта 55-75%. Мясные продукты должны содержать определенное количество соли, влаги, крахмала, нитрита в соответствии со стандартом (таблица 2).

Таблица-2. Физико-химические показатели полукопченой колбасы

Наименование показателей	Норма для колбасы
Массовая доля влаги, % не более	65
Массовая доля пищевой соли, % не более	2,4
Массовая доля нитрита натрия, % не более	0,005
Массовая доля жира, % не более	22
Массовая доля белка, % не более	13

Как видно из данных таблицы 2 , по физико-химическим показателям колбасы соответствовали нормам. В процессе приготовления колбас различной рецептуры для исследования определяли показатель влажности и рН продукта в соответствии с методическими указаниями (таблица 3).

Таблица-3. Физико-химические показатели колбасы

Показатели	Колбаса полукопченая с добавлением «Здоровье-1» в количестве 3%	Колбаса полукопченая с добавлением «Здоровье-2» в количестве 6%
Фарш		
Влажность, %	52,11±1,20	53,09
pH	6,22	6,20
после осаждения		
Влажность, %	50,78±2,58	51,33±0,67
pH	6,01	6,02
после тепловой обработки		
Влажность, %	39,56±1,28	40,03±1,52
pH	5,68±0,04	5,62±0,07

Как видно из данных таблицы 3, по физико-химическим показателям колбасы с добавкой «Здоровье» соответствовали нормам по влажности и pH. Далее изучали пищевую и энергетическую ценность колбас (таблица 4).

Таблица-4. Пищевая и энергетическая ценность колбасы

Наименование продукции	количество в 100 г продукта, г			Энергетическая ценность, ккал
	белок	жир	углеводы	
Контрольный образец	15,3	20,1	1,5	276
Здоровье - 1	15,5	19,8	1,6	262
Здоровье - 2	15,8	18,2	1,7	240

В результате было установлено, что пищевая и энергетическая ценность колбас соответствовала нормам, при этом колбасы с добавкой «Здоровье» содержали меньше жира и больше белка и углеводов. Таким образом, наилучшие результаты при оценке органолептических показателей, пищевой, биологической ценности получили образцы колбасы с добавкой «Здоровье-1», а также «Здоровье-2».

Заключение

Нами проведены исследования, цель которых - получить полукопченую колбасу с растительной добавкой «Здоровье» для улучшения органолептических и биологических свойств колбасы.

В результате исследований было установлено, что наилучшие результаты при оценке органолептических показателей получили образцы колбасных изделий с добавками «Здоровье-1» и «Здоровье-2». У колбас были хорошие результаты физико-химические, пищевые, органолептические показатели, биологическая ценность с добавкой «Здоровье».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1 Смирнова А. В. Якунчикова К. Н Анализ требований Государственного стандарта к качеству колбасных изделий 2020 Вопросы правового регулирования в ветеринарии 3 23-27

2 Ленова А и Шкаруба Н.Ж. 2018 Элементы системы НААСР в производстве варенокопченых колбас Пищевая промышленность: наука и технологии 11(40) 44-52

3 Сысоев В. Н., Милюткин В. А. 2017 Использование настоев из нетрадиционного растительного сырья в производстве вареных колбас Инновационные достижения науки и техники агропромышленного комплекса (Кинель: Самарская государственная сельскохозяйственная академия) с. 227- 231

4 Баймишев Р. Х., Коростелева Л. А., Романова Т.Н., Сухова И.Р. и Долгошева Е.В. Использование нативной молочной сыворотки в производстве копчено-вареной куриной ветчины БИО Веб-сайт конференций 17 1-5

5 Горлач Е. А., Степанова Н.Ю. 2016 Использование нетрадиционного растительного сырья в производстве вареных колбас Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 43 82-876

6 A.S. Al-Adawi, C.C.Gaylarde, J. Sunner, I.B.Beech. Transfer of bacteria between stainless steel and chicken meat: a CLSM and DGGE study of biofilms. AIMS Microbiol., 2 (3) (2016), pp. 340-358.

7 ГОСТ 34162-2017 "Колбасные изделия полукопченые. Общие технические условия" (Москва:Стандартная информация) 12 с.

УДК 619:616.98:579.852

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ЖИВОТНЫХ

Талгатқызы А., Таев А.Б., Қадырғали Ә.Т., Хусаинов Д.М., Майхин К.Т.

Казахский Национальный аграрный исследовательский университет,
Алматы, Казахстан

Аннотация: В результате исследования была усовершенствована технология получения антигена и преципитирующей сыворотки для диагностики сибирской язвы животных.

Использование предлагаемого способа обеспечивает повышение активности диагностического набора для диагностики в реакции Асколи.

Ключевые слова: антиген, преципитирующая сыворотка, сибирская язва, реакция Асколи.

Актуальность. Сибирская язва, зооноз, известный с древних времен, вызываемый *Bacillus anthracis*, распространен по всему миру и является энзоотическим заболеванием во многих регионах мира, особенно в Азии, Африке, Центральной и Южной Америке [1]. Масштабы заболеваемости сибирской язвой во всем мире неизвестна; однако каждый год происходят эпизоотии, приводящие к гибели сотен животных и передаче болезни людям. По оценкам, ежегодно во всем мире происходит от 2000 до 20 000 случаев заболевания сибирской язвой у людей [2,3].

Сибирская язва не является большой проблемой для населения и животноводства в развитых странах, в Европе это редкое заболевание, о котором ежегодно сообщается лишь о нескольких случаях. В период с 2007 по 2019 год в Европе было зарегистрировано 97 подтвержденных случаев сибирской язвы у людей, от одного до 32 случаев в год [4]. Случаи сибирской язвы животных были зарегистрированы в Италии, Хорватии и Румынии в 2020 и 2021 годах [5]. В Словении последний случай заболевания человека сибирской язвой относится к 1983 году (Майя Сокан, личное сообщение). С тех пор в Словении было подтверждено менее десяти случаев заболевания животными, причем последний случай был описан здесь в 2015 году.

Средством к существованию большинства населения, проживающего в развивающихся странах, является животноводство, и, по оценкам, около 80% домашних хозяйств в Африке получают весь или часть своего дохода от животноводства [6]. Поэтому борьба с зоонозными заболеваниями, которые приводят к ухудшению здоровья людей и животных, а также к потере средств к существованию, важна и крайне актуальна для достижения цели устойчивого развития [7]. При этом зоонозным заболеваниям, таким как сибирская язва, не уделяется должного внимания, необходимого для борьбы с ними [8,9].

Во многих частях мира неправильный диагноз имеют важное значение как причина ограниченной доступности данных о распространенности эндемичных заболеваний [8-10]. Подтверждение сибирской язвы путем обнаружения *B. anthracis* в туше животного может быть достигнуто путем исследования окрашенных мазков крови, а также бактериологическими исследованиями и полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Бактериологическое исследование и ПЦР считаются более чувствительными по сравнению с микроскопией [11], но требуется инфраструктура и расходные материалы, которые малодоступны в районных лабораториях. Например, культура микроорганизма должна быть выращена в лабораторных помещениях, оборудованных на уровне биобезопасности 2+ или, в идеале, на уровне 3, которых обычно не бывает в районах, где сибирская язва является эндемичной. Необходимы тесты, которые хорошо работают в данных лабораториях.

Таким образом, своевременная диагностика сибирской язвы необходима для предотвращения распространения заболевания. В настоящее время разработано несколько традиционных и молекулярно-микробиологических методов обнаружения *B. anthracis* [12], но диагностические тесты должны быть чувствительны и доступны в лабораторных условиях. Выбор наиболее подходящих методов диагностики является сложной задачей.

Материалы и методы исследований. В процессе выполнения работы был использован вакцинный штамм *B. anthracis* 55 (ВНИИВВиМ), антиген сибиреязвенный стандартный; сыворотка сибиреязвенная преципитирующая.

Реакция преципитации (РП). Проводили в узких пробирках Улингута путём наслоения исследуемого антигена на иммунную сыворотку.

Научно-исследовательская работа проводилась на базе ТОО «Научно-производственное предприятие «Антиген»» и кафедре «Биологическая безопасность» Казахского национального аграрного исследовательского университета. Исследования проводили согласно МУК 4.2.2413-08 [13].

По принятой технологии стандартный антиген готовят из суточного вакцинного штамма бацилл *B. anthracis* 55 (ВНИИВВиМ). При этом бациллярную массу высушивают до постоянного веса, полученный порошок измельчают и разводят физиологическим раствором в соотношении 1:3000 – 1:5000, экстрагируют в течение 24-48 ч при температуре (40±2) °С и фильтруют. Затем расфасовывают во флаконы, автоклавируют при температуре 120°С в течение 30 мин.

Выращенную суточную культуру вакцинного штамма бацилл *B. anthracis* 55 (ВНИИВВиМ) также используют при получении сибиреязвенной преципитирующей сыворотки. Антиген, предназначенный для интравенозного введения продуцентам, тщательно шуттелируют и фильтруют. Антигены вводят животным по определенной схеме.

Использование нативного антигена при производстве стандартного сибиреязвенного антигена и позитивной сибиреязвенной преципитирующей сыворотки не позволяет получать тест систему с достаточной высокой активностью.

Поэтому нами было предложено модифицировать технологию получения антигена и сыворотки. Бациллы в количестве 10 см³ с концентрацией 40-50 млрд микробных клеток, инактивируют в автоклаве при 120° С в течение 30 минут. Далее бациллы ресуспендируются в 200 см³ дистиллированной воды и подвергаются обработке ультразвуком при 15-20 КГц в течение 25-30 минут. Затем ультразвуковой лизат центрифугируется при 8-10 тыс. оборотов 5-10 минут, надосадочная жидкость собирается, а осадок ресуспендируется в 200 см³ дистиллированной воды, и повторно подвергается обработке ультразвуком до получения гомогенной суспензии (при 15-20 КГц в течение 25-30 минут). Далее ультразвуковой лизат центрифугируется при 8-10 тыс. оборотов 5-10 минут, надосадочная жидкость собирается, а осадок суспендируется в 200 см³ дистиллированной воды, и третий раз подвергается обработке ультразвуком до получения гомогенной суспензии (при 15-20 КГц в течение 25-30 минут), с последующим сбором надосадочной жидкости. Такая процедура повторяется четвертый и пятый раз. Собранную надосадочную жидкость объединяют и используют в качестве антигена для иммунизации и стандартного сибирезвенного антигена.

Результаты исследования

Определение активности стандартного сибирезвенного антигена полученного по стандартной и модифицированной методике проводили путем постановки реакции преципитации (по Асколи) с преципитирующей сибирезвенной сывороткой (таблица 1).

Таблица-1. Результаты сравнительного изучения активности стандартного сибирезвенного антигена

№№ пп	Вид сибирезвенной преципити- рующей сыворотки	Результаты исследования					
		Стандартная методика			Модифицированная методика		
		1 опыт	2 опыт	3 опыт	1 опыт	2 опыт	3 опыт
1	Результаты исследования (сек, мин)	45 сек	50 сек	55 сек	25 сек	45 сек	35 сек
2	Норма (сек, мин)	+≤ 2 мин	+≤ 2 мин	+≤ 2 мин	+≤ 2 мин	+≤ 2 мин	+≤ 2 мин

Как видно из таблицы 1, при сравнительном определении активности стандартного сибирезвенного антигена (по Асколи), произведенного по стандартной (экстрагированный антиген) и модифицированной (дезинтегрированный антиген), были получены следующие результаты:

«экстрагированный антиген» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов в среднем 45 секунд;

«дезинтегрированный антиген» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов через 35 секунд.

Определение активности сибирезвенной преципитирующей сыворотки полученной по стандартной и модифицированной методике проводили путем постановки реакции преципитации (по Асколи) со стандартным сибирезвенным антигеном (таблица 2).

Таблица-2. Результаты сравнительного изучения активности сибирязвенных преципитирующих сывороток

№№ пп	Вид сибирязвенного стандартного антигена	Результаты исследования					
		стандартная методика			модифицированная методика		
		1 опыт	2 опыт	3 опыт	1 опыт	2 опыт	3 опыт
1	Результаты исследования (сек, мин)	45 сек	1 мин 30 сек	- 15 мин	35 сек	1 мин 15 сек	- 15 мин
2	Норма (сек, мин)	+ \leq 2 мин	+ \leq 2 мин	- \geq 15 мин	+ \leq 2 мин	+ \leq 2 мин	- \geq 15 мин

Как видно из таблицы 2, при сравнительном определении активности сибирязвенной преципитирующей сыворотки (по Асколи), произведенного по стандартной (экстрагированный иммунизационный антиген) и модифицированной (дезинтегрированный иммунизационный антиген), были получены следующие результаты:

1 опыт - с антигеном сибирязвенным бактериальным стандартным:

«стандартная методика» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов через 45 секунд;

«модифицированная методика» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов через 35 секунд;

2 опыт- с антигеном полученным из сухих кож животных (кроликов), павших от заражения контрольным штаммом сибирской язвы:

«стандартная методика» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов через 1 минуту 30 секунд;

«модифицированная методика» - была зафиксирована положительная реакция преципитации в виде появления четкого кольца на границе компонентов через 1 минуту 15 секунд;

3 опыт - с антигеном, полученным из пресно сухих кож (кролика) здоровых животных:

«стандартная методика» - сыворотка не дала реакции преципитации с указанными экстрактами в течение 15 мин.;

«модифицированная методика» - сыворотка не дала реакции преципитации с указанными экстрактами в течение 15 мин.

Таким образом, стандартный сибирязвенный антиген и сибирязвенная преципитирующая сыворотка, произведенная по модифицированной методике соответствовала предъявляемым требованиям, а по активности несколько превосходила антиген и сыворотку, произведенными по стандартной методике.

Заключение

Использование модифицированной методики получения стандартного сибирязвенного антигена и сибирязвенной преципитирующей сыворотки, позволяет получить стерильный, соответствующий предъявляемым требованиям, высокоактивный антиген и сыворотку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. World Health Organization (WHO); Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); World Organisation for Animal Health (OIE). The disease and its importance. In Anthrax in Humans and Animals, 4th ed.; WHO Press: Geneva, Switzerland, 2008; p. 8.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Anthrax Outbreaks: A Warning for Improved Prevention, Control and Heightened Awareness; Empres Watch: Rome, Italy, 2016; Volume 37.
3. Martin, G.J.; Friedlander, A.M. Bacillus anthracis (anthrax). In Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease; Churchill Livingstone: Philadelphia, PA, USA, 2010; pp. 2715–2725.
- 4 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Disease Data from ECDC Surveillance Atlas-Anthrax. Available online: <https://www.ecdc.europa.eu/en/anthrax/surveillance/atlas> (accessed on 16 July 2021).
5. World Organisation for Animal Health (OIE). World Animal Health Information System (WAHIS). Available online: <https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard> (accessed on 26 May 2021).
- 6 Krätli S, Huelsebusch C, Brooks S, Kaufmann B. Pastoralism: A critical asset for food security under global climate change. Anim Front. 2013;3(1):42–50
- 7 Swaminathan MS, Kesavan PC. Achieving the sustainable development goals. Current Science [Internet]. 2016 [cited 2019 Aug 7];110(2):127–8. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda>.
- 8 Molyneux D, Hallaj Z, Keusch G. Zoonoses and marginalised infectious diseases of poverty: where do we stand. Parasites and vectors. 2011;4(1):106. 546
9. Maudlin I, Eisler MC, Welburn SC. Neglected and endemic zoonoses. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2009 Sep 27;364(1530):2777–87.
- 10 World Health Organization. The control of neglected zoonotic diseases: community based interventions for NZDs prevention and control. Geneva: WHO; 2010.
- 11 WHO. Anthrax in humans and animals [Internet]. 2008 [cited 2016 Jan 7]. Available from: <https://www.who.int/csr/resources/publications/AnthraxGuidelines2008/en/>
- 12 Zasada, A.A. Detection and identification of Bacillus anthracis: From conventional to molecular microbiology methods. Microorganisms 2020, 8, 125.
- 13 МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы/ МУК (Методические указания по методам контроля) от 29 июля 2008 г.

УДК: 631.9: 332.1 (470.64)

УГЛЕРОД СЕКВЕСТРИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бакуев Жамал Хажисманович,

Заместитель директора по науке

Сатибалов Аслан Владимирович,

Заведующий отделом селекции и сортоизучения плодово-ягодных культур

Бишенов Хасанби Замахширович,

Ведущий научный сотрудник

Алиев Игорь Нажафович

Заведующий отделом технологий горного и предгорного садоводства

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт

горного и предгорного садоводства»,

Нальчик, Россия

***Аннотация.** Приводятся результаты оценки секвестрирующего потенциала садов интенсивного типа для последующего использования данных с целью рекомендаций по их вовлечению в агроклиматические проекты. Анализ исследований показывает, что многолетние насаждения обладают большим потенциалом для предоставления регулирующих экосистемных услуг, таких как возможности смягчения последствий надвигающегося изменения климата за счёт поглощения углерода многолетними насаждениями и повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли. Существует острая необходимость проведения тщательного поэтапного мониторинга органического углерода. В этой связи, декарбонизация приобретает стратегическую важность для агропромышленных регионов, ориентированных на интенсификацию отрасли. Для цифровой оценки углерод секвестрирующей способности необходимо использовать все возможные части дерева, фиксирующие углерод: листья, древесина основного ствола деревьев и ежегодно обрезаемых ветвей, а также конечная продукция – плоды. В данной статье представлены материалы, учитывающие объём фиксированного CO₂ в ветвях деревьев, подверженных ранневесенней обрезке.*

Дальнейшее развитие сельского хозяйства республики может быть связано с масштабным переходом отрасли растениеводства, в общем, и садоводства в частности на CCS-технологии (технологии улавливания и хранения углерода).

***Ключевые слова:** Климат, глобальное потепление, углекислый газ, агроэкосистемы, интенсивное садоводство.*

Введение. Главным фактором глобального потепления Земли считается растущий уровень диоксида углерода (CO₂). Увеличение в атмосфере концентрации парниковых газов приводит к усилению парникового эффекта и нарушению теплового баланса Земли [1,2]. С начала XX века температура выросла на 0,74°C. Сравнение с данными середины XX столетия показало, что после 2000 года один температурный рекорд сменяет другой. Рекордными оказались три года подряд: 2014, 2015, 2016 (+0,94°C). Такого не было за всю историю научных наблюдений за погодой [1,3].

Известно, что углекислый газ является важнейшим фактором формирования урожая плодовых культур. Сельское хозяйство является источником выбросов почти четверти от всего объёма антропогенно образованных климатически активных газов, а по некоторым данным и свыше 30% [4-5]. Поэтому негативный вклад региональных АПК должен компенсироваться усилиями по вовлечению агроэкосистем в климатические проекты,

представляющие собой комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения [6-8]. В этой связи перед мировым сообществом стоит глобальная задача по разработке и внедрению инновационных методов и технологий, направленных на очищение атмосферы от парниковых газов. Одним из таких методов является практика агролесомелиорации парковых зон, а также закладка садов, что может способствовать смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему за счёт поглощения углерода [6,7]. В данном ключе роль многолетних насаждений как многофакторной динамичной системы отношений человека и природы [7,8], оценивается более комплексно и приобретает наиболее глубокую значимость.

Обзор литературных источников показывает, что имеется ряд научных исследований по оценке потенциала поглощения углерода деревьями в городских зелёных насаждениях, придорожных лесополосах, пастбищах, приусадебных участках [4-8]. Однако в них практически отсутствуют данные по многолетним плодовым насаждениям либо информация ограничена. Между тем, в процессе поглощения углерода деревьями такой значимый фактор как садоводство, а тем более интенсивное, нельзя игнорировать.

Интенсивное садоводство в Кабардино-Балкарской республике в настоящее время является наиболее динамично развивающимся сегментом агропромышленного комплекса, где общая площадь садов достигла 24,5 тыс.га. Дальнейшее развитие сельского хозяйства республики может быть связано с масштабным переходом отрасли растениеводства, в общем, и садоводства в частности на CCS-технологии (технологии улавливания и хранения углерода). Нет сомнения, что существует острая необходимость проведения тщательного поэтапного мониторинга органического углерода. Таким образом, цель декарбонизации агропромышленного комплекса приобретает стратегическую важность для регионов, ориентированных на глубокую интенсификацию отрасли.

Целью работы является оценка секвестрирующего потенциала садов интенсивного типа с последующим использованием данных для рекомендаций по их вовлечению в агроклиматические проекты. Для цифровой оценки углерод секвестрирующей способности используются все возможные части, фиксирующие углерод: образовавшиеся в течение года листья, древесина основного ствола деревьев и ежегодно обрезаемых ветвей, а также конечная продукция – плоды.

Объекты и методы исследования. Суперинтенсивный опорно-шпалерный сад яблони 2020 г закладки. Площадь опытной делянки сада 1,37га. Схема посадки деревьев 3,5м x 0,8м (3571шт.саженцев/га). Сорт яблони – Эвелина, подвой М-9. Расположение – Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, с. Аушигер. Заложка сада произведена двухлетними, кронированными саженцами, выращенными по технологии «книп-баум».

Учёт массы ветвей проводился в саду определением средней массы с 10 деревьев в трехкратной повторности. Использовались аналитические весы RADWAGAS 220/C/2 с точностью 0,1 кг.

Влажность ветвей определялась на приборе VT-4630V при температуре 110°C, на протяжении 10 ч.

Содержание углерода в древесном материале определялось с помощью элементного анализатора углерода и серы MultiEA 200CS, при температуре 1100°C. Углерод (C) в элементарной форме переводится в количество CO₂ с учётом разницы в молярной массе (г/м) C (12) и CO₂ (44). Пересчётный коэффициент составляет 3,66.

Соотношение доли годичных и двухгодичных обрезанных ветвей определялось по разности в массе.

Обсуждение результатов. Исследованиями установлено различие в древесной массе, которое, как мы предполагаем, связано с локацией рядов (табл. 1), и подтверждается тем, что увеличение массы происходит в направлении с Северо-Востока (отсек 3) на Юго-Запад (отсек 8), которое связано с повышением количества фотосинтетически активной радиации с Юго-Западной стороны, что благоприятствует росту общей биомассы.

Таблица 1 – Масса обрезанных веток

Участки	Масса веток, кг	Соотношение массы веток 1-го и 2-го года, %
Отсек 3	7,6	доля ветвей 1-го года – 59,5% доля ветвей 2-го года – 40,5%
Отсек 5	8,0	
Отсек 8	8,5	
Среднее	8,03	

Дифференциация общей массы обрезанных ветвей была проведена с целью более точного учёта объёма фиксированного диоксида углерода, так как содержание углерода в древесной массе колеблется в зависимости от её возраста. По той же причине проведён раздельный учёт доли углерода в коре и самой древесине.

Содержание углерода варьирует по всем исследуемым параметрам. Во-первых, отмечается разница в концентрации углерода в коре и древесине (табл. 2).

Таблица 2 – Содержание углерода в коре и древесине

Наименование	Повторность			Среднее
Древесина 1-й год	43,4	43,1	43,1	43,2
Древесина 2-й год	40,9	41,0	40,8	40,9
Кора 1-й год	48,4	48,1	48,1	48,2
Кора 2-й год	46,2	46,4	46,3	46,3

В коре содержание углерода выше, причём в первый год разница составляет 5,0%, во второй год разрыв увеличивается до 5,4%. Это происходит за счёт продолжающейся аккумуляции минеральных веществ в древесине. Во-вторых, доля углерода и в коре, и в древесине снижается по мере увеличения возраста. На второй год накопление минеральных веществ в коре возрастает, следовательно, снижается доля углерода на 1,9%, в древесине – на 2,3% (рис. 1).

Рис. 1. Содержание углерода (%) в коре и древесине веток в зависимости от их возраста.

Для расчёта CO₂-эквивалента в абсолютных величинах необходимо учесть соотношение доли кора/древесина и изначальную влажность обрезанных ветвей. В процессе анализа было выявлено, что весовая доля коры вне зависимости от возраста ветвей варьировала в пределах 20% (табл. 3). Но влажность незначительно снижалась в ветвях второго года и составляла 45,0% против 46,2% влаги в ветвях первого года. Тогда же выведено соотношение массы ветвей 1-го и 2-го года, которое составило 59,5 и 40,5% соответственно.

Таблица 3 – Расчёт CO₂-эквивалента в обрезанных ветвях плодовых деревьев

Элементы расчёта CO₂-эквивалента в обрезанных ветвях плодовых деревьев	для ветвей 1-го года	для ветвей 2-го года
Средняя масса ветвей, кг/ дерево	0,803	0,803
Общая масса ветвей, кг/га, с учётом густоты посадки	2891	2891
Масса ветвей 1-го года (кг/га) с учетом доли 59,5%	1720,1	1170,9
Влажность, %	46,2	45,0
Абсолютно сухая масса ветвей, кг	925,4	644,0
Масса коры (кг), с учётом её доли в 20 %	185,1	128,8
Масса древесины (кг), с учётом доли в 80%	740,3	515,2
Содержание углерода в коре, кг/га.	89,2	59,6
Масса CO ₂ -эквивалента в коре, кг/га (пересчётная единица 3,66).	319,7	210,7
Содержание углерода в древесине, кг/га,	408,9	270,3
Масса CO ₂ -эквивалента в древесине, кг/га (пересчётная единица 3,66).	1496,6	989,3
Суммарная масса фиксированного ветвями CO₂-эквивалента, кг/га	2485,9	

Диаграмма, представленная на рисунке 2, демонстрирует повышенную фиксацию диоксида углерода обновляющимися ветвями. Так секвестрирующая способность ветвей 1-го года на 33,4% выше, чем ветвей второго года, что позволяет прогнозировать рост секвестрации диоксида углерода ветвями в последующие годы функционирования сада.

Рис. 2. Масса фиксированного CO₂-эквивалента в зависимости от структуры ветвей кг/га.

Данные расчёты позволяют рассматривать интенсивные сады как мощный инструмент углерод секвестрирующей индустрии аграрно развитых регионов. Особенно это актуально для таких регионов, чьи возможности по расширению лесных массивов территориально ограничены. К таким регионам относятся практически все субъекты Северо-Кавказского Федерального Округа.

В настоящее время развивается рынок «углеродных единиц», который предусматривает реализацию углекислого газа не в виде товара, помещенного в физическую емкость, подлежащая транспортировке.

Объём CO₂ связанный в компонентах агроэкосистем (в т.ч. древесине и почвах), проходит процесс верификации (подтверждения расчётов) аккредитованными компаниями. После чего рассчитанный объём CO₂ регистрируется в виде углеродных единиц на лицо, секвестрировавшее CO₂ и может быть выведено на биржу для реализации. Основными покупателями выступают углеродоёмкие производства и предприятия. При условии верификации соответствующими структурами углеродных единиц стоимость 2,485 т/га CO₂ в денежном выражении может быть равна 225,8 евро при текущем курсе фьючерсов CO₂ (на 17 мая 2022г.) [9].

С целью ограничения возврата в атмосферу связанного в древесине углекислого газа работы по вывозу ветвей из сада с последующим их сжиганием должны быть исключены. Рекомендуется применять специализированную технику – садовые измельчители с последующим использованием приёмов ускоренного вовлечения рушенной древесины в процесс гумусообразования. Для этого на поверхность почвы в междурядьях вносятся консорциумы агрономически ценных групп микроорганизмов, позволяющие ускорить деструкцию первичного органического вещества и вовлечь продукты распада в синтез более стабильных органических соединений.

Последующая работа будет направлена на проведение оценки эффективности агротехнических приёмов по вовлечению древесного материала в процесс гумусообразования и влияния на накопление органического вещества почвы.

Выводы. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о высоком потенциале интенсивных садов для расширения их функций от классических агропродовольственных и социально-экономических до агроклиматических. Вклад многолетних насаждений в аграрной отрасли может быть оценён как с точки зрения снижения негативного влияния погодно-климатических рисков на отрасль в целом и сохранения устойчивости её развития, так и с точки зрения извлечения дополнительной прибыли владельцами многолетних насаждений.

Объём извлечённого парникового углекислого газа из атмосферы ветвями яблонь на территории КБР 1-го и 2-го годов составляет не менее 124285 тонн. Следует учесть, что расчёт производится в саду, не вступившим в полное плодоношение и имеющим значительный потенциал для дальнейшего накопления древесной массы.

При условии разработки технологий, ограничивающих возврат секвестрированного диоксида углерода древесной массой плодовых культур в атмосферу, можно говорить о финансовой эффективности проводимых мероприятий. Только на этапе ранневесенней обрезки деревьев (как первого элемента технологических работ в саду с начала сезона) с учётом имеющихся площадей в Кабардино-Балкарской республике (24,5 тыс. га) финансовый эквивалент от потенциальной углерод секвестрирующей деятельности яблоневых садов интенсивного типа можно минимально оценить в 5532100 евро.

Многолетние насаждения способны максимально поглощать и депонировать двуокись углерода – газ, имеющий критическое влияние на скорость потепления климата на планете. Закладка садов способствует смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему за счёт поглощения углекислого газа. В контексте поглощения углерода стабильность экосистем оценивается высоко. В данном ключе роль многолетних плодовых насаждений как многофакторной динамичной системы отношений человека и природы, оценивается более комплексно и приобретает наиболее глубокую значимость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Глобальное потепление климата в России и мире: что это такое, причины, последствия и пути решения проблемы [Электронный ресурс] URL: <https://cleanbin.ru/problems/globalwarming/yclid=1349444158622573996>.
2. Проскуряков М.А. Хронобиологический анализ растений при изменении климата. Алматы: LEM, 2012. – 228с.
3. Сатибалов А.В. Особенности фенологии плодовых культур в условиях Северного Кавказа в связи с изменением климата / Сатибалов А.В., Бакуев Ж.Х., Гаглоева Л.Ч., Нагудова Л.Х. Проблемы развития АПК региона, – Махачкала: ДагГау, № 1 (25). 2016. – С. 72-76.
4. Gebrewahid Y., Teka K., Birhane E. Carbon stock potential of scattered trees on farmland along an altitudinal gradient in Tigray, Northern Ethiopia. *Ecol Process* 2018. 7 (40). P. 2-8.
5. Nim A. Global warming, the problems and possible solutions. University of Oxford OXI 4JD Merton College, Merton Street. Oldroyd N., 2015. – P. 208-210.
6. Mahajan D.M. Carbon Sequestration Potential of Urban Green Spaces (PMC Gardens) in Pune City, India // *Journal of Geography Environment and Earth Science International*, 25(6). 2021. – P. 22-38.
7. Shafiqul B. Md., Abubakar M.B., Rahman M.S. Carbon sequestration potentiality and its economic analysis of different land use systems in the northern part of Bangladesh. – 2018. V 21, № 3(1). P. 41-45.
8. Tsedeke R.E., Dawud S.M., Tafere S.M. Environmental Systems Research // Assessment of carbon stock potential of parkland agroforestry practice: the case of Minjar Shenkora; North Shewa, Ethiopia. 2021. V 10, № 2.
9. <https://ru.investing.com/commodities/carbon-emissions>.

УДК 636.597:636.085.55

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТОВ КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

Махимова Жанылсын Нурлановна – магистр технических наук
ЗКАТУ имени Жангир хана,
Нугманова Аружан Еркинова-Ph.D., ЗКАТУ имени Жангир хана,
ЗКО, г.Уральск, Казахстан

***Аннотация:** Производственный эффект корма не является постоянной величиной, поскольку степень усвоения потенциальной энергии организмами зависит от возраста, продуктивности и физиологического состояния животных разных видов.*

Результаты проведенных исследований по использованию разработанных рецептов кормосмесей с добавлением составляющих премиксов к кормам из местных ресурсов и определения оптимального рациона для ремонтного молодняка уток в период выращивания. Наряду с повышением продуктивных показателей и сохранности птиц окажет существенное влияние на повышение рентабельности утководства по Казахстану, ее расширение, увеличение производства мяса, способствует удешевлению получаемой продукции в целом.

Определение в условиях Казахстана оптимального состава кормосмесей для ремонтного молодняка уток в период подготовки к предстоящей яйцекладке позволяет снизить расходы корма на 1 голову в пределах 7-8%, затраты на выращивание – 6-7%.

***Ключевые слова:** птицеводство, утководство, кормление, корм*

Введение. Птицеводство является одной из крупнейших отраслей животноводства. Оно обеспечивает население страны такими высокопитательными и диетическими продуктами как яйцо и мясо птиц и снабжает легкую промышленность пухом и пером. Птицеводство является важнейшей сферой хозяйственной деятельности человека. В связи с этим сельскохозяйственная птица заслуженно пользуется повышенным вниманием со стороны ученых разных специальностей.

Утководство — одно из направлений птицеводческой отрасли сельского хозяйства, характеризующееся рядом положительных качеств. По скороспелости, оплате корма, жизнеспособности и возможности откорма утки занимают особое место [1,2].

Применение современных знаний о потребностях в питательных веществах и энергии, а также организация на этой основе рационального кормления сельскохозяйственной птицы позволяет значительно повысить продуктивность и эффективность использования комбикормов.

Увеличение производства мяса и яиц птицы должно происходить за счет таких интенсивных факторов как селекция, совершенствование технологии выращивания и содержания сельскохозяйственной птицы, рациональное использование доступных кормов, экономии материальных и трудовых ресурсов [3,4,5,6].

Использование комбикормов для птицы на основе пшеницы, ячменя, ржи, подсолнечного шрота, жмыха для птицефабрик не всегда экономически оправдано. Это связано с большими расходами кормов на единицу продукции из-за их низкой усвояемости [7].

Обеспечение отрасли птицеводства комбикормами и кормовыми добавками один из ключевых элементов решения проблем, которые связаны с повышением продуктивных показателей птицы [8,9].

Для увеличения продуктивных показателей сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, повышения качества готовой продукции и конверсии корма, в их рационах широко используют различные биологически активные кормовые добавки, в основном состоящие из компонентов природного происхождения [10].

Кормовые добавки, как правило, считаются материалами, используемыми для повышения эффективности питательных веществ и повышения продуктивности птицы. В кормах для домашней птицы используется множество кормовых добавок, таких как пробиотики, олигосахариды, ферменты и органические кислоты. Они включены в рацион животного, чтобы стимулировать рост из-за их потенциальной роли в увеличении потребления пищи. Кроме того, биологически активные добавки в кормах для домашней птицы могут помочь увеличить производство птичьего белка для потребления человеком, что в некоторых случаях может снизить стоимость продукции животноводства и птицеводства [11-13].

Цель исследования.– изучить химический состав кормов и кормовых добавок из местных ресурсов

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных задач в условиях НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана» Западно-Казахстанской области были проведены научно-хозяйственные опыты, а также анализ состава кормов для утят «Бишкульская цветная» и «Пекинская белая».

Птицу с суточного возраста отбирали по принципу аналогов по оперению, поведению, живой массе и состоянию здоровья. Условия кормления утят соответствовали нормам «Бишкульская ПТФ»

По принятой технологии в хозяйстве утята будут содержаться с суточного до 15-дневного возраста в клеточных батареях, с 15-дневного до 49-дневного возраста на глубокой подстилке.

Выращивание ремонтного молодняка уток будет условно разделено на 3 периода, в каждом из которых преследуются определенные цели: 1-14 дней, 15-49 дней. В процессе проведения экспериментов были учтены и изучены ряд показателей, дающих представление, как о состоянии организма птицы, так и об экономической эффективности использования изучаемых факторов: химический состав кормов и переваримость микроэлементов (методика подготовки корма к анализу, основные требования к отбору проб, методика определения сырого протеина в кормах методом Кьельдаля, определение содержания сырой клетчатки по Геннебергу и Штоману, методы опрвления сырого жира, методика определения сырой золы, определение фосфора, кальция и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ); при расчете рецептур кормов использованы данные лабораторного анализа химического состава ингредиентов. Минимальный набор показателей для лабораторного анализа и контроля: сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир, кальций, фосфор, лизин, метионин и цистин;

Результаты исследования. Представленных в таблице 1, проведен анализ химического состава и питательности кормов, на основе которого составлены рецепты приготовления кормосмесей для уток разных половозрастных групп, разводящих в Бишкульской птицефабрике.

Таблица 1 – Химический состав кормов хозяйства Северо-Казакстанской области, на 100 г, %

Корма	Пшеница	Горох	Соя полножирная	Жмых подсолнечный	Мука мясокостная	Трикальций фосфат	Ячмень	Масло подсолнечное	Дрожжи кормовые	
Вода, %	14,0	12	11,4	6,54	6,5	0,1	8,1	0,1	-	
Сырой протеин, %	16,4	25,0	31,0	43,0	51,5	-	12	-	44	
Сырая клетчатка, %	2,7	5,4	4,4	13,7	-	-	3,1	-	2,5	
Сырой жир, %	1,7	3,4	18,68	8,0	10,0	-	2,7	-	3,3	
Сырая зола, %	0,13	2,7	5,48	7,7	28	2,50	2,2	-	5,6	
Лизин, %	0,13	0,16	0,18	0,44	0,27	-	0,4	-	0,34	
Метионин, %	0,18	0,40	0,40	0,77	0,65	-	0,25	-	0,3	
Цистин, %	0,20	0,19	0,50	0,63	1,3	-	0,2	-	0,52	
Са, г/кг	0,07	0,17	0,38	0,37	3,20	36,06	3,1	-	3,85	
Р, г/кг	0,44	0,43	0,65	0,95	1,50	8,09	3,6	-	14,9	
Na, г/кг	0,02	0,03	1,20	0,03	1,55	-	0,3	-	0,1	
БЭВ, %	Всего	41,3	128,27	87,4	80,9	128,4	47,15	71,9	-	41,9
	в т.ч. сахара	3,54	6,0	-	4,8	0,1	-	6,5	-	0,5

Содержание сырого протеина наблюдается в мясокостной муке, что по сравнению с показателями пшеницы больше на 35,1%. Так же большое количество протеина находится в кормовых дрожжах и подсолнечном жмыхе, что несколько выше показателей гороха на 18,5%.

Более важным показателем является процентное содержание аминокислот, таких как лизин, метионин и цистин, которые оказывают непосредственное влияние на продуктивность и полноценное развитие организма. Касательно минерального баланса кормов, необходимо выделить трикальций фосфат, который содержит наибольшие показатели кальция и фосфора по сравнению с кормовыми дрожжами на 29,15%

В условиях Западно-Казакстанской области были проведены аналогичные работы по изучению химического состава кормов в хозяйствах по разведению водоплавающих птиц (табл. 2).

Таблица 2 – Химический состав кормов хозяйства Западно-Казахстанской области, на 100 г, %

Корма	Пшеница	Ячмень	Соя полножирная	Жмых подсолнечный	Мука мясокостная	Трикальций фосфат	Горох	Шрот	
Вода, %	13,0	14	6	12	9,0	0,50	12	10	
Сырой протеин, %	14,4	24,7	31,0	43,0	50,5	-	24,1	43,0	
Сырая клетчатка, %	2,3	5,8	3,9	13,5	-	-	5,4	13,0	
Сырой жир, %	1,9	4,6	18,59	7,8	11,0	-	3,4	2,45	
Сырая зола, %	0,6	3,7	5,48	6,8	29	2,50	2,9	4,50	
Лизин, %	0,18	0,23	0,38	0,41	0,4	-	0,12	0,2	
Метионин, %	0,11	0,14	0,42	0,74	0,75	-	0,39	0,68	
Цистин, %	0,25	0,3	0,48	0,61	2,03	-	0,18	0,65	
Са, г/кг	0,04	0,12	0,38	0,37	3,18	30,06	0,17	0,31	
Р, г/кг	0,34	1,10	0,65	0,91	2,50	7,09	0,43	1,14	
Na, г/кг	0,02	0,6	1,4	0,03	1,52	-	0,05	0,03	
БЭВ, %	Всего	41,3	69,9	87,49	79,99	133,33	45,55	120,27	68,88
	в т.ч. сахара	3,05	5,9	-	4,5	0,2	-	5,0	5,0

Мы можем сказать, что корма не обладают высокой влажностью, но вода важна для организма птицы и поэтому на это нужно обратить особое внимание. Наибольшей питательностью обладают мясокостная мука, соя полужирная, шрот и жмых подсолнечный. Средние показатели наблюдаются у пшеницы, ячменя и гороха, что ниже на 25,6% соответственно. Показатель сырой золы свидетельствуют о минеральном составе кормов. Наибольшими показателями отличаются мука мясокостная, жмых подсолнечный и соя полножирная.

В таблице указаны соотношения измельченных кормов для более простого усвоения молодняком водоплавающих птиц. По результатам 2 таблицы составлен наиболее оптимальное соотношение кормов для хозяйств Западно-Казахстанской области. Результатам составленному рецепту кормосмеси обменная энергия для птиц 1-14 суточного возраста составило 277,7 Ккал/100 г и 1,162 МДж/100 г. Безазотистые экстрактивные вещества имеют наибольший показатель и составляет 55,59% в кормосмеси для 1-14 дневной половозрастной группы. А также был составлен рецепт кормосмеси для водоплавающей птицы 15-49 суточного возраста (табл. 7) для выпечеречисленной области Казахстана. В учет брались корма взятые для проб выращиваемые в ЗКО.

Таблица 7 – Рецепт кормосмеси для молодняка водоплавающей птицы Западно-Казахстанской области на период выращивания 15-49 дней

Состав		% ввода
1		2
Пшеница		41,3
Ячмень		7,2
Соя тостированная		11,9
Жмых подсолнечный		6,2
Шрот подсолнечный		16,0
Мука мясокостная		8,0
Масло подсолнечное		3,0
Трикальцийфосфат		0,1
Известняковая мука		4,3
Премикс		2,0
Итого:		100
Показатели качества		
Наименование		Расчет
ОЭ	Ккал/100 г	292
	МДж/100 г	1,223
Сырой протеин, %		23,95
Сырая клетчатка, %		4,68
Лизин, %		0,23
Метионин + цистин, %		0,77
Са, %		0,41
Р, %		0,67
Р (доступный), %		0,45
Na, %		0,32
Сырой жир, %		5,53
Сырая зола, %		3,89
БЭВ, %		40,9

Анализ таблицы составленной кормосмеси для половозрастной группы 15-49 дневного возраста характеризуется большим соотношением пшеницы (41,3%) по сравнению с другими компонентами. Следует отметить обменная энергия для данной кормосмеси составило 292 Ккал/100 г и 1,223 МДж/100 г.

Скармливание составленного рецепта комбикормов влияет на улучшение физиологического состояния организма сельскохозяйственной птицы, о чем можно судить по высокому уровню сохранности поголовья.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Соколовская, И. Сцепленные с полом признаки у гибридов между мускусной уткой и уткой хаки / И. Соколовская // Гибридизация и акклиматизация животных. -М., 1965.-Т. 11.-С. 144-156.
2. Столяр, Т. Технологические принципы организации производства бройлеров / Т. Столяр, Л. Самойлова, В. Дыгановская, В. Гущин. // Птицеводство. 2005. - № 5. - С. 55-56.
4. Бессарабов, Б.Ф. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы / Б.Ф. Бессарабов, Э.И. Бондарев, Т.А. Столяр. СПб.: Лань, 2005. - С. 321-334.
5. Чипчирюк, Г.Ф. О гибридизации мускусных уток с пекинскими / Г.Ф. Чипчирюк // Птицеводство. 1984. - № 11. - С. 30-31.
6. Шешенин, Д. Инкубационные качества яиц / Д. Шешенин, Л. Дядичкина // Птицефабрика. 2005.-№7. - С.69-70
7. Даминов Р., Рысцова Е. Микотоксикозы: решение проблемы // Комбикорма. 2003. №3. С. 68
8. Айметов, Р.В. Применение кор-мо-вых добавок в кормлении индюшат-бройлеров / Р.В. Айметов, О.А. Якимов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана. – 2017.–Т. 230.– С.6-10.
9. Якимов, О.А. Технология производства мяса птицы при различных факторах кормления цыплят-бройлеров / О.А. Якимов, Р.В. Айметов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. – 2014. – Т. 220. – №4. – С. 244-247.
10. Фисинин, В.И. Биопрепарат на основе штамма *Lactobacillus Plantarum*-211 для животноводства. Кормление бройлеров / В.И. Фисинин, Е.Н. Андрианова, В.И. Чеботарев, [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2017. – №6. – С. 63-64.
11. Kadirova V., Muminov N. Evaluation of quality indicators of turkey meat. // In World Science: Problems and Innovations. – 2019.– P. 283-285.
12. Горлов И.Ф., Храмова В.Н., Сложенкина М.И. Инновационные разработки лактулозосодержащих пищевых добавок и БАД. – Волгоград: НИИММП, 2011.– 71 с.
13. Лушников К., Желамский С. Микотоксины и адсорбенты. // Птицеводство. – М., 2005.– №12.– С. 37-38.

УДК:616-002.92:636.295(574.1)(045)

**ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ӘР ТҮРЛІ МЕНШІКТЕГІ
ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНДА
ТҮЙЕЛЕРДІҢ ЭКТОПАРАЗИТТЕРІ**

Айтымов Бекарыс Болатұлы

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің,
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының студенті.
Ғылыми жетекшісі - Сеиткамзина Динара Маратовна
Астана, Қазақстан

Аннотация: Жаңаөзен қаласында әр түрлі меншіктегі шаруа қожалықтарындағы түйелерде кездесетін эктопаразиттердің түр құрамы берілген (*Hyalomma spp.*, *Argas persicus*, *Microthoracius cameli*) және инвазия экстенсивтілігі, инвазия интензивтілігі көрсетілген.

Түйінді сөздер: түйе, эктопаразиттер, *Hyalomma spp.*, *Argas persicus*, *Microthoracius cameli*.

Қазақ халқының мал шаруашылығының дәстүрлі салаларының бірі – түйе шаруашылығы. Қазақстанда бұл саланың ежелден дамуына түйе малының шөлге төзімділігі себеп болған. Өйткені, Қазақстандағы жайылымдық жерлердің тең жартысы – шөлейт алқаптар. Халқымыз түйенің сүті мен етін азық қылып, жүнінен киім тігумен қатар, бұл жануарды ауыр жүк тасуға көлік ретінде пайдаланған [1].

Түйені өсіруге шөлді және шөлейтті аймақтар қолайлы болғандықтан, еліміз бойынша өсірілетін түйе басының 82%-ы Маңғыстау, Атырау, Қызылорда және Түркістан облыстарында шоғырланған. Атап айтқанда, Маңғыстау облысында — 82 171 бас, Қызылорда облысында — 53 203, Атырау облысында — 35 024, Түркістан облысында — 34 673, Ақтөбе облысында — 19 665, Алматы облысында — 8 581, Жамбыл облысында — 7 932, Батыс Қазақстан облысында — 2 300 бас түйе бар [2].

Түйе малы жыл бойы дерлік жайылымды жүруге бейім, кез-келген ауа-райына, жаздың ыстығына да, қыстың суығына да төзімді. Арнайы жылы қора-жай мен мол жемшөп дайындауды қажет етпейді, судың ащы-тұщысын да талғамайды. Осы себептен басқа мал шаруашылықтарымен салыстырғанда түйе шаруашылығының тиімділігі жоғары. Өндірістік тәжірибелерде бұл саламен айналысу 5-6 есе табыс әкелетіндігі анықталған.

Түйе малынан сапалы ет өндіріледі. Тағамдық қасиеті және құнарлылығы бойынша түйе еті сиыр етімен деңгейлес. Өзіндік құны арзан түйе етін өндірудің басты жолы түйені жайып-семірту екендігі ғылыми-өндірістік тәжірибелердің нәтижесінде дәлелденді [3].

Зерттеу жұмыстарының негізі 2021 жылдың тамыз айынан 2022 жылдың сәуір айы аралығында Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласындағы жеке меншік шаруашылықтарда және С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеттің «Ветеринарлық медицина» кафедрасының зертханасында жүргізілді. Жеке меншік шаруашылықтарда эктопаразиттерді анықтау үшін оқшаулап алынған 71 бас түйенің тері жамылғысын тексердік.

Түйелердегі эктопаразиттерді тірі кезінде диагностикалау әдістерінен келесі әдістер қолданылды:

1. Жайылым кезеңіндегі жануарлардың мінез-құлық ерекшеліктері биологиялық бақылау әдісімен анықталды.
2. Клиникалық әдістер – ксенодиагностика (жұмыртқаларды анықтау және оларды тері жамылғысына бекіту), сондай-ақ зақымдалған тері жамылғысынан қырынды алынды.
3. Морфологиялық белгілері бойынша иксодоидты кенелерге дифференциалды диагностика жүргізілді.

1-сурет. А,Б- Түйе эктопаразиттерін визуальды түрде қарау

Микроскопиялық әдіс. Анықталған кенелерді түрі мен туысын анықтау үшін заттық шыныға кенені қойып, микроскоптың кіші үлкейткімінде қараймыз.

2-сурет. А-кенелерді микроскоппен қарау, Б-анықталған кенелерді тұқымдасқа жіктеу, В- кенелерді жынысы бойынша ажырату.

А

Б

В

3-сурет. А – *Hyalomma* spp., Б - *Argas persicus*, Б - *Microthoracius cameli*

Эктопаразиттерді анықтау қарапайым түрде, яғни түйенің тері жамылғысын визуалды қарау арқылы жүргізілді. Жүні түсіп қалған дене аумақтарына баса назар аударылды, соған сәйкес кенелер көп шоғырланғаны белгілі болды. Сонымен қатар, түйенің жүн жамылғысынан қырынды алынды.

Зерттеу нәтижесінде малдың денесінен *Hyalomma* spp. және *Argas persicus* анықталды. Зақымдалған тері жамылғысынан алынған қырынды сынамасынан *Microthoracius cameli* табылды.

1-кесте. Жаңаөзен қаласында түйелер арасында эктопаразиттермен шалдығу қарқыны (қараша-желтоқсан).

Шаруашылық атауы	Зерттелінген мал саны	<i>A.persicus</i>			<i>Microthoracius cameli</i>		
		Ауруға шалдыққан мал басы	ИЭ %	ИИ дана	Ауруға шалдыққан мал басы	ИЭ %	ИИ дана
«Кесікқұлов» ШҚ	20	-			11	55,1%	10-15
«Сатыбаев» ШҚ	19	-			9	47,4%	10-15
«Клычев» ШҚ	29	11	37,9 %	5-15	21	72,4%	25-35
Жалпы	68	11	22,9 %	5-15	41	58,3%	10-35

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде қараша-желтоқсан аралығында Жаңаөзен қаласында эктопаразиттер жиі кездесті. Оның ішінде *A.persicus* «Клычев» ШҚ ИЭ – 37,9%, ИИ – 5-15. *Microthoracius cameli* – «Кесікқұлов» ШҚ ИЭ – 55,1%, ИИ – 10-15, «Сатыбаев» ШҚ ИЭ – 47,4%, ИИ – 10-15, «Клычев» ШҚ ИЭ - 72,4%, ИИ – 25-35.

1–диаграмма. Қараша-желтоқсан аралығында түйелердің эктопаразиттермен шалдығу қарқыны.

2-кесте. Жаңаөзен қаласында түйе арасында эктопаразиттермен шалдығу қарқыны (мамыр-тамыз).

Шаруашылық атауы	Зерттелінген мал саны	<i>Hyalomma spp.</i>			<i>A.persicus</i>			<i>Microthoracius cameli</i>		
		Ауруғашалдыққан мал басы	ИЭ %	ИИ дана	Ауруғашалдыққан мал басы	ИЭ %	ИИ дана	Ауруғашалдыққан мал басы	ИЭ %	ИИ дана
«Кесікқұлов» ШҚ	23	17	82,1 %	5-15	-			14	60,8 %	7-15
«Сатыбаев» ШҚ	19	13	68,4 %	10-20	-			11	57,9 %	5-25
«Клычев» ШҚ	29	21	72,4 %	5-17	13	44,8 %	3-15	19	65,5 %	3-15
Жалпы	71	51	71,8 %	5-20	13	18,3 %	3-15	44	61,9 %	3-25

Мамыр мен тамыз айлары аралығында жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша «Кесікқұлов» шаруа қожалығында *Hyalomma spp.* ИЭ – 82,1%, ИИ – 5-15, *Microthoracius cameli* ИЭ – 60,8%, ИИ – 7-15. «Сатыбаев» жеке шаруашылығында *Hyalomma spp.* ИЭ – 68,4%, ИИ – 10-20, *Microthoracius cameli* ИЭ – 57,9%, ИИ – 5-25. «Клычев» шаруашылығы бойынша *Hyalomma spp.* ИЭ – 72,4%, ИИ – 5-17, *A.persicus* ИЭ – 44,8%, ИИ – 3-15, *Microthoracius cameli* ИЭ – 65,5%, ИИ – 3-15.

2–диаграмма. Мамыр-тамыз аралығында түйелердің эктопаразиттермен шалдығу қарқыны.

Зерттеу нәтижесінде түйелердің тері жамылғысында *Hyalomma* және *Argas Persicus* (личинка 3 сатысы) паразитформды кенелері анықталды. Ал түйенің зақымдалған тері жамылғысынан алынған қырындыны зерттеу нәтижесінде *Microthoracius cameli* биті анықталды.

Жаңаөзен қаласында мамыр мен тамыз айлары аралығында жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша жеке меншік шаруашылықтарда түйелердің тері жамылғысынан *Hyalomma* spp. – ИЭ 71,8%, ИИ – 5-20 дана, *A.persicus* – ИЭ – 18,3%, ИИ – 3-15 дана құрады. *Microthoracius cameli* - ИЭ – 61,9%, ИИ – 3-25 дана.

Қараша мен желтоқсан айларының нәтижелері бойынша жеке меншік шаруашылықтарда *A.persicus* – ИЭ – 22,9%, ИИ – 5-15 дана құрады. *Microthoracius cameli* - ИЭ – 58,3%, ИИ – 10-35 дана.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

- 1.Сабаншиев М. С., Паразитология и инвазионные болезни с. х. животных. Учебник 460 стр.Алматы: КазНАУ, Издательство «Агроуниверситет» 2003г.
- 2.Сабаншиев М. С., Сулейменов Т. Т., Шабдарбаева Г. С., Паразитология и инвазионные болезни с. х. животных. Учебник. Алматы: КазНАУ, Издательство «Агроуниверситет»2010г.
3. Экология иксодовых клещей и эпизоотология передаваемых ими заболеваний / Т. В. Новикова [и др.] // Вестник ветеринария - 2004. - №11. - С. 32-34.

УДК 626.88

АКВАПОНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР, ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ МИНЕРАЛДАНУЫ ПРОЦЕССИНЕ рН ӘСЕРІ

Турсынбекова Айдана Жумағалиевна

Биотехнология және микробиология кафедрасының 2 курс магистрі

Ғылыми жетекшісі: Аликулов Зерекбай

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Астана, Қазақстан

Аннотация: Аквапоника - бұл балық шаруашылығы мен топырақсыз өсімдік шаруашылығы арасындағы интегралды технология. Бұл жүйе келесі механизмге байланысты жұмыс жасайды: балық тамақтану процессінен шығарылатын қалдықтар су ағынымен топырақсыз өсетін өсімдіктер орналасқан резервуарға бағытталады, ал осы резервуарда өсімдіктер қалдықтарды қоректік зат ретінде пайдаланып, суды тазартады. Басты экономикалық мақсатына тауар өнімдерінің екі түрін, яғни балықтарды және өсімдіктерді өндіруді жатқызылады. Аквамәдениет пен өсімдік шаруашылығын бір жүйеге біріктіру экономикалық мағынаға ие болуына байланысты көптеген зерттеулер жүргізілуде, бірақ, бірінғай аквапоникалық жүйелер түрлері туралы теориялық материал және ондағы қатты қалдықтардың минералдануы процессі туралы ақпарат аз. Бұл мақалада аквапоникалық жүйелердің үш түрі қарастырылады және талдау бөлімінде қатты қалдықтардың минералдануы процессінің су рН мәніне тәуелділігі талқыланады.

Тірек сөздер: Аквапоника, қалдықтардың минералдануы процессі, қосарланған аквапоникалық жүйе, бейтарап аквапоникалық жүйе, аквапоникалық ағындық жүйе.

Кіріспе

Аквапоника - бұл балық шаруашылығы мен топырақсыз өсімдік шаруашылығы арасындағы байланыс. Яғни, аквакультура мен гидропониканың интеграциясы. Бұл жүйе келесі механизмге байланысты жұмыс жасайды: балық тамақтану процессінен шығарылатын қалдықтар су ағынымен топырақсыз өсетін өсімдіктер орналасқан резервуарға бағытталады, ал осы резервуарда өсімдіктер осы қалдықтарды қоректік зат ретінде пайдаланып, сулы ортаны тазартады [1]. Аквапоника жүйесінде өсімдіктер судан аммиакты, нитриттерді, нитраттарды, фосфаттарды және калийді сіңіреді [2]. Көптеген жүйелер үшін өсімдіктер мен олардың қоршаған ортасы қамтамасыз ететін биологиялық фильтрация жеке биофилтёрдің қажеттілігін жояды. Тамыр жүйесі судағы оттегінің биохимиялық қажеттілігін жою үшін бактерияларды жеткілікті беттік ауданмен қамтамасыз етеді [3].

Дәстүрлі аквамадениетке қарағанда аквапониканың артықшылықтарына ресурстарды үнемдеу (тұтынудың төмендеуі) және қоршаған ортаға аз әсер етуі жатады. Аквамадениет пен өсімдік шаруашылығын бір жүйеге біріктіру экономикалық мағынаға ие [4, 5]. Сонымен қатар, аквапоника жүйесінің мақсаттарына - тауар өнімдерінің екі түрін, яғни балықтарды және өсімдіктерді өндіруді жатқызылады [3]. Осыған байланысты қазіргі таңда осы жүйеге қызығушылық жоғарлауда және көптеген зерттеулер жүргізілуде.

Айта кетерліктей, бірінғай аквапоника жүйесі түрлері туралы және жалпы қатты қалдықтардың минералдануы процессі туралы ақпарат аз. Сондықтан бұл мақаланың мақсаты кең тараған және көбіне қолданылатын аквапоникалық жүйелер түрлерін анықтау және қатты қалдықтардың минералдануы процессіне су рН мәнінің әсерін талқылау болып табылады.

Аквапоникалық жүйелердің түрлері

Аквапоникалық жүйелердің 3 түрі бар (сурет 1): қосарланған аквапоникалық жүйе, бейтарап аквапоникалық жүйе, аквапоникалық ағындық жүйе [2]:

- *Қосарланған аквапоникалық жүйеде* су балықтан өсімдік резервуарына бағытталып, содан кейін қайтадан оралады. Өсімдік өсетін резервуарларда судың жылдамдығы бұл аквапоникалық жүйеде өте маңызды. Судың араластырылуын сақтау және тамыр аймағында қоректік заттардың сарқылуын болдырмау үшін минималды жылдамдық қажет. Сонымен қатар, қоректік заттардың ағымы (концентрация ағыны) су ағынның жылдамдығына тікелей байланысты. Егер қоректік заттардың концентрациясы немесе ағымы тым төмен болса, өсімдіктердің денсаулығы мен өсуі төмендеуіне, ал ауыр жағдайларда қоректік заттардың жетіспеушілігіне алып келеді [5].

- *Бейтарап аквапоникалық жүйеде* балық және өсімдік жүйелері жеке тәуелсіз гидравликалық тізбектер болып табылады [2]. Су балық жүйесінен өсімдік өсетін резервуарларға бағытталған, бірақ өсімдіктер жүйесінен су балық жүйесіне оралмайды. Балық жүйесінен су үнемі өсімдік өсетін резервуарларға бағытталуы немесе мезгіл-мезгіл кері балық жүйесіне қайтарылуы мүмкін. Бұл балық өсіру цикліндегі аммиакты бақылау үшін жеке биофилтр қажеттілігін тудырады [3, 4]. Бұл экологиялық бақылау жүйенің күрделенігі алып келеді және энергияны тұтынуды арттырады. Сондай-ақ, өсімдікке керекті қоректік заттардың концентрациясын ағынның жылдамдығын динамикалық реттеу арқылы өзгертуге болады. Бейтараптау рециркуляциялық насосы таңдауға, өсімдік өсетін резервуарлар арқылы өтетін ағынды реттеуге және өсімдік өсетін резервуарларда рН мәні мен температураны дербес реттеуге мүмкіндік береді [1].

- *Аквапониканың ағынды жүйесі *Oncorhynchus mykiss* сияқты суық су балықтары үшін* пайдаланылды [6, 7]. Басқа жүйелер гравитациялық ағынға сүйене алса, ал бұл жағдайда міндетті түрде насос қажет. Бұл жүйелердегі қоректік заттардың концентрациясы аквакультураның айналым жүйелеріндегі қоректік заттардың 1/200-ден 1/500-ге дейінгі аралығында болады. Өсімдіктердің еріген қоректік заттарды сіңіру қабілеті өсімдік түрлеріне және мәдениеттің өсу сатысына байланысты өзгерді [6]. Ағынды жүйелерде тамыр аймағындағы судың температурасы жергілікті климаттық жағдайларға емес, кіретін судың температурасымен анықталады.

Сурет 1. Аквапоникалық жүйелердің түрлері. А) Қосарланған аквапоникалық жүйе; Б) Бейтарап аквапоникалық жүйе; С) Аквапоникалық ағындық жүйе [2].

Талқылау. Аквапоника жүйелеріндегі маңызды тақырыптардың бірі - қатты қалдықтардың минералдануы. Бұл қалдықтарды қайта өңдеу экологиялық нормалармен реттеледі, бірақ ол экономикалық тиімсіз болуы мүмкін. Ресурстар тұрғысынан қатты қалдықтарды жүйеден шығару, қатты қалдықтармен байланысқан құнды қоректік заттарды жоғалту болып табылады. Бұл қоректік заттарды қалпына келтіру аквапоника жүйелерінің жалпы жұмысы үшін өте маңызды. Colt *et al.* жұмысында жазылғандай, егер аэробты минералдану процестері қолданылса, бұл процеске оттегінің едәуір мөлшерін қамтамасыз ету қажет [2]. Анаэробты процестер үшін аэрация қажет емес, бірақ механикалық араластыру қажет. Фекальды массаларды минералдандыру бойынша толық жұмысты Goddek *et al.* жүргізген. Ол Тилапия мен Африкалық сом қатты заттары минералдандыру үрдісінен зерттеген [8]. Оның зерттеуіне байланысты, қоректік заттарды алудың тиімділігі 1-кестеде көрсетілгендей рН-ға байланысты.

Кесте 1. рН-ға байланысты қоректік заттарды алу [8].

Көрсеткіштер	рН	
	6,5-7,0	5,5-6,5
N	53%	-25%
P	7%	26%
K	9%	26%
Ca	-1%	27%
Mg	14%	71%

1-кестеде көрсетілгендей, азотты қоспағанда, төменгі рН кезінде қоректік заттарды алудың жоғары тиімділігі байқалды. рН-қа байланысты азотты немесе фосфорды қоректік заттардың жоғары экстракттарын тиімді алуға болады, бірақ бұл бір жүйеде және бір уақытта жүзеге асырылмайды [8].

Мақала AP09260589 «Разработка инновационной биотехнологии получения экологически чистой продукции аквабиокультуры для интеграции в научный и образовательный процесс» жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыруы аясында дайындалды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР:

1. Сұлтангереева, Н. С., Сатканов, М. Ж., Кулатаева, М. С., Аубакирова, К. М., & Аликулов, З. А. (2021). Қазақстандағы аквапоника өндірісі мен нарығының мүмкіндіктерін бағалау және дамыту.
2. Colt, J., Schuur, A. M., Weaver, D., & Semmens, K. (2021). Engineering Design of Aquaponics Systems. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 1–95.
3. Сатканов, М. Ж., Кулатаева, М. С., Камбарбекова, А. А., Аубакирова, К. М., & Аликулов, З. А. (2021). Качество воды, рН и баланс питательных веществ в аквапонных устройствах.
4. Sultangereeva, N. S., & Alikulov, Z. A. KM Aubakirova, MS Kulataeva, M. Zh. Satkanov. ISSN 1684-940X (Print) ISSN 2789-1534 (Online), 46.
5. Aubakirova, K. M., Kulataeva, M. S., Satkanov, M. Z., & Alikulov, Z. A. МРНТИ: 34.39. 57 Rational use environmentally friendly products of aquaculture. ISSN 1684-940X (Print) ISSN 2789-1534 (Online), 15.
6. Buzby KM, Lin L-S. 2014. Scaling aquaponic systems: balancing plant uptake with fish output. *Aquacult Eng.* 63: 39–44.
7. Buzby KM, West TP, Waterland NL, Lin L-S. 2017. Remediation of flow-through trout raceway effluent via aquaponics. *North Am J Aquacult.* 79(1):53–60
8. Goddek S, Vermeulen T. 2018. Comparison of *Lactuca sativa* growth performance in convention and RAS-based hydroponic systems. *Aquacult Int.* 26(6):1377–1386.

УДК 636.52/.58.087.8-053.2:612.11/.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК

Нугуманова Карина Ансагановна

аспирант факультета биотехнологии

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Научный руководитель – Матросова Юлия Васильевна,

доктор сельскохозяйственных наук, доцент

Троицк, Российская Федерация

Аннотация: Пробиотики - это препараты, а также продукты питания, в составе которых содержатся вещества микробного и немикробного происхождения, стимулирующие физиологические функции и биохимические реакции организма посредством оптимизации его микробиологического статуса. Эффективность действия пробиотиков практически не уступает многим антибиотикам, а также химиотерапевтическим средствам. Наряду с этим, они не оказывают отрицательного действия на микрофлору кишечника птицы и животных, практически не загрязняют продукты животноводства, а также окружающую среду, то есть являются экологически чистыми. Использование пробиотиков безопасно не только для окружающей среды, но и для людей, потребляющих продукцию птицеводства. Применение пробиотиков служит не только для нормализации кишечной микрофлоры после использования антибактериальных средств, но может быть единственно эффективным методом лечения, профилактики и стимулирования продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотическая добавка, живая масса, сохранность поголовья, затраты корма.

Объект исследования. Цыплята-бройлеры кросса «Росс-308».

Экспериментальная база: птицефабрика ТОО Rlnna, Республики Казахстан.

Птица опытных групп получала комплексные кормовые добавки Пробитокс супер и Пробитокс в одинаковой дозировке, путем внесения ее в состав полнорационного комбикорма (табл. 1).

Таблица 1- Схема научно-хозяйственного опыта

Группа	Количество птицы, гол.	Особенности кормления
Контрольная	50	Основной рацион: полнорационный комбикорм ПК-5, ПК-6 (ОР)
I опытная	50	ОР + Пробитокс супер 1,0 кг/т корма
II опытная	50	ОР + Пробитокс 1,0 кг/т корма

За время проведения научно-хозяйственного опыта цыплята-бройлеры контрольной и опытных групп содержались в типовом птичнике, оборудованном системой кормораздачи, водопроводом, канализацией и электроосвещением. В период выращивания температура и влажность поддерживалась в зависимости от возраста. Концентрация углекислоты и аммиака не превышала допустимых значений, установленных для птицеводческих помещений. Способ содержания бройлеров напольный, продолжительность эксперимента 50 суток.

Для опытных групп основу комбикорма для цыплят во все периоды выращивания составляла пшеница от 31,7 до 33,873%; ячмень на старте и финише от 8,7 до 20 %, мука мясная от 4,6 до 19 %. Начиная со второго периода выращивания, в состав полнорационных комбикормов увеличивали процент масла подсолнечного, мясной муки, соевого шрота.

Фазовое кормление цыплят-бройлеров было выдержано по концентрации питательных веществ в соответствии с установленной потребностью птицы в элементах питания.

Ежедневный осмотр всего поголовья позволил установить причину выбраковки и сохранности поголовья, а в последующем и рассчитать затраченные корма на единицу прироста живой массы.

Затраты корма на единицу произведенной продукции

Использование в рационе научно-хозяйственного опыта пробиотических препаратов оказало определенное влияние на данный экономический показатель. Сводные данные затрат корма на единицу произведенной продукции представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Затраты корма на единицу произведенной продукции (в среднем по группе)

Показатель	Группа		
	Контрольная	I опытная	II опытная
Продолжительность учетного периода, дней	50,00	50,00	50,00
Среднее поголовье цыплят в группе	47,00	48,00	49,00
Скормлено за опыт, всего:			
комбикорма, кг	300,66	307,06	313,45
обменной энергии, МДж	3703,70	3782,50	3861,30
сырого протеина, кг	64,85	66,23	67,61
Получено прироста живой массы, кг	165,80	172,48	177,57
Затрачено на 1 кг прироста живой массы:			
комбикорма, кг	1,81	1,78	1,77
в 1% к группе	100,00	98,34	97,79
обменной энергии, МДж	22,34	21,93	21,74
в 1% к группе	100,00	98,17	97,34
сырого протеина, г	391,14	384,00	380,76
в 1 % к группе	100,00	98,17	97,34

Проведенные исследования по сравнению разных форм сорбционно-пробиотических добавок Пробиотокс супер и Пробиотокс в рационе цыплят-бройлеров показало, что они положительно влияют на рост и развитие птицы, повышают сохранность поголовья, снижают затраты корма на производство продукции, что согласуется и подтверждает ранее проведенные исследования по данному направлению, дают возможность объяснить механизм действия бактериальных культур.

Выращивание цыплят-бройлеров контрольной группы на одном полнорационном комбикорме позволило скормить 300,66 кг полнорационного комбикорма, содержащего 3703,70 МДж обменной энергии и 64,85 кг сырого протеина. Добавление сорбционно-пробиотических добавок к основному рациону цыплята I и II опытных групп, в сравнении с контрольной группой, увеличило потребление корма на 6,4 и 12,79 кг, обменной энергии соответственно на 78,8 и 157,6 МДж, сырого протеина – на 1,38 и 2,76 кг.

В результате чего в расчете на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров затраты комбикорма в контрольной группе составили 1,81 кг, в I и II опытных группах они уменьшились на 1,66 и 2,21 %, в сравнении с контрольной группой.

На получение 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров контрольной группы было затрачено 22,34 МДж обменной энергии и 391,14 г сырого протеина, в I и II опытных группах эти затраты сократились на 1,83 и 2,66 %. Однако затраты корма на единицу произведенной продукции в полной мере не отражают экономические показатели, характеризующие отрасль птицеводства. Для этого необходимо провести расчет оплаты корма продукцией, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Изменение живой массы, среднесуточного прироста и сохранность цыплят-бройлеров за период опыта

Изменения живой массы подопытной птицы, получавшей изучаемые кормовые добавки, представлен в таблице 3, в соответствии с которой видно, что за учетный период птица опытных групп с семисуточного возраста имела тенденцию более высокого роста в сравнении со своими сверстниками и в возрасте четырех недель превосходила контрольную группу на 4,5% ($P \leq 0,001$) при включении в рацион добавку Пробиотокс (II опытная группа), в то время как во I опытной группе различие составило только 3,5%.

Таблица 3 – Изменения живой массы и сохранность цыплят-бройлеров за период выращивания ($X \pm m_x$, $n=50$)

Показатель	Группа		
	Контрольная	I опытная	II опытная
Возраст птицы, сут.:			
1	43,3±0,25	43,20±0,10	43,10±0,06
7	149,91±3,82	160,24±2,31*	158,68±3,97
14	448,46±8,98	458,0±8,73	463±8,06
21	982,89±18,98	976,53±19,13	1007±19,22
28	1780,43±17,04	1797,67±16,30	1861,11±16,20***
35	2281,78±28,47	2544,59±36,85***	2420,60±33,03**
42	2781,11±54,48	3033,78±43,88***	3033,26±42,22***
50	3571,05±82,30	3636,49±73,42	3667,04±81,23
Абсолютный прирост, г	3527,68±82,30	3593,30±85,62	3623,93±81,22
Среднесуточный прирост, г	70,55±1,64	71,86±1,71	72,48±1,62
Относительный прирост	195,11±0,12	195,20±0,12	195,25±0,11
Сохранность поголовья, %	94	96	98

При убое птицы различие в живой массе по группам составило 1,9 и 2,7% соответственно. На аналогичную величину различался среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с I контрольной группой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Т. 3: Пробиотики и функциональное питание /Б.А. Шендеров// - М.: Грантъ, 2001. - 288 с.
2. Эффективность комплексного применения пробиотического препарата Соя-бифидум с растительным экстрактом в кормлении цыплят-бройлеров/ Е.П. Мирошникова, О.В. Кван, Е.В. Шейда, Ш.Г. Рахматуллин // Животноводство и кормопроизводство. 2020. Т.103. № 4. С.186-196.
3. Продуктивность кур-несушек и потребительские свойства яиц при использовании в рационе пробиотической кормовой добавки на основе диатомита /Н.Н. Карамышева, Л.Ю. Гуляева, В.Е. Улитко, Л.А. Пыхтина, О.Е. Ерисанова// Птица и птицепродукты. 2019. № 3. С.42-44.

ӘОЖ 639.2/3

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР СУҚОЙМАЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ИХТИОФАУНА ҚҰРАМЫ

Қарлыбайұлы С.

Ғылыми қызметкер «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС,
Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Балқаш-Алакөл бассейніне жататын, Алакөл ауданында орналасқан жергілікті маңызы бар кіші суқоймалар ихтиофаунасының алуантүрлілігі сипатталған. Зерттелген суқоймалардың таксономиялық құрылымын аборигенді және бөгде балықтар құрады. Аборигенді балықтардың таралу аймақтары қысқарып, сандық көрсеткіштері азайғаны, ал бөгде балықтардың таралуы кеңейіп, түрлік құрамының артқаны анықталды.

Тірек сөздер: шабақ, азықтық коэффициент, өсу қарқыны, орташа салмағы, биоалуантүрлік.

Кіріспе. Жетісу облысы біршама су қоймалар қорына ие. Оларды зерттеу және су қоймалардағы балық қоры мен су жануарларының жағдайына, балық қорын тұрақты деңгейде сақтау, сонымен бірге, биоалуантүрлілігін сақтау үшін маңызы зор.

Биоалуантүрлілікті сақтау бойынша халықаралық конвенцияда әлемнің алдыңғы елдері биоалуантүрлілікті сақтауға, экожүйенің нашарлауына әкеп соғатын факторларды алдын алуға бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстарына көп мән береді [1-3]. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мәселесі экологияның, климаттың өзгеруінің әсерінен қиынға соғуда [4; 5]

Ихтиофаунаның алуантүрлілігін зерттеу, бағалау, балық қорын сақтау, шағын су айдын популяцияларының, оның ішінде аборигендік балық түрлерінің биоалуантүрлілігін сақтаудың маңызы зор.

Зерттеу материалдары мен әдістемелер. Зерттеу жұмыстары Жетісу облысында орналасқан Алакөл ауданына жататын, жергілікті маңызы бар кіші су қоймаларда жүргізілді.

Майқанкөл – Ауданы 4,9 га шағын көл, Алакөл ауданының таулы аймағында орналасқан. Көлдің негізгі қорек көздері-еріген су және жағалаудағы бұлақтар мен жер асты сулары. Көлдің суы мол, күкіртсутегінің иісі бар. Су қойманың жағалауы 2 метрден 10 метрге дейінгі қамыс жолақтарымен жабылған. Майқанкөл көлі шаруашылық мақсаттарда пайдаланылмайды, бірақ жергілікті тұрғындардың арасында әуесқой балық аулау мақсатында өте танымал.

Абжанов көлі - Алакөл ауданы Көкжар ауылынан батыс бағытта 2 – 3 шақырым жерде орналасқан. Көлдің жағалауы жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерімен қоршалған 70% қамыс пен қоғаға толы. Биік таулы көл теңіз деңгейінен 1130 м биіктікте орналасқан. Көлдің өзі қатты және жұмсақ сулы өсімдіктермен толып кеткен. Көлдің жалпы ауданы 3 га, орташа тереңдігі – 1,6 м, ең үлкені – 2,5 м. Жаз айларында көлді жергілікті тұрғындар және әуесқой балық аулаушылар белсенді пайдаланады

Жазылбеков көлі - Алакөл ауданы, Алматы облысы Ақжар ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 3 - 4 шақырым жерде орналасқан. Көлдің ұзындығы-300 м, орташа ені-60 м, жалпы ауданы-2,2 га. Көлдің жағалары биік қамыстармен толып кеткен. Су қоймасының жағалау бөлігі жұмсақ сулы өсімдіктермен толып кеткен. Көлдің орталық бөлігі салыстырмалы түрде таза.

Колесников көлі – Көл жер асты суларымен толтырылып отырады. Шаруашылық мақсаттарда пайдаланылмайды, бірақ жергілікті әуесқой балықшылардың арасында танымал. Колесников көлі салыстырмалы түрде кішкентай, жағалау сызығының ұзындығы 3 км-ден аспайды. Тереңдігі бірден жағалау бөлігінде 5 – 2,0 м басталады, орташа тереңдігі – 3,2 м, ең терен жері-4,5 м, көлдің жалпы ауданы-2,0 га. Көлдің жан-жағы орманды, жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерімен қоршалған.

Сатыбай - Алакөл ауданында, Қайнар кентінен Алакөл көліне қарай орналасқан. (18 км). Сатыбай көлі салыстырмалы түрде үлкен емес, көлдің ауданы 9 га, орташа тереңдігі 1,2 м, ең үлкені — 2,0 м. Кей жерлерде қамыс пен қоға өскен. көлдегі су таза, түбі детрит. Зерттеу жұмыстары жүргізілген суқоймалардың географиялық орналасуы 1- ші суретте келтірілген.

Сурет 1 – Жетісу облысының жергілікті су айдындарының карта-схемасы: 1 – Майқанкөл, 2 – Жазылбеков көлі, 3 – Колесников көлі, 4 – Абжанов көлі, 5 – Сатыбай көлі

Зерттеу жүргізу кезінде балықтарды аулау үшін құрма ау және сүзгі аулар қолданылды. Балық түрлерін анықтау Дукравец Г.М. және басқалары бойынша анықталды [6]. Балықтардың биологиялық талдауы Правдин И.Ф. бойынша жүргізілді [7]. Қауымдастықтардың алуантүрлілігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылды: S – қауымдастықтағы түрлердің жалпы саны, D – Симпсонның алуантүрлілік индексі, E – Симпсон бойынша бөлудің біркелкілігі, H – Шеннон индексі, J – Шеннон бойынша бөлудің біркелкілігі [8,9].

Зерттеу нәтижелері. Зерттелген суқоймалардан келесі 3 тұқымдасқа жататын 5 балық түрі кездесті: тұқылар - **Cyprinidae**, алабұғалар – **Percidae**, адранихттектестер – **Adrianichthyidae**. Су қоймалардың ихтиофаунасының түрлік құрамы бойынша Жазылбеков көлінде балықтың 2 түрі, ал Колесников көлінде 4 түрі кездесті, Абжанов Сатыбай және Майқанкөл көлдерінде балықтың 1 түрі кездесті (1 - кесте).

Кесте 1 – Жетісу облысының 2022 ж. жергілікті маңызы бар су қоймаларының ихтиофаунасының алуантүрлілік көрсеткіштері

Балық түрлері	Су айдындарының атаулары				
	1	2	3	4	5
Тұқымдас – Тұқылар - <i>Cyprinidae</i>					
Күміс мөңке <i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	+	+	+	+	0
Сазан <i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758)	0	0	0	+	0
Амур шабағы <i>Pseudorasbora parva</i> (Schlegel, 1842)	0	0	0	+	0
Тұқымдас – Адранихттектестер - <i>Adrianichthyidae</i>					
Медака <i>Oryzias latipes</i> (Temminck et Schlegel, 1846)	0	0	0	+	0
Тұқымдас – Алабұғалар - <i>Percidae</i>					
Балқаш алабұғасы <i>Perca schrenkii</i> (Kessler, 1874)	0	0	+	0	+
N	103	43	46	63	4
D	1,00	1,00	8,27	3,64	1,00
E	1,00	1,00	4,13	0,91	0,50
H log 2	0,00	0,00	0,53	1,92	0,00
J log 2	0,00	0,00	0,53	0,96	0,00
Ескерту: 1 – Абжанов көлі; 2 – Майқанкөл көлі; 3-Жазылбеков көлі; 4-Колесников көлі; 5 – Сатыбай көлі;					

Балқаш алабұғасы Perca schrenkii (Kessler, 1874). Балқаш көліндегі Қызыл кітапқа енгізілген эндемик түр болып табылады. Бұл балықтар таулы су нысандарын қоспағанда, бассейнің әр түрлі экотоптарында тіршілік етеді, ол Іле өзенінің бойында және өзеннің арналарынан бастап мемлекеттік шекараға дейін барлық су сағаларында кездеседі. Бұл түрлердің 2 формасы кездеседі - пелагиялық (тез өсетін, терен суда мекен ететін) және қамысты. Зерттеуге алынған балықтар саны 15 дана. Максимальды ұзындығы – 15,5 тен 24,0 см аралығында, ал салмағы 42 г тен 215 г аралықтарында кездесті. Ал жастық құрамы жағынан 3+ жастан 4,5 жас аралықтарында, соның ішінде 5 жастағы балықтар доминантты

Сазан Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). Бұрын тек Каспий мен Арал бассейндерін тіршілік еткен. Қазір республикада Балқаш-Алакөл және Ертіс бассейндерін қоса алғанда, барлық жерде мекен етеді. 3-7 жылда уылдырық шашады. Уылдырық шашу көктемде су температурасы 17°C-та басталады және шілде айына дейін жалғасады. Ұзындығы 80 см дейін, салмағы 15 кг дейін. Кәсіптік маңызы бар балық. Сазан балығын аулау кезінде 9 данасы кездесті, жастық құрамы 3 +, 4+ жылдық балықтар құрады. Ұзындығы 17,5 см ден 37 см аралықтарында кездесті. Салмақтары 116 -1104 г аралықтарында болды.

Күміс мөңке Carassius gibelio (Bloch, 1782). Ол Іле - Балқаш және Алакөл бассейндерінде тіршілік етеді. Күміс мөңке балығы Арал және Каспий теңіздерінің бассейндерінде, Солтүстік және Орталық Қазақстанның ағынсыз суларында кездеседі. Негізінен өсімдік қоректі, зообентоспен, детрит, балдырлар, зоопланктонмен қоректенеді. Ұзындығы 47 см дейін, дене салмағы 3,5 кг дейін жетеді. Кәсіптік маңызы бар. Зерттеуге 66 дана балық алынды. Балықтың ұзындығы – 98,5 тен 25,4 см, ал салмағы 20,0 г нан 466,0 г аралығында кездесті. Ал жастық құрамы жағынан 2 жастан 6 жас аралықтарында кездесті. Доминантты особтар 3 жас аралықтарындағы балықтары болды.

Амур шабағы *Pseudorasbora parva* (*Schlegel, 1842*). Республикада кездейсоқ жерсіндірілген. Арал, Балқаш және Алакөл бассейндерінің көптеген су қоймаларына таралған. Таралу аймағының шекарасы нақты белгісіз. Негізінен бентофаг. Амур шабағының 20 данасы ауланды. Балықтың ұзындығы – 1,2 ден 4,7 см аралығында, ал салмағы 0,1 г тен 1,65 г аралықтарында кездесті.

Медака *Oryzias latipes* (*Temminck et Schlegel, 1846*). Алғаш рет Іле өзенінде 1970 жылы табылған. Қазір Арал, Балқаш және Алакөл бассейндерінің көптеген су қоймаларында тіршілік етеді. Қысқа циклді түр. Кәсіптік маңызы жоқ. Медака балығының 15 данасы кездесті. Балықтың ұзындығы – 1,5 ден 2,8 см, ал салмағы 0,1 г тен 0,35 г аралықтарында кездесті.

Зерттеу жұмыстарын қорытындылай келе, Жетісу облысы, Алакөл ауданында орналасқан резервтік кіші суқоймалар ихтиофаунасының түрлік құрамы аз. Бөгде балықтар зерттелген суқоймаларда кеңінен таралған, олардың тіршілік етуіне қолайлы жағдай жасалған, сонымен қатар, бөгде балықтардың жаңа тіршілік ету ортасына бейімделуі тез болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Kwok R. Budget request tackles habitat changes// Nature. – 2009. - Vol.460. - P.20.
2. Demystifying materiality: hardwiring biodiversity and ecosystem services into finance – UNEP FI CEO Briefing, 2010. - 20 p.
3. Trevors J.T., Saier Jr. We do not have a spare Earth // Environmentalist – 2010. - DOI 10.1007/s10669-010-9259-8.
4. Harmon J.P., Moran N.A., Ives A.R. Species response to environmental change: impacts of food web interactions and evolution // Science – 2009. - Vol. 323. - P.1347-1350.
5. Hulme Ph.E., Pyšek P., Netwing W., Vilà M. Will threat of biological invasions unite the European Union // Science. –2009. - Vol.324. - P.40-41.
6. Дукравец Г.М., Мамилев Н.Ш., Митрофанов. В.П. Рыбы Казахстана: аннотированный список, исправленный и дополненный // Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии Selevinia, 2016. - С. 47-71.
7. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищепромиздат, 1965. – 376 с.
8. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции сообщества. М.: Мир, 1989.Т. 2. 477 с.
9. Одум Ю. Основы экологии. Мир, 1975. 740 с.

УДК 626.88

АКВАПОНИКА: ПОТЕНЦИАЛ И ТЕНДЕНЦИЯ

Кулатаева М.С.^{1*}, Аубакирова К.М.¹, Сатканов М.Ж.¹, Аликулов З.¹

¹Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Астана, Казахстан

Аннотация: Принцип аквапоники заключается в объединении животноводческой аквакультуры (например, рыбы) с растениеводством (например, овощами) для экономии ресурсов. В настоящее время существуют различные определения аквапоники, некоторые из которых сопряжены с риском неверного истолкования из-за игнорирования первоначального значения или противоречивости. В данной статье мы изучаем именно данный вопрос. Также анализируем тенденцию популяризации данного термина.

Ключевые слова: аквапоника, аквапонные системы, рыночный потенциал

Введение

Аквапоника представляет собой сочетание аквакультуры (выращивание водных организмов) и гидропоники (беспочвенное выращивание растений), которое относится к сочетанию технологий в одной системе, где богатая питательными веществами вода из аквакультуры используется в качестве удобрения для выращиваемых растений [1-4]. Микроорганизмы, особенно бактерии, являются третьим ключевым компонентом из-за их функций в преобразовании питательных веществ [5].

Круговой характер аквапоники подчеркивается, например, Naegel и Rakocy *et al.*, и различные исследования показали эффективность такого подхода к соединению. [6 – 11] Два основных подразделения аквапоники, аквакультура и гидропоника, были независимо разработаны и оптимизированы за последние десятилетия. Если ожидается коммерческий успех аквапоники, оба агрегата должны работать на, соответственно, достигнутом уровне техники [12–14]. Первые итерации концепции аквапоники появились в 1970-х и 80-х годах без использования термина «аквапоника», а вместо этого относились к концепции, среди прочего, как «комбинированное производство рыбы и овощей в теплицах» или «комбинированное производство рыбы и растений» в оборотной воде» [15–17]. Однако с момента начала публикации журнала «Аквапоника» в 1997 г. термин «аквапоника» широко использовался несмотря на то, что другие термины оставались в употреблении, например, «интегрированная система совместного выращивания рыбы и овощей» [1, 18].

Тенденция популяризации аквапоники в литературе

Аквапоника приобрела все большую популярность в течение последних двух десятилетий. Однако текущий анализ тенденций Google для «аквапоники» (рис. 1) показывает, что аквапоника, возможно, достигла уровня разочарования в соответствии с циклом ажиотажа Gartner [19]. Тем не менее, появление аквапоники с 1990 по 2019 год в своде книг Google (рис. 1) демонстрирует в основном непрерывную тенденцию к росту. Все более широкое использование термина «аквапоника» в книгах можно рассматривать как показатель постоянного интереса к технологии, даже если у средства просмотра Google Ngram могут быть недостатки [20].

Рисунок 1. Появление униграммы «аквапоника» с течением времени (а) в программе просмотра Google Ngram в виде частей на миллиард в совокупности книг Google (работы авторов) и (б) в тенденциях Google в процентах от максимума [19].

Потенциал аквапоники

Аквакультура достигла 46% мирового производства рыбы в 2018 году [21]. Она представляет собой единственно возможное решение для удовлетворения растущего рыночного спроса и способствует преобразованию продовольственных систем в сторону доступного здорового питания, но не обходится без негативных экологических аспектов [22-24]. В аквапонике стоки аквакультуры отводятся через грядки растений и не выбрасываются в окружающую среду, в то же время питательные вещества для растений поступают из устойчивого, экономичного и нехимического источника [25]. Таким образом, эта интеграция устраняет некоторые неустойчивые факторы независимой работы систем аквакультуры и гидропоники [25]. Более того, аквапоника способствует продовольственной безопасности и продовольственному суверенитету [26, 27]. Применяемая на местном уровне в сельском хозяйстве, поддерживаемом сообществом, она также может играть роль в продовольственной помощи в соответствии с соответствующей конвенцией ООН [28]. Пробелы для экономически успешных применений выявлены и могут быть устранены [29].

Обсуждение

В настоящее время существуют различные определения «аквапоники»: некоторые авторы ограничивают выращивание растений аквапоникой гидропоникой, в то время как другие выступают за расширение термина и отделение его от его первоначального значения [10, 30-31]. Первые аквапонные системы, например подход Университета Виргинских островов, состояли из одного рециркуляционного контура и позже стали называться связанными системами или одиночными рециркуляционными аквапонными системами [32-33]. Позднее разработанная аквапоника с физическим разделением на аквакультуру и гидропонный контур получила название несвязанных аквапонных систем или обозначена как Аквапонные системы с двойной рециркуляцией [10, 34]. Мы хотели бы отметить, что термин «несвязанный» нелогичен в аквапонике, потому что он используется для классификации системы, сама природа которой заключается в соединении двух подсистем. Еще одна проблема, связанная с краткими определениями, заключается в том, чтобы определить и сравнить эффективность соединения аквапонии из литературы, независимо от того, относится ли она к моделям или реальным объектам. Например, *Baganz et al.* предлагают обширные данные о производстве коммерческого предприятия, но дают лишь небольшую информацию об эффективности сопряжения между аквакультурой и выращиванием растений. Согласованная и недвусмысленная терминология крайне важна и

необходима для облегчения общения не только между профессионалами аквапоники и новичками в этой области, но и между более широкой базой заинтересованных сторон, участвующих в реализации будущих проектов. Сюда входят государственные органы, планировщики, архитекторы, исследователи и практики, а также более широкая заинтересованная общественность, стремящаяся интегрировать аквапонику в городские, пригородные и сельские ландшафты; повышение ценности аквапоники как развивающегося природного решения в циклах экономики замкнутого цикла.

Статья выполнена по проекту AP09260589 «Разработка инновационной биотехнологии получения экологически чистой продукции аквабиокультуры для интеграции в научный и образовательный процесс» в рамках грантового финансирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР:

1. Rakocy J.E., Masser M.P., Losordo T.M. Recirculating Aquaculture Tank Production Systems: Aquaponics - Integrating Fish and Plant Culture. SRAC Publications. 454. Texas A and M University, Southern Regional Aquaculture Center; 2006: 16.
2. Сұлтангереева Н. С., Сатканов М. Ж., Кулатаева М. С., Аубакирова К. М., & Аликулов, З. А. (2021). Қазақстандағы аквапоника өндірісі мен нарығының мүмкіндіктерін бағалау және дамыту.
3. Сатканов М. Ж., Кулатаева М. С., Камбарбекова А. А., Аубакирова К. М., & Аликулов З. А. (2021). Качество воды, рН и баланс питательных веществ в аквапонных устройствах.
4. Aubakirova K.M., Kulataeva M.S., Satkanov M.Zh., Sultangereeva N.S. & Alikulov Z.A. Prerequisites for the development of biotechnology for the production of environmentally friendly products of aquabioculture. Биологические Науки Казахстана. 2021; 3: 46-51.
5. Schmutz Z., Graber A., Jaenicke S., Goesmann A., Junge R. & Smits Th.M. Microbial diversity in different compartments of an aquaponics system. Arch Microbiol. 2017; 199(4): 613-620.
6. Reyes Lastiri D., Slinkert T., Cappon H.J., Baganz D., Staaks G. & Keesman K.J. Model of an aquaponic system for minimised water, energy and nitrogen requirements. Water Sci Technol. 2016; 74(1): 30- 37.
7. Love D.C., Fry J.P., Li X.M., et al. Commercial aquaponics production and profitability: findings from an international survey. Aquaculture. 2015; 435: 67- 74.
8. Delaide B., Delhaye G., Dermience M., Gott J., Soyeurt H & Jijakli M.H. Plant and fish production performance, nutrient mass balances, energy and water use of the PAFF Box, a small-scale aquaponic system. Aquac Eng. 2017; 78: 130- 139.
9. Danner R.I., Mankasingh U., Anamthawat-Jonsson K. & Thorarinsdottir R.I. Designing aquaponic production systems towards integration into greenhouse farming. Water. 2019; 11(10): 2123.
10. Kloas W., Groß R., Baganz D., et al. A new concept for aquaponic systems to improve sustainability, increase productivity, and reduce environmental impacts. Aquac Environ Interact. 2015; 7(2): 179- 192.
11. Graber A. & Junge R. Aquaponic systems: nutrient recycling from fish wastewater by vegetable production. Desalination. 2009; 246(1): 147- 156.
12. Baganz G.F.M., Baganz D., Staaks G., Monsees H. & Kloas W. Profitability of multi-loop aquaponics: year-long production data, economic scenarios and a comprehensive model case. Aquac Res. 2020; 51(7): 2711- 2724.
13. Xie K. Life cycle assessment (LCA) and techno-economic analysis (TEA) of various biosystems. Major: Industrial and Agricultural Technology. Iowa State University; 2015.

14. Quagraine K.K., Flores R.M.V., Kim H-J & McClain V. Economic analysis of aquaponics and hydroponics production in the U.S. Midwest. *J Appl Aquac.* 2018; 30(1): 1- 14.
15. Rennert B. & Drews M. The possibility of combined fish and vegetable production in greenhouses. *Adv Fish Sci.* 1989; 8: 19- 27.
16. Lewis W.M., Yopp J.H., Schramm JRHL & Brandenburg A.M. Use of hydroponics to maintain quality of recirculated water in a fish culture system. *Trans Am Fish Soc.* 1978; 107(1): 92- 99.
17. Sneed K. Fish farming and hydroponics. *Aquac Fish Farm.* 1975; 2(1): 18- 20.
18. McMurtry M.R., Sanders D.C., Cure J.D., Hodson R.G., Haning B.C. & Amand ECS. Efficiency of water use of an integrated fish/vegetable co-culture system. *J World Aquacult Soc.* 1997; 28(4): 420- 428.
19. Turnsek M., Joly A., Thorarinsdottir R. & Junge R. Challenges of commercial aquaponics in Europe: beyond the hype. *Water.* 2020; 12(306): 18.
20. Chumtong J. & Kaldevey D. Beyond the Google Ngram Viewer. Vol. 08. 2017: 34. FIW Working paper. <http://hdl.handle.net/20.500.11811/1150>
21. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome: FAO: 2020.
22. Joyce A., Goddek S., Kotzen B. & Wuertz S. Aquaponics: closing the cycle on limited water, land and nutrient resources. In: S Goddek, A Joyce, B Kotzen, GM Burnell, eds. *Aquaponics Food Production Systems: Combined Aquaculture and Hydroponic Production Technologies for the Future.* Cham: Springer International Publishing; 2019.
23. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI). *Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets.* Rome: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO; 2020: 320.
24. Aubakirova, K. M., Kulataeva, M. S., Satkanov, M. Z., & Alikulov, Z. A. Rational use environmentally friendly products of aquaculture. *Биологические Науки Казахстана.* 2021; 4: 15-21.
25. Gott J. *Practicing Ecologies: Aquaponics and Intervention in the Anthropocene.* University of Southampton; 2019.
26. Thakur M. & Shrivastava N. *Aquaponics: A Sustainable Approach to Food Security.* Lambert Academic Publishing; 2020: 112.
27. Mchunu N., Lagerwall G. & Senzanje A. Food sovereignty for food security, aquaponics system as a potential method: a review. *J Aquac Res Dev.* 2017; 8.
28. UN. *Food assistance convention - covention relative à l'assistance alimentaire.* 2012: 33.
29. Greenfeld A., Becker N., McIlwain J., Fotedar R. & Bornman J.F. Economically viable aquaponics? Identifying the gap between potential and current uncertainties. *Rev Aquacult.* 2019; 11(3): 848- 862.
30. Lennard W. *Commercial Aquaponic Systems.* Aquaponic Solutions Book Store; 2017: 400. <https://asbookstore.wixsite.com/asbookstore/product-page/commercial-aquaponic-systems-digital-pdf-version>
31. Palm H.W., Knaus U., Appelbaum S., et al. Towards commercial aquaponics: a review of systems, designs, scales and nomenclature. *Aquac Int.* 2018; 26(3): 813- 842.
32. Rakocy J., Bailey D., Shultz C. & Danaher J. *Design and Operation of the UVI Aquaponic System.* Agricultural Experimental Station Publications; 2013: 48.
33. Peterhans T. *Aquaponic Nutrient Model.* BCT. Wageningen University; 2015. <https://edepot.wur.nl/365927>.
34. Goddek S., Delaide B., Mankasingh U., Ragnarsdottir K., Jijakli H. & Thorarinsdottir R. Challenges of sustainable and commercial aquaponics. *Sustainability.* 2015; 7(4): 4199.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЛКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Рахимжанова Елизавета Алексеевна

Магистрант экономмческого факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

Научный руководитель- Байгабулова Куляш Касымжановна

Астана, Казахстан

Аннотация: Несмотря на инновационные научные разработки, обеспеченность скота кормами остается недостаточной, то есть в большинстве хозяйств дефицит высококачественных растительных кормов не позволяет сбалансировать рационы сельскохозяйственных животных по важным показателям, особенно энергии и протеину. Зная определенные приемы и характеристики возделываемых кормовых культур существует возможность решения ряда агроэкономических проблем.

Ключевые слова: кормовые культуры, белок кормовых культур, многолетние кормовые травы, агроэкономика, кормопроизводство.

Кормовые культуры являются неотъемлемым элементом структуры сельскохозяйственного производства. Необходимость увеличения белка в кормовых культурах обусловлено не только ростом населения, но и тенденцией роста потребления мяса и других продуктов животноводства на душу населения. [1]

Сеяные многолетние кормовые травы являются основой полевого кормопроизводства, одним из важнейшим источником получения кормовых растительных белков для животноводства.

Из литературы известны, что управление содержанием протеина на сеяных сенокосах и пастбищах возможно, прежде всего, изменением соотношения в смесях злаковых и бобовых компонентов, существенно различающихся по химическому составу. [2]

Бобовые травы характеризуются более высоким содержанием кормового белка / 18-25%/, двухвалентных катионов/ Са- 0,9-1,5%, Mg 0,2-0,3% /, некоторых микроэлементов /меди 1,5-2,5, кобальта 0,2-0,3, серы 0,1-0,2%/ и незаменимых аминокислот /лизина- 8-10, метионина 1-2г/кг/. В злаковых травах больше содержится водорастворимых углеводов /5-12%/, калия /1,5-5% /, клетчатки /25-35%/ в зависимости от фазы развития.

Поэтому их желательно выращивать в виде травосмеси в полевых и кормовых севооборотах, для получения сена и зеленого корма, для приготовления силоса и травяной и сеной муки.

Многолетние кормовые сеяные травы и их смеси дают высокий урожай зеленого корма и сена при более низкой себестоимости кормовых единиц, чем другие сельскохозяйственные культуры и имеют ряд преимуществ.

Во-первых, они способны давать корм для животных с ранней весны до поздней осени. Все виды многолетних сеяных трав, выращиваемых в полевых севооборотах, начинают интенсивный рост при среднесуточной температуре воздуха 5 градусов С, то есть примерно через 15 дней после таяния снега, заканчивают интенсивный рост глубокой осенью.

Во-вторых, зеленая масса и сено многолетних трав характеризуются высокими кормовыми достоинствами. Люцерновое сено содержит много протеина, который легко переваривается. Питательность 1кг люцернового сена равняется 0,53 кормовой единицы, а гранулы и брикеты, приготовленные из зеленой массы многолетних культур, по питательности приравниваются к зерну овса.

В-третьих, многолетние сеяные травы, имея мощной разветвленной корневой системой являются важным средством предотвращения ветровой и водной эрозии почвы.

В-четвертых, многолетние сеяные травы предотвращают вымывание питательных веществ за пределы корнеобитаемого слоя.

В-пятых, многолетние сеяные травы способствует значительному накоплению гумуса в почве, который улучшает ее свойства. Чем больше содержится в почве гумуса, тем ниже ее теплопроводность и выше теплоемкость. Это обстоятельство смягчает губительное действие отрицательных температур на многолетние травы в зимний период.

В-шестых, многолетние бобовые травы обогащают почву азотом т. е. биологизацией земледелия путем обогащения почвы гумусом и азотом. Например, люцерна оставляет в почве 300кг\га, клевер до 150кг\га азота.

По биологическим особенностям и продолжительности жизни кормовые травы разделяются на две большие группы: многолетние травы и однолетние травы. Те и другие, в свою очередь подразделяются на бобовые травы и злаковые травы.

Среди многолетних кормовых культур, широко возделываемых в республике особую значимость имеют растения из семейства бобовых- люцерна, эспарцет, клевер, и двулетние донники.

Эти культуры известны как накопители азота, положительно влияющие на физические свойства почвы (способны повышать ее плодородие), а также эти культуры хорошие предшественники для зерновых культур. По содержанию питательных элементов они не имеют себе равных, поэтому с целью увеличения растительного белка и питательности корма, обычно в травосмеси добавляют один-два компонента из бобовых культур. При заготовке сенажа, сенной муки и силоса повышаются питательность корма. Кроме того, все бобовые травы являются хорошими медоносами. В таблице 1 представлена характеристика перечисленных многолетних кормовых культур.

Таблица 1. Многолетние кормовые культуры

Название	Краткая характеристика
Люцерна синяя (посевная) – MedjagosatjvaL	Благодаря своим высоким кормовым достоинствам люцерна посевная является одним из важнейших кормовых растений. Она дает прекрасный корм для всех видов животных, отличается высоким содержанием белка, высокой переваримостью и витаминностью. В 100 кг. зеленой массы в среднем содержится 21,3 корм. ед.и 4,1кг.переваримого протеина; в сене- соответственно 43,3 и 10,3, а также(на сухое вещество): 18% протеина, 14,2-белка, 2,7- жира, 30,2- клетчатки, 39,4% БЭВ (безазотистое экстрактивное вещество). По питательности 4,5кг сена люцерны равны 4кг отрубей. Люцерна может использоваться на сено, на зеленый корм, пастбище, силос. Люцерновое пастбище является лучшим пастбищем для свиней.
Эспарцет (Onobrychis)	Эспарцет дает самый ранний, хорошо поедаемый, высокобелковый корм, используется на зеленую массу, сено и выпас. Содержит в три раза больше протеина, чем люцерна. В отличие от клевера и люцерны скармливание зеленой массы эспарцета при пастьбе по росе или в дождливую погоду не вызывает у скота заболевания тимпанитом. Урожайность сена – 4 – 5 т/га, семян – 0,7 – 0,9 т/га.

<p>Клевер луговой (красный) - Trifolium pratense L.</p>	<p>Значение и районы возделывания. Из клевера заготавливают сено, силос, сенаж, травяную муку, гранулы и брикеты. С помощью клубеньковых бактерий он формирует азот из воздуха, превращая его в доступный элемент питания растений.</p>
<p>Донники/Melilotus/</p>	<p>Представляет собой ценное белковое двухлетнее кормовое растение и может быть использован в виде зеленой массы (на пастбище), силоса и сена.</p>
<p>Пырей бескорневищный (Agropyron).</p>	<p>Многолетнее верховое рыхлокустовое травянистое растение семейства злаковых. Озимо-ярового типа развития. Ценная сенокосная и пастбищная высокоурожайная трава, поедается всеми домашними животными по питательности превосходит многие многолетние злаковые травы.</p>
<p>Житняки (Agropyron).</p>	<p>Состав и питательность житнякового корма находятся в прямой зависимости от многих факторов: почвенно климатических условий, сорта, агротехники, стадии вегетации, технологии уборки и хранения урожая. Зеленая масса житняка может использоваться на выпас, на сено и травяную муку.</p>
<p><i>Примечание: составлено автором на основе источника [2]</i></p>	

Таким образом, соблюдая перечисленные приемы и зная особенности и основные характеристики возделываемых многолетних кормовых культур, предприниматели, задействованные в сельскохозяйственном производстве; смогут увеличить содержание белка в кормовых культурах, что приведет к повышению питательности, быстрой насыщаемости, сокращению посевных площадей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бельшикина М.Е.. Проблема производства растительного белка и роль зерновых и бобовых культур в ее решении. Научная статья. – Москва, 2018. – 1 с.
2. Аубакиров К., Оразбаев К.Ш, Жоламанов К.К.. Резервы увеличения тпроизводства кормового растительного белка. Учебное пособие. – Алматы, 2020.- 56-86 с.
- 3.Сахибаев А.А., Роль традиционных и новых интродуцированных кормовых культур. Научный журнал «Аграрная наука»№5, 2017.

ЖЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТЫНДА ЖЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚТАРДЫ КЕҢІСТІКТЕ ТИІМДІ ОРНАЛАСТЫРУ

Дүйсенова Диана Дүйсенқызы

Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультетінің магистранты,
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті»
Ғылыми жетекші: Баярлин Алмаз Есдаулетович
Астана, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Қазақстан Республикасында Жерді пайдаланудың кеңістіктегі аумақтық кемшіліктері және олардың шешімдері қарастырылған, сондай-ақ жердің статистикалық материалдары, құқықтық аспектілері мен экологиялық мониторингі жайлы ақпаратталған.

Тірек сөздер: жерге орналастыру, рационалды қолданыс, шаруашылықаралық жерге орналастыру, жер пайдаланушылық кемшіліктері.

Зерттеудің мақсаты нарықтық қатынаста жер пайдаланушылықтарды кеңістікте қайта қарастырып жерді ұтымды пайдалану. Бұл шараларды жүргізу үшін зерттелетін ахуалдарды шетелдік елдерде жүргізілетін зерттеулер мен басқа да шаралар мен салыстыруды қажет етеді. Кез келген қоғамда жер пайдаланушылықтар мемлекеттік сипатта үлкен дәрежеге ие, және жердің табиғи ресурс ретінде рөлі де ерекше. Жердің пайдаланылуы арқылы мемлекеттік істер (өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс, орман, су, жол) байланысты барлық жұмыстар жүзеге асырылып отырады. (6) Сондықтан да жалпы әлемде жердің тиімді орналасуына көңіл бөлінеді. Статистикалық мәліметке сүйенсек жалпы ұтымсыз жерді пайдалану нәтижесінде адамзат тарихи кезеңінде шамамен 2 миллиард га құнарлы жер жоғалған. Бұл көрсеткіш әлем бойынша қазіргі егістік жер ауданынан асып түседі. Нидерландиядағы Халықаралық Орталықтың ғалымдарының зерттеуі бойынша, әлемде 7-8 млн жер, яғни 5-10% ауыл шаруашылық мақсатта тиімсіз қолданылғаны үшін әртүрлі деградациялық өзгерістерге ұшырайды. Біздің елде де бұл ахуал туындап отыр, соңғы 30 жыл аралығында егістік жерлер қолданыстан шықты. 1994 жылы егістік жердің ауданы 35,055 млн га жерді құраса, қазіргі таңда 29395 млн га жерді құрайды. Яғни соңғы 30 жыл аралығында Республика аумағында 16% егістік жерлері дұрыс игерілмегендіктен жойылды. (1) Зерттеу объектісінің де статистикалық мәліметіне көз жүгіртсек Целиноград ауданында да игерілмеген және кеңістікте тиімсіз орналасқан жер пайдаланушылықтардың бар екенін көреміз.

1-кесте. Ақмола облысы, Целиноград ауданының жер пайдаланушылықтарының көлемі

№	Жерпайдаланушылықтың түрлері	2020 жылғы көрсеткіштер (га)	2021 жылғы көрсеткіштер (га)	2022 жылғы көрсеткіштер (га)
1	Жалпы егістік жер ауданы	323693	323693	323693
2	Кеңістікте тиімді орналасқан жыртылған жерлер	227073	212202	197703
3	Кеңістікте тиімсіз орналасқан егістік жерлер	96620	111491	125990
4	Дұрыс орналасқан алаптар саны	604	661	730

Жоғарыда көрсетілген статистикалық көрсеткіштер бойынша Целиноград ауданының соңға 3 жыл аралығындағы жердің қандай өзгерістерге түскенін көре аламыз. Орта есеппен алғанда 212326 га жер пайдаланушылықтары кеністікте тиімді орналаспағандықтан, жойылып жатыр. Ал Республика аумағында 5660 млн га жер жойылды. (4)

Бұл ахуалдар қазіргі жер қатынастарын және жер реформасы процесінде түбегейлі өзгертулерді қажет етеді. Тарихқа көз жүгіртсек 1991 жылдан бастап жер учаскесі айтарлықтай өзгеріске ұшырады, басты себептен бірі басқарудың жаңа формасы, жеке меншік пайда болуы. Меншік түріне байланыста азаматтар тиесілі жерлерін алды, алайда жерлердің кеністікте бұрыс межеленуі әсерінен қолданыстағы жерлердің көптеген кемшіліктері анықталды. Целиноград ауданы бойынша да 2012 – 2015 жылдар аралығында да бұрыс межеленбеу процесінен жағдай ұшыға түсті. Бұл кемшіліктердің пайда болуынан басты пайда болу себебінің бірі жерге орналастырудың шаруашылық аралық жерге орналастыру бөліміне дұрыс мән бермеуінен пайда болды. (3)

Шаруашылық аралық жерге орналастыру жерге орналастырудағы қолданыстағы объекттерді немесе жаңа объектілердің құрылу барысында жерді рационалды межелеу шараларын құрайды. Межелеу шаралары тек ҚР заңнамасына сай құқықтық құжаттар мен жүргізіледі. Жаңа объектілерін межелеу немесе қолданыстағы жерді межелеу принципі бойынша

- Жерге орналастыруды, геодезиялық, картографиялық және жерді пайдалануға, қорғауға және қайта бөлуге байланысты өзге де құжаттаманы жүргізу нәтижесінде алынған мемлекеттік жер кадастрындағы, мемлекеттік деректер қорындағы жерге орналастыру объектілері туралы ақпаратты;

- жерге орналастыру объектісінің ауданын ;

- жерге орналастыру объектісінің орналасқан жерін, мөлшерін, шекарасын және жерге орналастыру объектісінің картасын (жоспарын) қажет етеді. (5).

Жоғарыда көрсетілген ақпарат бойынша жердің тиімді пайдалануына кедергі жасайтын бірқатар кемшіліктер анықталады. Бұл кемшіліктерді жою процесін біз жер пайдаланушылықты кеністікте жетілдіру процесі деп атаймыз. Қазақстан Республикасының Ақмола облысы Целиноград ауданы аумағында жиі таралған 10 түрі кездеседі:

-Жер пайдаланушылық аумағының қолайсыздығы. Шаруашылықтың мамандандырылғандығына және аймақтық ерекшеліктеріне сәйкес болмауы. Басқаша айтқанда, өндірістің салалық құрылымы мен табиғи жағдайларға үйлеспеуі. Бұл кеністіктік кемшіліктер өндірістің басқару тиімділігіне, транспорттық және басқа шығындарға ықпалын тигізеді.

-Алабарлық жер пайдаланушылықтың басқа жер пайдаланушылықтар территорияларымен бір қатар учаскелерге бөлінуі. Шаруашылық территориясының бұндай орналасуы транспорттық шығындардың өсуіне, жұмыс уақытының бос жоғалуына, сонымен қатар шалғай жерлерді пайдалану тиімділігінің төмендеуіне, өнімнің дұрыс өнделмеуіне әкеліп соғады.

-Топографиялық алабарлық жер пайдаланушылықтың территориясынан табиғи (өзен, сай, және т.б.) немесе жасанды коммуникативті құрылыстар (автожолдар, теміржол, құбырлар және т.б.). Бөлек қалған жер учаскелерін пайдалану едеуір қиындайды. Сонымен қатар тасымалдау шығыны, жұмыс күші, ұлғая түседі. Осыған орай жердің өнделуі сапаса төмендейді.

-Шалғай жерлік – кейбір учаскелерінің өндірістік орталықтардан тым алыс орналасуы. Бұл кемшіліктеде жоғарыда аталған кемшіліктердей жұмыс күші, жұмыс уақыты, және транспорттық шығындарының ұлғаюына әкеліп соғады.

–Теңбілдеулік – бір жер пайдаланушылықтың территориясында басқа шаруашылықтың учаскелерінде орналасуы.Салдары жердің дұрыс өнделмеуі, шығынның кобеюі..

-Ауылшаруашылық жерлерінің ұсақ құрылымында егістік жерлер мен жемшөп алқаптарының контурларының аздығымен сипатталады, бұл егістіктерді өңдеу мен ауылшаруашылық жүктерін тасымалдау шығындарын едәуір арттырады.

-Меженің қисықтығы шекараның бұрылыс нүктелерін арттырады. Бұл кемшілік салдарынан алап дұрыс рационалды конфигурациямен қолданылмайды.Сол себептен жер дұрыс қолданысқа ие болмайды немесе транспорттық , жұмыс күші, уақыты артады. –меженің сынылуы кезінде бір жер пайдаланушылықтың басқа жер пайдаланушылықтың жеріне сына немесе шығынғы жер түрінде енуі. (3)

Жоғарыда аталған барлық кемшіліктер өндіріс жұмысы, өнімнің сапасына әсер етеді.Мұндай нәтиже жер пайдаланушылықтарды кеністікте тиімді орналастыруын талап етеді. Осыған орай жер пайдаланушылықты жетілдіру тек ретке келтіру арқылы ғана емес, сонымен қатар аумақты ішкі ұйымдастыру, өндірістік бөлімшелерді, жерлер мен ауыспалы егістерді тиісті орналастыру арқылы қол жеткізуге болады. Кеністіктік кемшіліктердің жоюдың тағы бір тәсілдерінің бірі тең ауданды және тең бағалы жер танаптарымен алмасу, шаруашылық арасында өзара келісім бойынша жерді алып сату, тең ауданды және тең бағалы учаскелермен алмасу, жер пайдаланушылықтарды мемлекеттік құқықтық базасымен пайдаланушылықтарды қайтадан құру, немесе жерді мемлекеттік қорға қайтару. Қортындылай келе келесі ұсыныстарды жасауға болады:

1.Жер пайдаланушылықтарды кеністікте тиімді орналастыру барысында жер конфигурациясына ерекше мән берілсе барлық территориялық, кеністіктік кемшіліктер жойылады.

2.Жер пайдаланушылықты жетілдіру үшін қазіргі таңда құқықтық базаға жаңа алгоритмдер және методикаларды тәсілдер қосылса, кеністік кемшіліктер де жойылады.

3.Кеністіктік кемшіліктерді жою барысында тек конфигурацияға көңіл бөлмей, жердің мелиорациялық жағдайын жақсартатын комплекстік шараларды ұйымдастыру қажет. Осыған орай жердің сапасы үнемі артады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

- 1.А.И.Гагарбу, Землепользование проблемы и пути решения., 2009жыл, СГГА Новосибирск
- 2.Ж.Шиагева, Sustainable Land Management, Iackground Paper No.2,2013.
- 4.Егістік жерлер статистикасы - Лента времени (time.graphics)
- 5.Буров М.П., Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятельности. 2020 жыл.
6. Кульмаганбетова А. С. Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Республике Казахстан/ WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. - Пенза: МЦНС “Наука и Просвещение”. - 2016. - 282 с.

ББК 636.09

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ІРІ ҚАРА ПАСТЕРЕЛЛЕЗІНІҢ
ИНДЕТТАНУЛЫҚ МОНИТОРИНГІСІ ЖӘНЕ ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫ»

Тажбаева Даурия Талаповна

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті,
Орал, Қазақстан

Аннотация. Қазақстан аумағында ірі қараның пастереллезі төл арасында энзоотиялық түрде жиі кездеседі. Ауру летальдылықпен, мал өнімділігінің төмендеуімен, микробтың патогендік түрлерінің жануарлар ағзасында ұзақ сақталуымен сипатталады.

Кілт сөздер: пастереллез, эпизоотология, микроб, эпизоотологиялық мониторинг, қоздырушы

Ауыл шаруашылығының, соның ішінде мал шаруашылығының өркендеп дамуы, бірінші кезекте мал басының әртүрлі жұқпалы ауруларынан таза болуына тікелей байланысты екендігі белгілі жәйт. Мал басын жоспарлы түрде көбейтуге, олардан алынатын өнімдердің сапасын жақсартуға ауыл шаруашылық жануарларын індеттерден сақтандыруға бағытталған шаралардың тиімді және нәтижелі өткізілуі үлкен әсерін тигізеді. Жалпы және арнайы сақтандыру шараларын дер кезінде және жүйелі түрде іске асырып отырған жағдайда ғана ауыл шаруашылығына үлкен экономикалық зиян келтіретін және әлеуметтік маңыздары бар, өте кеңінен таралынған жұқпалы аурулардың алдын алу мүмкін болады. Осындай жұқпалы аурулардың қатарына пастереллез де жатады.

Малдәрігерлік есептерге сәйкес Қазақстан аумағында ірі қараның пастереллезі төл арасында энзоотиялық түрде жиі кездеседі. Ауру 100 пайызға дейінгі летальдылықпен, мал өнімділігінің төмендеуімен, микробтың патогендік түрлерінің жануарлар ағзасында ұзақ сақталуымен сипатталады. Бұндай пастерелласақтағыш жануарлардан, қоздырғыш сүтқоректілердің басқа түрлеріне беріліп, жаңа эпизоотия ошақтарының туындауына себепші болады.

Ауру қабылдағыш жануарлар түрлерінің шеңберінің кеңдігі және қоздырғыштың әртүрлі тіршілік иелерінің ағзаларында өсіп-көбеюге тез биімделгіштігі пастереллездің кеңінен таралуына мүмкіндік береді.

Жануарлардың пастереллезі өте кең таралған және дүние жүзінің барлық елдерінде тіркелінеді. Пастереллездің эпизоотологиясы Батыс Қазақстан облысының жағдайында жеткіліксіз зерттелінгендіктен ірі қараның пастереллезінен арнайы сақтандыру және ауру малды емдеу үшін шаралар жоспарын құруда аса қажетті мәліметтерді жинақтау, атап айтар болсақ, ірі қараның пастереллезінің пайда болуы, таралуы заңдылықтарын және аурудың өтуіндегі асқыну дәрежесін анықтау өзекті мәселе болып табылады.

Эпизоотологиялық мониторинг – инфекциялық ауру жөніндегі мәліметтерді жинақтау, белгілі материалдарды жалпылау мен талдау және қорытындыланған деректі қажетті мекемелерге жеткізу болып табылады.

Республика деңгейінде көпшілік инфекциялық ауруларға қарсы вакциндеу жұмыстарын тоқтатуға орай жыл сайынғы мониторингілік зерттеулердің маңызын бірнеше есе арттырады. Мониторингілік зерттеулер індеттік жағдай жөніндегі деректердің, жүргізілетін сақтық шаралардың тиімділігінің шынайылығын көрсетеді және осының нәтижесінде ауруды аудандастыру арқылы оның енетін бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде аса қауіпті аурулар бойынша қысқа және ұзақ мерзімді болжам беруге мүмкіндік туғызады. Ветеринария ісінің арнайы шаралар жүйесі ретінде халық

шаруашылығына немесе экономикалық зор маңызы бар. Мәселен, ветеринарлық қызметтің тікелей қатысуымен мал ауруларынан сақтандыру, малдан сапалы өнім алу қамтамасыз етіледі.

Батыс Қазақстан облысы бойынша ірі қара пастереллезінің таралу деңгейін зерттеу, мәліметтерді жинақтап, нәтижелерін талдау және ғылыми-негізделген індеттанулық мониторингілеу жүйесін дайындау.

Кешендік зерттеу нәтижесінде ірі қара пастереллезі бойынша облыс аумағында індеттік аудандастыру және картографиялық зерттеу жүргізілді. Салыстырмалы аспектіде пастереллосақтағыш жануарлардың негізгі және қосымша тәсілдерінің тиімділігі зерттелінген, ол пастереллездің өмірлік диагностикасының дұрыстығын және анықтығын арттырады. Эпизоотологиялық географияның мәліметтері бойынша ірі қара пастереллезін алдын алу және төмендету мақсатында дифференциалдық жүйе шаралары ұсынылды.

Пастереллездің анықтамасы және тарихи деректер

Пастереллез (Pasteurellosis) немесе геморрагиялық септицемия, - қоздырғыштың қанға енуімен және ішкі ағзалардың, шырышты қабықшалардың қабынуымен, яғни септицемиямен сипатталатын жіті инфекциялық ауру. Бұл дертке мынадай белгілер тән: дене қызуының көтерілуі, бөртпенің пайда болуы, буындардың, өкпенің, ішектердің, ми қабықшаларының, көздің қабынуы.

Індеттік ерекшеліктері. Пастереллезге үй және жабайы сүт қоректілер мен құстардың барлық түрлері бейім. Онымен адам да ауырады. Тауық пен үй қоянында ауру індет ретінде байқалады. Басқа жануарларда індет ретінде таралғанымен де, мұндай жаппай ауру онша жиі байқалмайды. Ет қоректі жануарлар біршама төзімді келеді.

Пастереллездің өліткен түрінде жіті өтіп індет ретінде қаулауы ірі қара мен жабайы күйіс қайыратын жануарларда біздің өлкемізде *P.multocida* В-типті, ал Африкада-*P.multocida* Е-типті қоздырса, құста-*P.multocida* А-типті қоздырады. Пастереллездің оқтын-оқтын энзоотиялық пневмония ретінде жітілеу және созылмалы өтетін түрі бұзауда *P.multocida* А-типті және *P.haemolytica*, ал шошқада *P.multocida* А және Д-типтері мен *P.haemolytica* қоздырады.

Ауру қоздырушысының бастауы пастереллаларды алып жүретін аурудан жазылған жануарлар. Алып жүру мерзімі жылдан астам болуы мүмкін. Пастереллезге тән қасиет – сау жануарлардың арасында да қоздырушыны алып жүрудің көп кездесуі. Сау шаруашылықтарда ауырмаған малдың пастереллаларды алып жүруі сырт жерден ауруды әкелмей-ақ пастереллездің өзінен-өзі қаулауына себеп болады. Әдетте мұндай жағдай жануарларға әртүрлі қолайсыз факторлардың әсер етуінен кейін байқалады.

Пастереллездің індеттік ерекшелігі – оның бір жерге орын теуіп, энзотия ретінде байқалып, тұрақты індет ошағының қалыптасуы.

Табиғи жағдайда пастереллалар жануар денесіне тыныс және ас қорыту жолдары арқылы, ал ерекше бір жағдайда ғана зақымданған тері арқылы енеді. Енген орынында микроб өсіп-өніп, сөлмен қанға өтеді де, септицемияның әсерінен көп жағдайда жануарлар 12-36 сағат өткенде өледі. Дерттің өрбіп денеге жайылуына пастереллалардың фагоцитозды тежеуі (аяқталмаған фагоцитоз), улы заттардың пайда болуы және оның нәтижесінде капиллярлардың жаппай зақымдануына жағдай жасайды.

Сыр мен қой пастереллезбен кез келген жаста ауырады, әйткенменде жас төлдің бейімділігі жоғары болып келеді. Ең жиі ауыратын жануарлар-буйвол, олардың сиырмен салыстырғанда өлім көрсеткіші екі есе жоғары. Тропикалық елдерде пастереллез ірі қарада әдетте індет түрінде жуынды маусымда жаппай ауруға шалдығу және өлімге ұшырау арқылы байқалады. Қоңыржай климатты аймақта пастереллез негізінен күз бен көктемде кездеседі.

Ауырған мал қоздырушы микробты мұрыннан аққан сора, дем алғандағы ауа, сілекей, нәжіс арқылы бөліп шығарады. Қоздырушының берілу факторлары мен таралу жолдары алуан түрлі. Берілу факторларының ішіндегі ең елеулілері микробпен ластанған қора-жай, ауа, жемшөп және құрал-саймандар. Құстардың арасында пастереллездің таралуына *Dermanyssus gallinae* және *Argas persicus* кенелері айтарлықтай қызмет атқарады. Аурудан сау емес шаруашылықта тышқандер мен егеуқұйрықтар қоздырушының бастауы және тасымалдаушысы бола алады.

Індет жағдайын ескермей жануарларды жөн-жосықсыз орын ауыстыру, мөлшерден тыс тығыз орналастыру, ветеринариялық-санитарлық ережелерді дұрыс орындамау, зарасыздандырылмаған қасапхана қалдықтарын пайдалану пастереллездің таралуына ықпал етеді.

Пастереллез кезінде ауруға шалдығу және өлім көрсеткіші қоздырушы микробтың уыттылығы, табындағы малдардың иммундік жағдайы және күтімі, қосалқы инфекциялардың болуы және сауықтыру шараларының дұрыс, уақытылы жүргізілуіне байланысты болады.

Батыс Қазақстан облысынды ірі қара пастереллезінің таралуын анықтау.

Ауыл шаруашылығының, соның ішінде мал шаруашылығының өркендеп дамуы, бірінші кезекте мал басының әртүрлі жұқпалы ауруларынан таза болуына тікелей байланысты екендігі белгілі жәйт. Мал басын жоспарлы түрде көбейтуге, олардан алынатын өнімдердің сапасын жақсартуға ауыл шаруашылық жануарларын індеттерден сақтандыруға бағытталған шаралардың тиімді және нәтижелі өткізілуі үлкен әсерін тигізеді. Жалпы және арнайы сақтандыру шараларын дер кезінде және жүйелі түрде іске асырып отырған жағдайда ғана ауыл шаруашылығына үлкен экономикалық зиян келтіретін және әлеуметтік маңыздары бар, өте кеңінен таралынған жұқпалы аурулардың алдын алу мүмкін болады. Осындай жұқпалы аурулардың қатарына пастереллез де жатады.

Бұл індетке жануарлардың барлық түрлері, соның ішінде құстарда шалдыққыш болып келеді.

Ветеринариялық және медициналық ғылымдар осы аурудың эпизоотологиясы мен эпидемиологиясын зерттеуде үлкен жетістіктерге жетті. Атап айтқанда, індеттің клиникасы мен анықталынуы, әртүрлі жануарларда байқалу және өту ерекшеліктері анықталынып, арнайы сақтандыру шаралары ұсынылды.

Пастереллез (*Pasteurellosis*) – жіті өткенде өлітиюдің белгілерімен, ал жітілеу және созылмалы кезінде негізінен өкпенің қабынуымен ерекшеленетін сүт қоректілер мен құстардың көптеген түрлері ұшырайтын жұқпалы ауру.

Қоздырушысы - Pasteurellamultocida – оншақты ірі емес, грамтеріс, қозғалмайтын, спора түзбейтін, жеке-жеке, кейде жұпталып, сирегірек қысқа тізбек түрінде орналасатын бактерия.

Түрі мен мөлшері шыққан ортасына байланысты әр түрлі болады. Олар негізгі барлық анилиндік бояулармен боялады. Ауру малдың ұлпасындағы пастереллалар ұсақ, сопақша болады да, метилен көгі немесе Романовский – Гимза әдісімен биполярлы (екі шеті) боялады. Жаңадан алынған вирулентті штамдарының көпшілігінің капсуласы бар. Қан мен органдардан жасалған жағындыларда қозғалмайтын овоидтар, сорпа культураларында көлемдері 0,3 - 1,25 x 0,25 - 0,5 мкм болатын коккалар мен диплококкалар түрінде болады.

Пастереллалар – жартылай ауасы бағалы микробтар. Кәдімгі қоректік орталарда 37°C кезінде жақсы өседі, жаңадан алынған өсімдерін өсіру үшін қан сарысуы немесе 15% ашытқылық экстракт және 0,15% қос қосындылы фосфор қышқылды натрий қосылған, сонымен қатар етті ферменттік гидролиздеу арқылы алынған қоректік орталар қолданылады. Бактериялар сорпада өскенде қоректік орта түгелдей лайланып, ЕПА-да үш түрлі шоғыр түзеді: тегіс (S), бұдыр (R) және кілегейлі (M). Ферменттілік қасиеті төмен,

өзгеше қасиеті болып триптофан қосылған сорпада индол түзуі және нитратты нитритке дейін тотықсыздандыруы есептелінеді.

P.multocida А типі жиі –күста, сирек – шошқада, ірі қара мен буйволда, *P.multocida* В және Е типі – ірі қара малында, ал *P.multocida* Д типтері – барлық жануарларда кездеседі.

Сондай-ақ *Pasteurella multocida* антигендері де әр текті. Олар екі антигеннен тұрады: капсулдық (К-антиген) және соматикалық (О-антиген).

Өз кезегінде *Pasteurella multocida* түрі биохимиялық қасиеттері бойынша ажыратылатын үш түр астына бөлінеді. Оған: *Pasteurella multocida subspecies multocida*, *Pasteurella multocida subspecies septica*, *Pasteurella multocida subspecies galicida*.

Қазіргі кезде көптеген ғалымдар *Pasteurella* туыстасының *Pasteurella haemolytica* түрін *Mannheimia haemolytica* деп атауды ұсынуда.

Пастереллалардың төзімділігі. Микроб сыртқы ортаға төзімсіз, қыздырғанда және ультракүлгін сәулелердің, дезинфекциялық заттардың әсерінен тез өледі. Топырақ пен қорда микроб 3-4 күн сақталады.

Ауыл шаруашылық жануарларының пастереллезімен күресудегі негізгі жол – мал басын аурудан алдын-ала сақтандыру. Бұл, жануарларды бағып - күтудің және азықтандырудың қолайлы жағдайларын тудыруға бағытталған жалпы ветеринариялық шаралар мен биологиялық белсенді препараттар: вакциналар және гипериммунды сарысуларды пайдалануға негізделген алдын-ала сақтандырудың арнайы шараларынан тұрады.

Мал шаруашылығының нарықтық негізде дамуы жағдайында шаруашылықтарды індеттің енуінен қорғау және басты қағидасы -эпизоотиялық тізбекті мүмкіндік бар буында үзу, немесе аурудың жасырын түрге айналуына жол бермеу болып саналатын, індетке қарсы күресті ұйымдастыру қажет.

Жұқпалы аурулардан емдеу және олардан сақтандыру үшін антибиотиктер мен химиотерапевтік дәрі-дәрмектердің кеңінен қолданылуына қарамастан, бұл шараларда сарысулық препараттардың алатын орны ерекше.

Қорыта келгенде, пастереллезге эпизоотологиялық талдау соңғы жылдарда жиналған мәліметтер бойынша жүргізілді. Індеттік ошақ саны тұрақсыз. Пастереллез ауруының қарқыны басқа жылдармен салыстырғанда жоғары. Ауру жылдың кез-келген мезгілінде тіркелді. Пастереллез ауруына оң нәтиже берген сынамалар түлік түріне қарай ажыратылып, сезімтал жануар анықталды: бірінші орында - киік (35,4%), 2-ші - ІҚМ (34%), 3-ші орында - ҰҚМ (22,7%). Пастереллез табиғи ошақты ауру. Киік пен ірі қара мал көрсеткішінің айырмашылығы - 1,4% құрайды. Яғни, қазіргі таңда пастереллез ауруының эпизоотологиялық жағдайы тұрақсыз. Қолайсыз аумақтарда бақылау жұмыстарын жүргізу маңызды мәселе болып отыр.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Алимханова Қ.Н. Пастереллездің эпизоотологиялық және эпизоотологиялық сипаттамасы және зертханалық диагноз қою тәсілдері//Ғылыми жұмысы – 2009.-12-18б. 2.
2. Дерновая В.Ф. Биологические свойства пастерелла и вопросы лабораторной диагностики пастереллеза: автореф...канд.мед.наук. – Алматы, 1996.22с.
3. Мурзабеков К.Е. Пастереллалардың өндірістік штамдарының қасиеттері//Ветеринария. – 2010.№2.б.52.

УДК 637.12.04/07

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Бондаренко Ольга Викторовна

аспирант сельскохозяйственного факультета ТувГУ
научный руководитель – Монгуш Саяна Даржаевна
Кызыл, Россия

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования национальной тувинской молочной продукции, изготовленной по традиционной технологии из молока аборигенного скота, разводимого в разных природно-климатических условиях. Согласно результатам исследований установлено, что полученные продукты имеют не существенные отличия по органолептическим свойствам, однако отмечены значительные изменения их физико-химических свойств.*

Установлено, что все продукты, полученные из молока коров центральной лесостепной зоны Республики Тыва, имеют повышенное содержание массовой доли жира и белков.

***Ключевые слова:** молоко, молочная продукция, качество, природно-климатическая зона, сыр «Быштак», творожный продукт «Ааржы», кисломолочный продукт «Хойтпак».*

Молокоперерабатывающее предприятие как самостоятельный субъект ведения хозяйства является открытой системой, целостность и жизнеспособность которой обеспечивается благодаря элементам, из которых она сформирована. Формирование и проектирование необходимо осуществлять с учетом специфики условий ведения хозяйства, требований и желаний потребителей, рыночной конъюнктуры, и так далее [3].

На территории Республики Тыва локальными и аборигенными породами сельскохозяйственных животных являются лошади, коровы, яки, козы, овцы, олени и верблюды [2].

Основу питания составляла молочная и мясная пища, они были весьма искусны в приготовлении самых разнообразных молочных продуктов [1].

Экспериментальная часть работы выполнялась в разных природно-климатических зонах Республики Тыва. Для опыта были отобраны 10 голов коров, с учетом месяца лактации, уровня продуктивности. Отбор проб и подготовка молока для проведения исследований проводили в соответствии с требованиями ГОСТа 13928-84 [4].

В первую очередь изучены состав и свойства молока в различных природно-климатических зонах Республики Тыва. В отобранных пробах молока определяли содержание белка, жира, сухих веществ, результаты исследований качества молока представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества молока

№	Показатели	Ед. измер.	Климатическая зона	
			Центральная лесостепная	Южная сухостепная
1	Суточный удой	кг	8,06±0,96	7,8±0,901
2	Плотность	кг/м ³	1028,5±0,62	1027,5±0,15
3	Кислотность	°Т	16,0±0,02	16,0±0,01
4	Массовая доля жира	%	4,32 ± 0,13	3,37 ± 0,05
5	Массовая доля белка в том числе казеина сывороточных белков	%	3,6	3,2
			2,81	2,36
			0,74	0,49
6	Лактоза	%	4,58 ± 0,07	4,74 ± 0,08
7	Сухое вещество	%	12,24±0,01	12,2±0,02
8	СОМО	%	8,38±0,05	8,3±0,16
9	Температура при анализе	°С	23,35±0,1	23,35±0,38

По данным результатов, представленных в таблице установлено, что молоко коров центральной лесостепной зоны по показателям качества существенно превосходит основные аналогичные показатели коров южной сухостепной зоне. Это объясняется тем, что в каждой климатической зоне республики на корову влияют разные факторы, такие как климат, режим кормления, рацион.

Для определения качества готовой продукции соблюдая традиционную технологию были приготовлены наиболее распространенные национальные молочные продукты такие как сыр «Быштак», творожный продукт «Ааржы», кисломолочный продукт «Хойтпак».

В ходе проводимых исследований вся продукция была исследована по основным качественным показателям – массовая доля жира и белка, углеводов, СОМО. Данные полученные в результате эксперимента были статистически обработаны, результаты представлены таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества национальной молочной продукции Республики Тыва

№	Наименование показателя	Ед. измер.	Природно-климатическая зона					
			Центральная лесостепная			Южная сухостепная		
			сыр Быштак	Ааржы	Хойтпак	сыр Быштак	Ааржы	Хойтпак
1	Массовая доля влаги	%	49,7±0,2	79,7±0,3	-	44,5±0,2	80,0±0,3	-
2	Массовая доля белка	%	22,6±0,5	14,22±0,15	4,13±0,6	27,1±0,5	16,74±0,15	3,28±0,06
3	Массовая доля жира	%	27,20±1,1	2,0±0,3	2,25±0,08	27,90±1,1	2,15±0,3	2,0±0,1
4	Массовая доля углеводов	%	-	3,1	5,4	-	0,5	3,0
5	СОМО, %	%	-	-	10,1±0,4	-	-	6,8±0,4

Результат проведенных исследований показывает, что на состав и свойства национальных продуктов существенное влияние играет молоко, полученное в разных природно-климатических зонах.

Значительные изменения происходят в содержании основных компонентов молока таких как жир, белок, углеводы.

Органолептические показатели сырого творожного продукта «Ааржы» и кисломолочного напитка «Хойтпак», существенных различий по вкусу, запаху и внешнему виду не имеют.

В образцах, произведенных опытным путем по традиционным технологиям не обнаружено нарушений, санитарные правила и нормы. Были соблюдены, согласно требованиям, СанПиН 2.3.4.551-96.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Монгуш, С. Д. Сравнительная характеристика состава и свойств молока разных видов животных Республики Тыва / С. Д. Монгуш, О. В. Бондаренко, С. Х. Биче-Оол // Научное обеспечение животноводства Сибири : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Красноярск, 19–20 мая 2022 года / Составители Л.В. Ефимова, В.А. Терещенко. – Красноярск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 2022. – С. 509-514.

2. Нестерова, Ю. А. Аборигенный крупный рогатый скот Республики Тыва / Ю. А. Нестерова, О. В. Бондаренко // Балтийский морской форум : Материалы IX Международного Балтийского морского форума. В 6-ти томах . XIX Международная научная конференция, Калининград, 04–09 октября 2021 года. – Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2022. – С. 216-220.

3. Елохова, И. В. Экономика предприятий и организаций : учебное пособие / И.В.Елохова. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 101 с.

4. Двалишвили, В. Г. Показатели безопасности и качество национальной молочной продукции Республики Тыва / В. Г. Двалишвили, С. Д. Монгуш, О. В. Бондаренко // Зоотехния. – 2022. – № 3. – С. 36-40.

УДК 636.02

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗ

Аракчаа Ч. Алексеевич

аспирант ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,
научный руководитель – Грикшас Стяпас Антанович
Москва, Россия

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы оценки мясной продуктивности местных коз. Установлены убойные показатели живая масса, индекс мясности, коэффициент корреляции между живой массой и индексом мясности коз разводимых в разных природно-климатических зонах Республики Тыва.*

***Ключевые слова:** мясная продуктивность, козлятина, живая масса, мясность, обвалка, жиловка, убойный выход, качество.*

В Республике Тыва козоводство издавна является традиционной отраслью животноводства и дает более половины всей товарной продукции. Этому способствовали суровые природно-климатические условия, наличие обширных площадей естественных кормовых угодий, навыки местного населения и использование биологической энергии самих животных. Наличие долинных и горных естественных пастбищ предопределяет круглогодичную отгонно-пастбищную систему содержания коз, которая позволяет наиболее рационально использовать природные кормовые угодья, производить продукцию с наименьшими затратами, что является основой рентабельного производства [1].

Козлятина по своим вкусовым и питательным качествам близка к баранине. При качественном кормлении от коз всех пород можно получить хорошее мясо.

По многочисленным исследованиям животные при убое могут давать одинаковую по весу тушу, но при обвалке этих туш можно получить разное количество мякоти. Животные мясного направления по количеству мякоти в туше, при одинаковых условиях, превосходят животных других направлений.

Мясную продуктивность животных определяют после его убоя. Определение мясных качеств при жизни позволяет дать только предварительную оценку. Окончательную же оценку качеству мяса можно дать только после убойного учета [2].

Перспективным резервом увеличения производства мяса является интенсификация производства молодой козлятины. В этой связи нами проведена работа по изучению мясной продуктивности молодняка коз, разводимых в разных природно-климатических зонах (Южная сухостепная зона и центральная лесостепная зона). Нами проведен контрольный убой козчиков в возрасте 10 мес. по 3 головы из каждой зоны.

Контрольный убой сопровождался обвалкой полутуш, с целью определения выхода мякоти – мяса и костей, в соответствии с ГОСТ 7596-81 для определения морфологического состава туш. Убой проводили в соответствии с методическими рекомендациями ВИЖа. Нами определена доля мышц, жира, костей в туше животных в единицах массы и в процентах от массы туши. Были проанализированы и рассчитаны коэффициенты мясности в 10 месячном возрасте. К числу показателей характеризующих мясную продуктивность коз относятся живая масса, коэффициент мясности, убойные показатели и др. Мясные качества коз были оценены по таким показателям, как: предубойная масса, масса внутреннего жира, убойная масса и убойный выход. Все эти данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Убойные показатели козликов

Показатели	Природно-климатическая зона	
	южная сухостепная	центральная лесостепная
Предубойная живая масса, кг	25,27 ± 0,16	21,73 ± 0,14
Масса парной туши, кг	11,30 ± 0,23	9,17 ± 0,15
Масса внутреннего жира, кг	0,65± 0,03	0,55 ± 0,02
Масса охлажденной туши, кг	11,77± 0,19	9,59 ± 0,14
Убойная масса, кг	11,96± 0,19	9,72 ± 0,14
Убойный выход, %	47,32	44,78
Выход внутреннего жира, %	2,58	2,54
Выход туши, %	44,74	42,25

Показатели контрольного убоя свидетельствуют, что наилучшие убойные показатели были отмечены у козликов: выход туши составляет южной сухостепной зоны 47,32%, что превышает на 2,56 % выход туши от козликов центральной лесостепной (44,78%). По массе парной туши козлики центральной лесостепной зоны также значительно превосходили сверстников из южной сухостепной зоны на 2,13%.

В таблице 2 приведены данные по морфологическому составу туши козликов в разрезе природно-климатических зон.

Таблица 2 - Морфологический состав туши козликов

Отруб	Мякоть		Кости и хрящи		Отруб		Коэффициент мясности
	масса, кг	% к массе отруба	масса, кг	% к массе отруба	масса, кг	% к массе отруба	
Южная сухостепная зона							
Лопаточно- спинной	3,74±0,13	75,0	1,25±0,05	25,2	4,99 ± 0,15	42,0	2,87
Тазобедренный	2,99±0,08	81,0	0,59±0,04	16,0	3,68 ± 0,09	31,0	3,66
Поясничный	1,01±0,07	68,0	0,43±0,03	31,0	1,37 ± 0,07	12,0	2,80
Зарез	0,33±0,04	72,0	0,13±0,02	28,0	0,46 ± 0,03	4,0	1,09
Предплечье	0,64±0,03	73,0	0,20±0,01	23,0	0,88 ± 0,04	7,0	2,38
Голяшка	0,20±0,03	53,0	0,18±0,02	47,0	0,38 ± 0,02	3,0	0,36
Масса охлажденной туши	8,95±0,15	76,0	2,78±0,09	24,0	11,76±0,26	100	2,67
Центральная лесостепная зона							
Лопаточно- спинной	2,85±0,13	70,1	1,25±0,03	30,1	4,10 ± 0,16	43,0	2,28
Тазобедренный	2,42±0,08	81,0	0,57±0,04	19,0	2,99 ± 0,09	31,0	4,24
Поясничный	0,70±0,07	62,0	0,43±0,03	38,0	1,13 ± 0,08	12,0	1,62
Зарез	0,24±0,04	65,0	0,13±0,02	35,0	0,37 ± 0,04	4,0	1,85
Предплечье	0,48±0,04	65,0	0,26±0,02	35,0	0,74 ± 0,06	8,0	3,62
Голяшка	0,09±0,03	36,0	0,16±0,02	64,0	0,25 ± 0,03	3,0	0,56
Масса охлажденной туши	6,88±0,15	72,0	3,20±0,08	33,0	9,58 ± 0,27	100	2,55

Анализируя показатели таблицы 2 можно видеть, что в обеих группах больше мякоти получено от лопаточно-спинной и тазобедренной части туши – от 70-75,0 % до 81,0 % соответственно.

По результатам обвалки туш выявлено, что масса мякоти туш козчиков южной сухостепной зоны на 19% больше массы мякоти туш козчиков из центральной лесостепной зоны. Выход массы костей и хрящей был наибольшим у туш козчиков из южной сухостепной 72,79%, что превосходило на 15,6 % выход массы костей и хрящей козчиков из центральной лесостепной зоны.

Морфологические исследования показали, что удельный вес мякотной части туши коз колебался в пределах 70,1- 81,0 %, а костей – от 25,2 до 30,1 % от веса туши. С возрастом выход мышц и жира у них увеличивался, выход костей и относительное содержание воды уменьшались, а калорийность 1 кг мякоти повышалась на 25 %. Сравнительное изучение сортовых частей туш показало зависимость структуры от массы туш и общего количества мякоти.

Таким образом, результаты исследований показали, что более высокими показателями убоя и мясности характеризуются козляки, разводимые в южной сухостепной зоне. Для увеличения мясной продуктивности коз хозяйствам разных форм собственности Республики Тыва следует разводить местных коз, проявляющую высокую мясную продуктивность, приспособленных к местным условиям круглогодичного пастбищного содержания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аракчаа, Ч. А. Химический состав и вкусовые качества козлятины / Ч. А. Аракчаа. – Текст: непосредственный // Научное обеспечение животноводства Сибири: материалы IV Международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2020. – С. 100-102.
2. Аракчаа, Ч. А., Особенности формирования мясной продуктивности коз / Ч. А. Аракчаа. – Текст: непосредственный // Научные труды Тувинского государственного университета: материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ, посвященной Году экологии в Российской Федерации и Году молодежных инициатив в Туве. – Кызыл, 2017. – С. 220-222.

УДК 636.02.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОБЫЛ ТУВИНСКОЙ ПОРОДЫ

Монгуш С.Д.
Кызыл, Россия

Аннотация. Проведено изучение молочной продуктивности и качества молока кобыл тувинской породы в зависимости от зоны их разведения. В результате проведенных исследований установлено, что по уровню молочной продуктивности кобылы центральной горной природно-климатической зоны превосходили сверстниц из южной степной зоны. Так, они имели выше удои за лактацию на 122,4 кг, а среднесуточный удой - на 0,8 кг. В статье дана еще характеристика природно-климатические зоны Республики Тыва и возможности их использования для развития коневодства.

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, кобыла, среднесуточный удой, молочный жир, сухое вещество.

Молочное коневодство может быть особенно перспективным и важным направлением в Республике Тыва. Молоко кобыл по своему составу и свойствам является наиболее естественным продуктом питания для человека, особенно для детей, так как очень похоже на женское молоко. Кобылье молоко представляет собой жидкость, состоящую из воды и растворенных в ней белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, ферментов, витаминов, гормонов, именных тел, пигментов, газов. В кобыльем молоке содержится около 2% белков, т.е. почти в 1,5 раза меньше, чем в коровьем (3,3%). Белки кобыльего молока представлены казеином, альбуминов и глобулином, соотношение которых (казеин: альбумин) определяется способностью образовывать сгусток.

Молочная продуктивность кобыл по каждой породе колеблется в широких пределах, то есть характеризуется высокой индивидуальной изменчивостью, что дает большие возможности для направленной селекции.

Наибольшей молочной продуктивностью обладают степные казахские, киргизские и башкирские породы лошадей. Суточные удои башкирских кобыл доходят до 18 – 20 литров, а киргизских – до 30 л. Среди пород, распространенных например в Киргизии, наиболее молочными считаются новокиргизская и киргизская, у которых удои за лактацию составляет соответственно 2586 – 2205 л. В Бурятии наиболее молочными кобылами признаны рысисто-бурятские помеси; в центральной черноземной зоне – тяжеловозно-рысистые и советско-русские тяжеловозные помеси. Их среднесуточная молочная продуктивность – соответственно 14,5 и 13,4 л [2].

В настоящее время для производства высококачественной продукции по современным технологиям переработки, к сырому молоку предъявляются высокие требования соответствия качества, основными контролируемыми показателями являются которое физико-химические и технологические свойства исходного сырья [1]. Как известно, уровень производства и качество молока зависит от целого ряда факторов, такие как порода, стадия лактации, возраст, уровень кормления, сезон года и условия содержания животных [3].

Продуктивность кобыл, за лактацию ориентировочно определяясь по суточному показателю за отдельно взятый период. Продолжительность опыта составила 170 дней. В таблице 1 приведены данные по молочной продуктивности конематок.

Таблица 1 - Молочная продуктивность кобыл

Показатель	Зона	
	центральная горная	южная степная
Количество животных, гол.	10	10
Молочность на 30 дней, кг (апрель)	381,8	371,4
Среднесуточная, кг	12,7	12,4
Удой, кг (июнь)	4,5	4,0
Среднесуточная, кг	9,0	8,0
Удой, кг (август)	3,6	3,2
Среднесуточная, кг	7,2	6,4
Молочная продуктивность за весь период лактации, кг	1593,2	1448,2
Среднесуточная за весь период лактации, кг	8,7	7,9
Индекс молочности, %	296	266

Молочность кобыл обеспечила хороший рост жеребят в первые 30 дней жизни, так у молодняка центральной горной зоны весеннего срока рождения живая масса составила 78,6 кг или увеличилась на 37,3 кг, а в южной степной зоне 75,3 кг или увеличилась на 36,1 кг. На протяжении всей лактации наибольшей молочностью отличались кобылы центральной горной зоны. За 61 день продуктивного сезона (с 1 апреля по 1 июня) от центральной горной зоны получено 549 кг молока, южной степной зоны – 488 кг. За последующие 62 дня (с 2 июня по 1 сентября) от маток центральной горной зоны было получено 522,4 кг, южной степной – 458,8.

Известно, что от количества потребляемого молока и его химического состава, и особенно содержания белка и минеральных веществ, зависит интенсивность роста жеребят в первый месяц их жизни. В молоке кобыл среднее содержание жира было на уровне 2,20% белка – 1,80%, сухого вещества – 11,55%

Физико-химические показатели молока кобыл изучаемых групп отличались незначительными колебаниями, и находилась в пределах литературных данных. Однако по пищевой и биологической ценности предпочтительным следует считать молоко особей центральной горной зоны. В нем обнаружено большее содержание жира по сравнению с южной степной – на 0,50%; белка – на 0,10 %, лактозы – на 0,20% и сухого вещества на 0,3%.

Среднее содержание молочного сахара отмечено на уровне от 7,00% до 7,20%. То есть, между подопытными конематками установлено некоторое различие по содержанию в молоке лактозы.

Содержание сухого вещества у всех кобыл оставалось на уровне 11,7 – 11,4%. В целом по сухому веществу разница составила 0,3 в пользу молока кобыл центральной горной зоны.

В результате исследований установлено, что в июне наивысшим среднесуточным удоем отличались кобылы центральной горной зоны – 9,4 кг против 8,9 у кобыл южной степной зоны. В августе среднесуточный надой у кобыл центральной горной зоны снизился на 0,9 кг, южной степной – на 0,9 кг. Однако среднесуточная молочность за период лактации была достаточно высокой и колебалась от 8,6 кг у кобыл центральной горной зоны, и до 7,8 кг – в южной степной зоне.

Таким образом, комплексная оценка молочной продуктивности кобыл тувинской породы и ее физико-химического состава свидетельствует о достаточно высокой пищевой ценности. Молоко кобыл отличается высоким содержанием молочного сахара, богатого витаминами С, что особенно важно в условиях Республики Тыва. Развитие молочного коневодства, позволило бы обеспечить население натуральными, диетическими продуктами питания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Костомахин, Н.М. Молочная продуктивность и качество молока кобыл тувинской породы. / Костомахин Н.М., Монгуш С.Д. // Главный зоотехник. 2016. 10. С. 55-62.
2. Монгуш С.Д., Природно-климатические зоны Республики Тыва и их использования для коневодства. / Монгуш С.Д., Костомахин Н.М. // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2016. 8. С. 41-52.

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

КОБЕРНИЦКИЙ В.И., МУЗЫКА О.В. (АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН) ЭКСПРОМТ - НОВЫЙ СОРТ КОРМОВОГО ПРОСА ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА	3
ҰЛТАНБАЕВА ӘСЕМ БЕГДАЛЫҚЫЗЫ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫН ӨСІРУДІҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ	7
ТҮСТІКБАЕВ МИРАС ЕРБОЛУЛЫ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ТОЗҒАН СҰР ТОПЫРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ДАЙЫНДАУ	10
МАСАТБАЕВ М., СЕЙІТҚАЗИЕВА Қ.Ә., САДУАҚАСОВ Н.Е. (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІ	13
ИДРИСОВА АЛТЫНАЙ БЕЙБИТОВНА, МЫРЗАБАЕВА ГУЛНАР АЗИМБАЕВНА, ЖУМАГУЛОВА ЖАНГУЛ БАРАНБАЕВНА (АЛМАТЫ, КАЗАҚСТАН) ВЫРАЩИВАНИЯ МАНГОЛЬДА ВНЕСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД И ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ	17
ИДРИСОВА А.Б., ЖҮНІСБЕК Н.Қ. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) АРПА ДАҚЫЛЫНЫҢ ӨСП-ДАМУ САТЫСЫНДАҒЫ ЫЛҒАЛ ҚОРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ	21
ЕСЕНГЕЛЬДИЕВА ПЕРИЗАТ НУРГАЗИЕВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДОГО ИНТЕНСИВНОГО ЯБЛОНЕВОГО САДА	26
БАЙМӘЖІ Е.Б., ҚОЖАБЕРГЕНОВ А.Т., ҚАДЫКЕН Р., АБЛАЕВА Э.А. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ТАҢДАЛҒАН ҚОШҚАРЛАРДЫҢ ҰРЫҒЫН БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ	29
ДЖАКУПОВА Д., КРЫКБАЕВ Е., АМАНБЕК А.А., КУЛМАНБЕТОВ К.Д., ХУСАИНОВ Д.М. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ПОДБОР КУЛЬТУР КЛЕТОК И ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОЙ АНЕМИИ ЛОШАДЕЙ	36
МИКАБЕРИДЗЕ МАЛХАЗ ШОТАЕВИЧ РАСЧЕТ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ТОМАТНОГО СЫРЬЯ РАБОТАЮЩИЙ НА ЭНЕРГИИ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ	41
СУХОМЛИНОВА В.А., КРЫКБАЕВ Е.А., ТУРСЫНБАЕВ Н.С., ХУСАИНОВ Д.М., АХМЕТСАДЫКОВ Н.Н. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ИЗЫСКАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВИРУСА РИНОПНЕВМОНИИ ЛОШАДЕЙ	47
ЗАГИРОВ НАДИР ГЕЙБЕТУЛАЕВИЧ, АХМЕДОВ ФАХРУДИН БУДУЛОВИЧ (СОЧИ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ В УСЛОВИЯХ СУХИХ СУБТРОПИКОВ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА	51
ЗАГИРОВ НАДИР ГЕЙБЕТУЛАЕВИЧ, АХМЕДОВ ФАХРУДИН БУДУЛОВИЧ (СОЧИ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЕЛЬ СУХИХ СУБТРОПИКОВ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА ДЛЯ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА	55
ХАССАН Д.В., КУРМАНБАЙ Б., САПАРОВ А.А., ХУСАИНОВ Д.М., САНСЫЗБАЙ А.Р. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ МЫТА ЛОШАДЕЙ	59
АБЛАЕВА Э.А., СУЛЕЙМЕНОВА Ж.М., ҚОЗЫҚАН С., БОЛАТ А.А., БАЛТАШЕВА А.О. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ «ЗДОРОВЬЕ» НА ПОЛУКОПЧЕННЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	63

ТАЛҒАТҚЫЗЫ А., ТАЕВ А.Б., ҚАДЫРҒАЛИ Ә.Т., ХУСАИНОВ Д.М., МАЙХИН К.Т. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ЖИВОТНЫХ	67
БАКУЕВ ЖАМАЛ ХАЖИОСМАНОВИЧ, САТИБАЛОВ АСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, БИШЕНОВ ХАСАНБИ ЗАМАХШИРОВИЧ, АЛИЕВ ИГОРЬ НАЖАФОВИЧ (НАЛЬЧИК, РОССИЯ) УГЛЕРОД СЕКВЕСТРИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	72
МАХИМОВА ЖАНЫЛСЫН НУРЛАНОВНА, НУГМАНОВА АРУЖАН ЕРКИНОВА (УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН) РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТОВ КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ	78
АЙТЫМОВ БЕКАРЫС БОЛАТҰЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ӘР ТҮРЛІ МЕНШКТЕГІ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНДА ТҮЙЕЛЕРДІҢ ЭКТОПАРАЗИТТЕРІ	84
ТУРСЫНБЕКОВА АЙДАНА ЖУМАГАЛИЕВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АКВАПОНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР, ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ МИНЕРАЛДАНУЫ ПРОЦЕССИНЕ рН ӘСЕРІ	89
НУГУМАНОВА КАРИНА АНСАГАНОВНА (ТРОИЦК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК	92
ҚАРЛЫБАЙҰЛЫ С. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР СУҚОЙМАЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ИХТИОФАУНА ҚҰРАМЫ	95
КУЛАТАЕВА М.С., АУБАКИРОВА К.М., САТКАНОВ М.Ж., АЛИКУЛОВ З. (АСТАНА, КАЗАХСТАН) АКВАПОНИКА: ПОТЕНЦИАЛ И ТЕНДЕНЦИЯ	99
РАХИМЖАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЛКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР	103
ДҮЙСЕНОВА ДИАНА ДҮЙСЕНҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТЫНДА ЖЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚТАРДЫ КЕҢІСТІКТЕ ТИІМДІ ОРНАЛАСТЫРУ	106
ТАЖБАЕВА ДАУРИЯ ТАЛАПОВНА (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ІРІ ҚАРА ПАСТЕРЕЛЛЕЗИНІҢ ИНДЕТТАНУЛЫҚ МОНИТОРИНГІСІ ЖӘНЕ ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ»	109
БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА (КЫЗЫЛ, РОССИЯ) ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	113
АРАКЧАА Ч. АЛЕКСЕЕВИЧ (МОСКВА, РОССИЯ) КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗ	117
МОНГУШ С.Д. (КЫЗЫЛ, РОССИЯ) МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОБЫЛ ТУВИНСКОЙ ПОРОДЫ	119

Научное издание

МАТЕРИАЛЫ
Международного научно-методического
журнала
**«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022:
CENTRAL ASIA»**

Сборник научных статей
Ответственный редактор – Е. Абиев
Технический редактор – Е. Ешим

Подписано в печать 30.09.2022
Формат 190x270. Бумага офсетная. Печать СР
Усл. печ. л. 25 п.л. Тираж 10 экз.

